

AET

2022

SINTA
Sistema de Información
Turística de la Argentina

ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO

Dirección Nacional de Mercados y Estadística
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Anuario estadístico de Turismo 2022

Fecha de publicación: septiembre de 2023

<https://10.5281/zenodo.10019284>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Índice

Introducción	4
1 El Turismo en el Mundo	10
2 Turismo Internacional en Argentina	35
3 Turismo Interno en Argentina	106
4 Alojamiento turístico en Argentina	129
5 Parques Nacionales en Argentina	174
6 Transporte Aéreo	183
7 Agencias de Viajes	207
8 Indicadores económicos del turismo	217
9 El empleo en turismo	238
Fichas Técnicas	258

Autoridades Nacionales

PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Dr. Alberto Fernández

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

Ing. Agustín Rossi

MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES

Dr. Matías Daniel Lammens Núñez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Lic. Eugenia Benedetti

DIRECTOR NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA

Mg. Juan Pablo Ruiz Nicolini

Equipo técnico

Coordinación

Mg. Juan Pablo Ruiz Nicolini

Lic. Juan Urricariet

Realización

Lic. Leila Abduca, Lic. Victoria Ciccía, Lic. Mariano Cipponeri, DG Hernán Colazo, Lic. Julieta Delgado, Lic. Alan Geary, Lic. Mariana González, Lic. Juan Gabriel Juara, Lic. Romina Mansilla, Lic. María Guadalupe Melián, Lic. Lorena Prieto, Lic. Santiago Soubie, Lic. Elián Soutullo, Lic. Micaela Spinelli.

Introducción

Luego de la crisis provocada por la pandemia COVID-19 en el sector turístico, marcada por un descenso abrupto de la actividad tanto a nivel mundial como en Argentina, desde fines de 2021, el turismo interno comenzó a dar señales de reactivación, para luego iniciar una fuerte recuperación que convirtió al 2022 en un año récord. En este marco, aquí se presenta el Anuario Estadístico de Turismo (AET) 2022, que contiene las estadísticas que evidencian la recuperación del sector tras la profunda caída atravesada. Con 31 millones de turistas provenientes de grandes aglomerados, en 2022 se alcanzó el nivel más alto desde por lo menos 2012.¹ El mismo fenómeno se observó en la ocupación hotelera, donde las estimaciones de pernoctaciones de viajeros residentes alcanzaron los 42 millones, máximo valor desde el inicio de su medición en 2004. En tanto, la cantidad de viajeros hospedados en 2022 (16,6 millones) fue solo superada por la del año 2017 (16,8 millones). El inicio del año 2023 muestra una evolución estable: mientras que las pernoctaciones y viajeros residentes hospedados estuvieron por debajo del año 2022 (-8% y -4%, respectivamente), las mismas estimaciones para viajeros no residentes tuvieron un nivel del 124% y 137% superior. Esto resultó en un incremento interanual del 4% del total de pernoctaciones y del 10% de los viajeros. Por otra parte, en los primeros meses del año, los viajes de turistas internacionales retornaron a los niveles previos a la pandemia.

Turistas internos

En millones. Turistas provenientes de grandes aglomerados urbanos.
Anual y 1° semestre

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares.

Pernoctaciones en hoteles y parahoteles

En millones. Viajeros residentes.

Anual y acumulado a julio

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Ocupación Hotelera

El turismo internacional, como muestra el [AET 2021](#), sufrió una caída mayor y su recuperación demandó un tiempo más prolongado. En el año de referencia del presente anuario, las llegadas de turistas hacia nuestro país estuvieron un 47% por debajo de los valores de 2019. Sin embargo, [puede distinguirse el comienzo de la recuperación hacia el final del año](#). El inicio de 2023 continuó con la mejora y ya para el mes de abril los registros superaron aquellos previos a la pandemia.

Llegadas de turistas

En millones. Viajes de turistas no residentes.

Anual y acumulado a julio

Fuente: DNMyE en base a DNM y ETI

El profundo cambio estructural en el que se encuentra inmerso el sector a raíz de la crisis es el marco donde cobra relevancia la publicación del AET con una base más amplia de datos y estadísticas del turismo puesto que abre la oportunidad de profundizar en el estudio y conocimiento de este proceso y avanzar en el diseño de políticas públicas que orienten los cambios hacia un turismo más sostenible, inclusivo y resiliente, cuyos beneficios se reparten extensamente en todo el territorio. En este sentido, es importante señalar que el [AET 2021](#), con el que se retomó la publicación del informe anual estadístico del turismo en Argentina (publicado entre 2005 y 2015), marcó el comienzo de una “segunda época” de este documento por su novedoso formato, completamente reproducible a partir de la difusión del código fuente utilizado en su elaboración. Este recurso fue el que permitió la pronta publicación del AET 2022. En relación al contenido del AET, además de la evolución de los volúmenes de turistas y gasto, cada capítulo del presente anuario permitirá ahondar en la dinámica y comportamiento de múltiples variables e indicadores turísticos antes y durante la pandemia y la posterior recuperación. El trabajo consta de ocho capítulos: en el capítulo 1 se exponen los principales números del turismo a nivel mundial a partir de la compilación de estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El capítulo 2 presenta las estadísticas de llegadas de turistas desde el exterior y las salidas desde nuestro país, así como los ingresos y egresos económicos por esta actividad, basándose en información de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y las estadísticas de Balanza de Pagos (INDEC). El capítulo 3 refleja la actividad de los turistas argentinos dentro de nuestro país, tomando como fuente a la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). El capítulo 4 está dedicado al análisis del alojamiento turístico en Argentina utilizando como fuente de datos al Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA) y a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). En el capítulo 5 se incluyen datos sobre las visitas a Parques Nacionales del

país, en base a información de la Administración de Parques Nacionales. El capítulo 6 provee información correspondiente al transporte aéreo de cabotaje e internacional de nuestro país en base a los datos de vuelos comerciales obtenidos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El capítulo 7 está destinado a la caracterización y análisis de las agencias de viajes habilitadas en el país, con datos del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes. El capítulo 8 contiene una serie de indicadores económicos, contruidos a partir de recomendaciones de la OMT y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que permiten ponderar la importancia de la actividad turística en la economía del país y en la de otros países de la región. Finalmente, el capítulo 9 presenta datos de empleo en el sector utilizando dos fuentes de información complementarias (EOH y Centro de Estudios para la Producción - CEP XXI).

El trabajo de la Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes tiene como misión principal llevar adelante las acciones conducentes a la captación, procesamiento y elaboración de información estadística referida al turismo receptivo, interno y emisor, y la oferta de actividades características del turismo, en el marco del sistema estadístico nacional, con especial atención en la implementación de la cuenta satélite de turismo. Se trata entonces de una organización productora de una gran cantidad de datos. De un tiempo a esta parte, el flujo de trabajo de la DNMyE se ha ido transformando con la idea de generar procesos más abiertos, colaborativos y reproducibles de modo de captar adecuadamente el potencial de sus recursos. Tras los cambios, los flujos son ahora más interdependientes, se desarrollaron infraestructuras para el almacenamiento y procesamiento de datos y nuevas plataformas para la comunicación de la información, lo que permitió una mejora en la explotación y exposición del gran conjunto de datos, estadísticas e investigaciones desarrolladas.

Internamente, la DNMyE se organiza a partir de 3 grandes áreas que, aunque no sean compartimentos estancos y el diseño se propone transversal, pueden ser definidas por su misión primaria:

- **ECONOMÍA:** seguimiento de indicadores de actividad del sector en particular y la economía en general; generar reportes de evaluación de políticas y proyecciones.
- **ESTADÍSTICA:** seguimiento y coordinación de los operativos estadísticos (ETI, EOH, EVyTH), producción de la Cuenta Satélite de Turismo de Argentina (CST-A) y articulación con equipos de datos o estadísticas de turismo en las jurisdicciones (provincias y municipios)
- **DATOS:** proponer flujos de trabajo reproducibles y sistematizados; generación de software, tableros y reportes; desarrollo de nuevas fuentes de datos.

Adicionalmente, existen dos espacios de trabajo que se vinculan en buena medida con el área de datos:

- **ARMONIZACIÓN:** organiza el trabajo federal que se hace con provincias y municipios y llevando adelante el desarrollo del Sistema Federal de Gestión de Datos Turísticos de la Argentina - TUR
- **COMUNICACIÓN:** aglutina flujos de trabajo y procesos detrás del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA), un conjunto de herramientas y plataformas que facilitan el acceso a datos e información turística de Argentina.

Para conocer más sobre el trabajo de la DNMyE: <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Siglas y Acrónimos Utilizados

AP: Agencia de pasajes

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil

APN: Administración de Parques Nacionales

AT: Agencia de turismo

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CST-A: Cuenta Satélite de Turismo de Argentina

DNM: Dirección Nacional de Migraciones

DNESEyCI: Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales

EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera

ESFL: Empresa sin fines de lucro

ETI: Encuesta de Turismo Internacional

EVT: Empresa de viajes y turismo

EVyTH: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

OMT: Organización Mundial del Turismo

PIB: Producto Interno Bruto

PN: Parque Nacional

RCT: Ramas Características del Turismo

SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino

TOP: Tasa de ocupación de plazas

\$: Peso (Moneda nacional)

US\$: Dólares estadounidenses

Signos Utilizados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo

e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación

s/d sin dato

1 El Turismo en el Mundo

1.1 Introducción

Este capítulo presenta las principales estadísticas del turismo a nivel mundial. Con información de la [Organización Mundial del Turismo \(OMT\)](#), se incluyen los últimos datos disponibles acerca de las llegadas de turistas internacionales y los ingresos que estos generan en los países de destino, así como los principales países emisores de turistas y aquellos que más gasto generan por sus viajes. Se presentan estadísticas por región mundial y se profundiza en la región América y en América del Sur, en particular.

Es importante destacar que la información relativa al turismo internacional se presenta de distintas formas en los países. A modo de ejemplo, algunos países informan la cantidad de visitantes que visitan el país, es decir, se incluyen aquellas personas que pasan una noche en él (turistas) y aquellas que no lo hacen (excursionistas). Otros, en cambio, solo miden la cantidad de turistas (visitantes con pernocte). Un tercer grupo publica solamente estadísticas sobre aquellos turistas que visitan establecimientos turísticos colectivos. En el presente capítulo se procura mostrar la información correspondiente al total de turistas, es decir, visitantes que pernoctan.

Asimismo, es común encontrar, en las estadísticas por país, datos faltantes de algún país en particular, especialmente para los años más próximos. Por otra parte, las mediciones más recientes pueden tener modificaciones en períodos posteriores.

1.2 Llegadas de turistas internacionales

En el año 2022 se estimaron 969 millones de turistas internacionales a nivel mundial. Representa un incremento del 111,6% respecto de 2021. En comparación con 2019, el valor estuvo un 33,9% por debajo.

Figura 1.1: Llegadas de turistas internacionales (en millones) y variación interanual. Años 2005-2022.

Fuente: DNMyE en base a Organización Mundial del Turismo (OMT)

La apertura a nivel regional de las llegadas de turistas internacionales muestra que la región de **Europa** fue la más visitada, con 594,9 millones de turistas en el año 2022; en segundo lugar se encontró **América**, con 156,2 millones de turistas en el año; el tercer lugar lo ocupó **Asia y el Pacífico**, con 102,3 millones de turistas; la cuarta posición fue para **Oriente Medio**, con 69,4 millones; por último, la región de **África** recibió 46,6 millones.

Figura 1.2: Llegadas de turistas internacionales por región. En millones. Años 2005-2022.

Fuente: DNMyE en base a OMT

Las llegadas de turistas internacionales se incrementaron un 312,5% interanual en **Asia y el Pacífico**. En **África**, en tanto, aumentaron un 137,8%. La llegadas de turistas crecieron un 124,6% en la región **Oriente Medio**. **Europa**, por su parte, vio incrementadas sus llegadas de turistas en un 97,4%. La peor performance la tuvo **América**, con una variación del 91,2 % respecto de 2021.

Figura 1.3: Variación interanual de las llegadas de turistas internacionales por región. Años 2005-2022.

A continuación se presenta una tabla con las llegadas de turistas internacionales para cada subregión dentro de las regiones antes mencionadas.

Tabla 1.1: Llegadas de turistas internacionales por subregión. En millones.

	2000	2005	2010	2015	2021	2022			
						Llegadas	Var. i.a. (%)	Var. % vs. 2019	Participación (%)
Europa									
Europa del Norte	43,7	57,3	62,8	69,8	21,9	70,0	219,6%	-16,4%	7,2%
Europa Occidental	139,7	141,7	154,4	181,5	87,6	168,9	92,8%	-17,6%	17,4%
Eur. Central/Oriental	69,4	87,5	98,9	122,4	52,9	90,8	71,6%	-40,1%	9,4%
Eur. Meridional/Medit.	140,8	153,0	173,3	231,4	138,9	265,1	90,9%	-12,8%	27,3%
Asia y el Pacífico									
Asia del Nordeste	58,4	85,9	111,5	142,1	10,9	19,2	76,1%	-88,7%	2,0%
Asia del Sudeste	35,6	48,5	70,5	104,2	3,3	48,5	1.369,7%	-64,9%	5,0%
Oceanía	9,2	11,0	11,4	14,3	0,8	6,8	750,0%	-61,1%	0,7%
Asia Meridional	6,1	8,1	12,1	23,5	10,0	27,8	178,0%	-17,8%	2,9%
América									
América del Norte	91,6	89,9	99,5	127,5	57,2	102,0	78,3%	-30,4%	10,5%
El Caribe	17,1	18,8	19,5	24,1	14,5	22,5	55,2%	-14,4%	2,3%
América Central	4,3	6,3	7,9	10,2	4,7	9,3	97,9%	-14,7%	1,0%
América del Sur	15,3	18,3	23,2	31,9	5,3	22,4	322,6%	-36,7%	2,3%
África									
África del Norte	10,2	13,9	19,7	18,0	6,6	19,1	189,4%	-25,4%	2,0%
África Subsahariana	17,7	21,5	30,7	35,6	13,1	27,5	109,9%	-36,3%	2,8%
Oriente Medio									
Oriente Medio	24,4	36,3	54,7	58,1	30,9	69,4	124,6%	-4,9%	7,2%

Fuente: DNMyE en base a OMT

En el año 2022, el país con mayor cantidad de llegadas de turistas fue **Francia**, con 79,4 millones, seguido de **España** (71,7 millones), **Estados Unidos de América** (50,9 millones) e **Turquía** (50,5 millones).

Figura 1.4: Ranking de los 15 países que tuvieron mayor cantidad de turistas internacionales. Año 2022. Millones de turistas.

Fuente: DNMyE en base a OMT

Las llegadas de turistas internacionales en **Francia** crecieron 64,1%. En comparación con 2019, la variación fue de -12,7%. El siguiente país en magnitud fue **España**, que aumentó sus llegadas un 129,8% con respecto a 2021 (-14,2% vs. 2019). Por su parte, las llegadas a **Estados Unidos de América** se elevaron un 130,2% (-36% vs. 2019).

Tabla 1.2: Llegadas de turistas internacionales. En millones. Primeros 20 países.

	2000	2005	2010	2015	2021	2022		
						Llegadas	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Francia	77,2	75,0	76,6	84,5	48,4	79,4	64,1%	-12,7%
España	46,4	55,9	52,7	68,2	31,2	71,7	129,8%	-14,2%
Estados Unidos de América	51,2	49,2	60,0	77,8	22,1	50,9	130,2%	-36,0%
Turquía	9,6	20,3	31,4	39,5	29,9	50,5	68,6%	-1,4%
Italia	41,2	36,5	43,6	50,7	26,9	49,8	85,2%	-22,8%
México	20,6	21,9	23,3	32,1	31,9	38,3	20,3%	-14,9%
Reino Unido	23,2	28,0	28,9	35,1	5,9	30,5	414,1%	-22,5%
Alemania	19,0	21,5	23,9	31,2	10,3	28,5	175,8%	-19,1%
Grecia	13,1	14,8	15,0	23,6	14,7	27,8	89,3%	-11,2%
Austria	18,0	20,0	16,2	19,6	8,4	26,2	212,4%	15,7%
Emiratos Árabes Unidos	3,9	7,1	///	16,8	11,5	22,6	97,3%	5,1%
Portugal	12,1	10,6	6,8	11,7	9,6	22,3	132,3%	-9,3%
Arabia Saudita	6,6	8,0	10,8	18,0	3,5	16,5	374,8%	-5,8%
Polonia	17,4	15,2	12,5	16,7	9,7	16,0	64,6%	-24,4%
Países Bajos	10,0	10,0	8,7	11,8	4,3	15,9	267,3%	2,8%
Croacia	5,8	7,7	9,1	12,7	10,6	15,3	44,0%	-11,7%
Canadá	19,6	18,8	16,2	18,0	3,1	12,8	318,7%	-42,1%
Hungría	3,0	10,0	9,5	14,3	7,9	12,6	59,5%	-25,3%
Egipto	5,1	8,2	14,1	9,1	8,0	11,6	45,0%	-9,9%
Tailandia	9,6	11,6	15,9	29,9	0,4	11,2	2.505,1%	-72,1%

Fuente: DNMyE en base a OMT

Figura 1.5: Llegadas de turistas internacionales. En millones. Primeros 10 países. Años 2005-2022.

1.3 Ingresos económicos

Los ingresos económicos por turismo internacional alcanzaron un total de 1109 mil millones de dólares, con un aumento del 75,5% respecto de 2021. A su vez, estuvieron un 25,4% por debajo de 2019.

Figura 1.6: Ingresos por turismo internacional y variación interanual. Años 2005-2022.

Fuente: DNMyE en base a OMT

A nivel regional, el mayor nivel de ingresos económicos se registró en **Europa**, con 553,2 mil millones de dólares en el año 2022 (68,9% respecto de 2021); en segundo lugar se encontró **América**, con 255 mil millones (81,6% interanual); el tercer lugar lo ocupó **Asia y el Pacífico**, con 157,3 mil millones (73,6%); la cuarta posición fue para **Oriente Medio**, con 111,1 mil millones (99,8%); por último, la región de **África** recibió 32,9 mil millones (85,9%).

Figura 1.7: Ingresos por turismo internacional por región. En miles de millones de dólares. Años 2005-2022.

Fuente: DNMyE en base a OMT

A continuación se presenta una tabla con los ingresos económicos por turismo internacional para cada subregión dentro de las regiones antes mencionadas.

Tabla 1.3: Ingresos por turismo internacional por subregión. En miles de millones de dólares.

	2000	2005	2010	2015	2021	2022			
						Ingresos	Var. i.a. (%)	Var. % vs. 2019	Participación (%)
Europa									
Europa del Norte	36,1	53,6	61,6	77,4	50,6	102,8	103,2%	8,1%	9,3%
Europa Occidental	83,7	123,2	152,4	145,7	105,3	155,1	47,3%	-13,4%	14,0%
Eur. Central/Oriental	20,3	32,7	48,3	50,4	34,7	56,3	62,2%	-18,4%	5,1%
Eur. Meridional/Medit.	91,6	140,2	161,4	176,2	137,0	239,0	74,5%	-0,8%	21,5%
Asia y el Pacífico									
Asia del Nordeste	39,4	65,0	123,0	167,1	44,9	45,7	1,8%	-75,6%	4,1%
Asia del Sudeste	26,8	35,0	68,5	108,6	11,0	50,6	360,0%	-65,6%	4,6%
Oceanía	14,3	25,9	42,8	47,7	20,3	30,5	50,2%	-50,3%	2,7%
Asia Meridional	4,8	9,4	20,1	31,6	14,3	30,5	113,3%	-33,3%	2,7%
América									
América del Norte	102,0	107,7	164,8	239,7	104,4	187,6	79,7%	-26,0%	16,9%
El Caribe	17,5	21,0	23,0	28,5	20,9	32,3	54,5%	-7,7%	2,9%
América Central	3,0	4,5	6,9	11,4	6,3	12,5	98,4%	-0,8%	1,1%
América del Sur	9,2	12,4	20,5	26,3	8,8	22,7	158,0%	-23,3%	2,0%
África									
África del Norte	3,8	7,0	9,7	8,9	6,0	11,9	98,3%	6,2%	1,1%
África Subsahariana	6,5	15,0	21,5	23,7	11,7	21,0	79,5%	-23,9%	1,9%
Oriente Medio									
Oriente Medio	16,8	26,6	52,1	58,7	55,6	111,1	99,8%	21,4%	10,0%

Fuente: DNMyE en base a OMT

El país con mayores ingresos económicos por turismo internacional en 2022 fue **Estados Unidos de América**, con 135.200 millones de dólares de gasto de viajes de turistas internacionales; el segundo puesto lo ocupó **España**, con 72.900 millones de dólares; le siguen **Reino Unido** (US\$ 68.200 millones), **Francia** (US\$ 59.700 millones) e **Italia** (US\$ 44.300 millones).

Figura 1.8: Ranking de los primeros 15 países por ingresos económicos por turismo internacional (viajes). Año 2022. Miles de millones de dólares.

Fuente: DNMyE en base Organización Mundial del Turismo (OMT)

Tabla 1.4: Ingresos económicos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares. Primeros 20 países.

	2000	2005	2010	2015	2021	2022		
						Ingresos	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Estados Unidos de América	96,9	93,4	130,3	192,6	70,2	135,2	92,6%	-32,1%
España	31,5	52,0	58,3	62,4	31,2	72,9	133,8%	-8,4%
Reino Unido	23,6	34,3	38,6	55,8	33,1	68,2	106,0%	16,7%
Francia	32,9	43,9	46,5	58,3	40,6	59,7	47,1%	-5,9%
Italia	27,5	35,3	38,4	39,4	25,0	44,3	77,4%	-10,5%
Alemania	18,6	29,1	34,6	36,9	22,1	31,5	42,5%	-24,6%
México	8,3	11,8	12,0	17,7	19,8	28,0	41,7%	13,9%
Australia	9,4	16,8	28,5	34,3	17,1	24,1	41,2%	-47,3%
Canadá	10,8	13,7	15,8	20,3	14,5	24,0	65,5%	-19,4%
Arabia Saudita	///	4,6	6,7	10,1	3,8	23,5	515,7%	43,0%
Portugal	5,2	7,7	10,0	12,9	11,8	22,2	87,8%	8,6%
India	3,5	7,5	14,5	21,0	8,6	21,4	147,4%	-30,3%
Austria	9,9	16,2	18,8	18,3	9,8	19,2	95,1%	-16,5%
Grecia	9,2	13,3	12,5	15,7	12,4	18,6	50,6%	-8,3%
Suiza	6,6	9,9	14,8	16,9	11,0	16,2	47,2%	-10,4%
Países Bajos	7,2	8,8	11,7	13,2	9,4	16,1	70,8%	-13,3%
Tailandia	7,5	9,6	20,1	41,2	5,1	15,9	209,7%	-73,4%
Polonia	5,7	6,3	9,4	10,3	9,1	14,4	58,5%	2,8%
Croacia	2,8	7,4	8,1	8,0	10,8	13,4	24,4%	14,0%
Egipto	4,3	6,9	12,5	6,1	8,9	12,2	37,2%	-6,4%

Fuente: DNMyE en base a OMT

Figura 1.9: Ingresos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares.

1.4 Egresos económicos

El país con mayor nivel de gasto turístico en el exterior, en el año 2022, fue **Estados Unidos de América**, con egresos por 115,3 mil millones de dólares; el segundo puesto lo ocupó **China**, con 114,8 mil millones de dólares; **Alemania** se ubicó en tercer lugar con egresos por US\$89,7 mil millones; la cuarta posición la ocupó **Reino Unido** (US\$81,7 mil millones); en el quinto lugar estuvo **Francia** (US\$41,3 mil millones).

Figura 1.10: Ranking de egresos económicos por turismo internacional (viajes). Año 2022. Miles de millones de dólares. Primeros 15 países.

Fuente: DNMyE en base a OMT

Tabla 1.5: Egresos económicos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares. Primeros 20 países.

	2000	2005	2010	2015	2021	2022		
						Egresos	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Estados Unidos de América	64,2	74,1	85,2	102,7	56,9	115,3	102,8%	-12,8%
China	13,1	21,8	54,9	249,8	109,4	114,8	4,9%	-54,9%
Alemania	52,8	74,2	77,6	77,5	51,0	89,7	75,9%	-3,8%
Reino Unido	42,1	66,2	65,7	77,5	30,0	81,7	172,3%	-4,9%
Francia	22,5	31,3	38,3	39,5	36,0	41,3	14,7%	-18,2%
Italia	15,7	22,4	26,9	24,4	14,9	26,3	76,8%	-13,2%
India	2,7	6,2	10,5	14,8	14,3	25,9	81,4%	13,0%
Canadá	12,4	18,0	30,0	34,0	7,7	24,7	222,2%	-30,1%
España	6,0	15,2	16,9	17,4	12,2	21,9	79,1%	-21,0%
Rusia	8,8	17,0	26,7	34,9	11,4	20,3	78,0%	-43,8%
República de Corea	7,1	15,4	18,8	25,3	17,8	19,9	11,8%	-39,2%
Ucrania	0,5	2,8	3,7	5,1	6,3	19,7	215,1%	131,3%
Países Bajos	12,2	13,7	19,0	18,0	10,6	18,7	76,4%	-8,7%
Suiza	5,7	9,3	11,8	17,2	11,7	17,0	45,8%	-9,8%
Australia	6,4	11,7	22,6	29,2	1,2	16,3	1.258,3%	-54,7%
Bélgica	9,4	14,9	18,9	13,7	14,6	16,3	11,5%	-12,7%
Arabia Saudita	///	9,1	21,1	19,3	12,2	15,9	30,6%	5,0%
Singapur	4,5	10,1	18,7	23,7	4,0	15,3	279,9%	-44,0%
Noruega	4,6	9,7	13,5	15,3	4,1	14,0	241,5%	-13,1%
Kuwait	2,5	4,5	6,4	12,4	7,9	13,1	66,8%	-17,3%

Fuente: DNMyE en base a OMT

Figura 1.11: Egresos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares. Años 2005-2022.

1.5 Panorama Regional

A continuación se presenta la información de turismo internacional haciendo foco en los países del continente americano en su conjunto y, en particular, en la subregión de América del Sur.

1.5.1 Llegadas de turistas

Al interior del continente americano, la región con más llegadas de turistas internacionales en 2022 fue **América del Norte**, con 102 millones de turistas; el segundo lugar lo ocupó **El Caribe**, con 22,5 millones; la tercera posición fue para **América del Sur** (22,4 millones); por último, **América Central** recibió 9,3 millones de turistas en el año.

Figura 1.12: América: llegadas de turistas internacionales por subregión. En millones. Años 2005-2022.

Fuente: DNMyE en base a OMT

En América, el país que recibió más turistas en 2022 fue **Estados Unidos**, con 50,9 millones; en segundo lugar se ubicó **México**, con 38,3 millones; detrás de él estuvo **Canadá**, con 12,8 millones; el cuarto lugar lo ocupó **Rep. Dominicana**, con 7,2 millones; la quinta posición fue para **Colombia**, con 4,4 millones de llegadas en 2022

Tabla 1.6: América: Llegadas de turistas internacionales. En millones. Primeros 20 países.

					2022		
	2005	2010	2015	2021	Llegadas	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Estados Unidos	49,2	60,0	77,5	22,1	50,9	130,2%	-36,0%
México	21,9	23,3	32,1	31,9	38,3	20,3%	-14,9%
Canadá	18,8	16,2	18,0	3,1	12,8	318,7%	-42,1%
Rep. Dominicana	3,7	4,1	5,6	5,0	7,2	43,4%	11,1%
Colombia	0,9	2,4	3,0	2,2	4,4	103,7%	5,5%
Argentina	3,8	5,3	5,7	0,3	3,9	1.209,8%	-47,4%
Brasil	5,4	5,2	6,3	0,7	3,6	386,6%	-42,9%
Jamaica	1,5	1,9	2,1	1,5	2,5	69,4%	-7,5%
Uruguay	1,8	2,3	2,8	0,2	2,4	956,5%	-20,5%
Costa Rica	1,7	2,1	2,7	1,3	2,4	74,5%	-25,1%
Chile	2,0	2,8	4,5	0,2	2,0	968,4%	-55,1%
Perú	1,6	2,3	3,5	0,4	2,0	352,7%	-54,0%
El Salvador	1,1	1,1	1,4	1,2	1,9	55,0%	7,0%
Cuba	2,3	2,5	3,5	0,4	1,6	347,2%	-62,2%
Guatemala	///	1,1	1,5	0,6	1,5	147,5%	-15,0%
Panamá	0,7	1,3	2,1	0,6	1,5	141,1%	-15,0%
Ecuador	0,9	1,0	1,5	0,7	1,3	88,3%	-40,2%
Aruba	0,7	0,8	1,2	0,8	1,1	36,3%	-1,7%
Honduras	0,7	0,9	0,9	0,5	0,8	83,0%	16,0%
Bolivia	0,5	0,7	0,9	0,2	0,7	300,0%	-41,9%

Fuente: DNMyE en base a OMT

El subcontinente América del Sur tuvo a **Colombia** como el país con más llegadas de turistas internacionales en 2022 (4,4 millones de turistas); por detrás se ubicó **Argentina**, con 3,9 millones; en tercera posición estuvo **Brasil**, con 3,6 millones; el cuarto puesto fue para **Uruguay** (2,4 millones); **Chile** se ubicó en la quinta posición, con 2 millones de llegadas de turistas internacionales en 2022.

Figura 1.13: América del Sur: Llegadas de turistas internacionales. Año 2022. Millones de turistas

Figura 1.14: América del Sur: llegadas de turistas internacionales. En millones. Años 2005-2022.

1.5.2 Ingresos económicos

Los ingresos económicos en el continente americano sumaron 255 mil millones de dólares en 2022. **América del Norte** recibió ingresos por 187,6 mil millones de dólares. Por su parte, en **El Caribe** ingresaron US\$ 32,3 mil millones por ese concepto. Los ingresos de **América del Sur** fueron de US\$ 22,7 mil millones. Por último, **América Central** recibió US\$ 12,5 mil millones.

Figura 1.15: América: ingresos por turismo internacional por subregión. En miles de millones de dólares. Años 2005-2022.

Fuente: DNMyE en base a OMT

El país del continente americano con mayor cantidad de ingresos económicos por turismo en 2022 fue **Estados Unidos**, con US\$ 135.200 millones; en segundo lugar se ubicó **México**, con US\$ 28.000 millones; detrás de él estuvo **Canadá**, con US\$ 24.000 millones; el cuarto lugar lo ocupó **Rep. Dominicana**, con US\$ 8.400 millones, la quinta posición fue para **Colombia**, con 6.300 millones de dólares en 2022.

Tabla 1.7: América: ingresos por turismo internacional. En millones de dólares. Primeros 20 países.

	2005	2010	2015	2021	2022		
					Ingresos	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Estados Unidos	101.470	137.010	206.937	70.215	135.200	92,6%	-32,1%
México	11.803	11.992	17.734	19.765	28.000	41,7%	13,9%
Canadá	13.651	15.829	16.541	14.454	24.000	66,0%	-19,5%
Rep. Dominicana	3.518	4.163	6.116	5.687	8.400	47,7%	12,4%
Colombia	1.539	2.797	4.245	2.741	6.300	129,8%	10,9%
Brasil	3.861	5.261	5.844	2.947	5.000	69,7%	-16,6%
Argentina	2.729	4.942	4.927	406	3.500	762,1%	-33,2%
Costa Rica	1.671	2.246	3.266	1.717	3.100	80,5%	-22,3%
Aruba	1.097	1.251	1.656	1.780	2.500	40,4%	19,1%
Perú	1.308	2.008	3.309	688	2.100	205,2%	-43,8%
El Salvador	361	390	817	993	1.900	91,3%	45,5%
Ecuador	486	781	1.551	1.058	1.800	70,1%	-21,1%
Uruguay	594	1.509	1.970	541	1.700	214,2%	-24,4%
Chile	1.109	1.645	2.481	113	1.023	805,3%	-55,6%
Guatemala	791	1.378	1.580	388	1.000	157,7%	-18,1%
Antigua y Barbuda	309	298	323	488	900	84,4%	16,0%
Barbados	896	1.038	947	575	900	56,5%	-28,0%
Santa Lucía	382	309	397	776	900	16,0%	-9,9%
Belice	214	249	408	374	600	60,4%	13,9%
Nicaragua	206	313	528	184	600	226,1%	16,5%

Fuente: DNMyE en base a OMT

En Sudamérica, los ingresos por turismo estuvieron liderados por **Colombia**, con 6.300 millones de dólares por esa vía; detrás se ubicó **Brasil**, con ingresos por 5.000 millones de dólares; en tercer lugar estuvo **Argentina** (US\$ 3.500 millones); **Perú** ocupó el cuarto lugar, con US\$ 2.100 millones; por último, **Ecuador** recibió 1.800 millones de dólares en 2022.

Figura 1.16: América del Sur: Ingresos por turismo internacional. Año 2022. Millones de dólares.

Figura 1.17: América del Sur: Ingresos por turismo internacional. En millones. Años 2005-2022.

2 Turismo Internacional en Argentina

2.1 Introducción

En el presente capítulo se analizan los distintos aspectos relacionados al turismo receptivo y emisor de la Argentina. Para ello, se toman como base las siguientes fuentes que abarcan los distintos aspectos de la actividad turística:

- Estimaciones de la cantidad de **viajes de turistas y excursionistas**² elaboradas por la DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de la totalidad de los pasos fronterizos del país y de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Es decir, del flujo de viajes de turistas y excursionistas no residentes que visitaron el país y residentes que viajaron al exterior, por todos los medios de transporte (aéreo, fluvial/marítimo y terrestre).
- Datos de la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales (DNESEyCI) del INDEC, que dicha dirección elabora para la construcción de la cuenta viajes del balance de pagos, con información sobre el **gasto turístico**³ emisor y receptivo por todos los medios de transporte de ingreso y egreso del país, es decir los pasos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos.
- La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que estudia la evolución y las características de los **turistas residentes y no residentes** (turismo emisor y receptivo) por el Aeropuerto internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Pajas Blancas de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza, el Puerto de Buenos Aires y el Paso Internacional Cristo Redentor.

En la primera sección, inicialmente, se presentarán los indicadores más importantes acerca de la evolución general de los **viajes de turistas** residentes y no residentes en base a los datos de la DNMyE. Luego, se mostrará información sobre el **gasto y estadía** con datos de la DNESEyCI del INDEC.

En el segundo apartado, se realizará un análisis más exhaustivo del **perfil de los turistas** internacionales que ingresan y egresan por los aeropuertos internacionales de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Aeroparque Jorge Newbery, el Puerto de Buenos Aires y el paso Cristo Redentor, en base a datos de la ETI.

En todo el capítulo, se presentan los datos desagregados por país de residencia para el receptivo y por país de destino para el emisor, agrupados de la siguiente forma: cada uno de los países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), EE.UU. y Canadá, Resto de América, Europa y Resto del mundo.

A la hora de analizar la información de ambas secciones, es relevante considerar que el turismo internacional en 2021 aún estuvo afectado por la pandemia de la COVID-19; por lo que **la información presentada referida tanto al volumen de turistas (y sus gastos), como el perfil de los mismos puede llegar a presentar diferencias con respecto al resto de los años.**

2.2 Turismo Internacional en Argentina por todos los medios de transporte de Ingreso y Egreso del País

2.2.1 Turismo Receptivo

El total de viajes de turistas no residentes en 2022 fue de 3.889.726, con un aumento interanual de un 1.207,6%. En comparación con 2019 (prepandemia), cayó un 47,4%.

Tabla 2.1: Viajes de visitantes, turistas y excursionistas no residentes por año. Total país. Años 2012-2022.

Año	Viajes de visitantes no residentes	Variación interanual (%)	Viajes de turistas no residentes	Variación interanual (%)	Viajes de excursionistas no residentes	Variación interanual (%)
2012	8.885.268	///	6.461.907	///	2.423.361	///
2013	9.086.046	2,3%	6.510.434	0,8%	2.575.612	6,3%
2014	10.699.930	17,8%	7.165.360	10,1%	3.534.570	37,2%
2015	10.763.989	0,6%	6.815.761	-4,9%	3.948.228	11,7%
2016	9.986.323	-7,2%	6.668.289	-2,2%	3.318.034	-16,0%
2017	9.963.899	-0,2%	6.711.328	0,6%	3.252.571	-2,0%
2018	10.393.330	4,3%	6.941.828	3,4%	3.451.502	6,1%
2019	11.131.530	7,1%	7.399.050	6,6%	3.732.480	8,1%
2020	3.096.174	-72,2%	2.089.549	-71,8%	1.006.626	-73,0%
2021	459.983	-85,1%	297.478	-85,8%	162.505	-83,9%
2022	7.502.981	1.531,1%	3.889.726	1.207,6%	3.613.255	2.123,5%

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

La serie histórica de viajes de turistas no residentes muestra una tendencia general ascendente, aunque con algunos momentos de caída. En el año 2019, se encontraba en su punto más alto, con 7,4 millones de viajes de turistas. Luego de la caída de 2020 y 2021 por la pandemia, en 2022 se observa una clara recuperación.

El turismo proveniente de países limítrofes siempre ha sido el mayoritario, reflejando la misma tendencia que la serie general. En tanto, los provenientes de países no limítrofes, han tenido momentos de crecimiento y otros de relativo estancamiento, como entre 2007 y 2018, repuntando en 2019.

En el año 2022, el 32,8% de los viajes de turistas fueron desde países no limítrofes, en tanto el 67,2% restante lo hicieron desde países limítrofes.

Figura 2.1: Viajes de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Figura 2.2: Viajes de turistas no residentes por lugar de residencia. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Brasil fue el principal mercado emisor de turismo hacia Argentina, con 798.687 turistas (20,5%), seguido por Uruguay y Chile con 756.946 y 495.640 y con un 19,5% y 12,7% respectivamente.

Como se observa en el siguiente gráfico, en el año 2022, hubo un alto crecimiento en los viajes de los turistas no residentes desde todos los países.

Figura 2.3: Viajes de turistas no residentes por lugar de residencia por año. Total país. Años 2021-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Al observar la evolución mensual del año 2022 se puede ver una tendencia de recuperación creciente respecto a 2019. Partiendo de un enero con una caída del 80,0% respecto a 2019, al finalizar el año noviembre presenta una variación de -22,1% y diciembre de -40,9%. Este último mes fue bastante atípico, apenas superior a noviembre, probablemente en buena medida debido al desarrollo del Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar.

En tanto, la variación interanual, aunque es muy alta en todos los meses, es algo menor en los últimos meses del año, debido a la recuperación iniciada en el último trimestre de 2021.

La recuperación del segundo trimestre se debe principalmente a los viajes de turistas de países limítrofes, los cuales también mostraron un incremento en el tercer trimestre. En tanto, los viajes de turistas de países no limítrofes tienen un importante crecimiento en el cuarto trimestre.

(#tab:%>%) Viajes de turistas no residentes y variación interanual según lugar de residencia por mes. Total país. Año 2022.

Mes	Total	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Bolivia	Variación Interanual (%)	Brasil	Variación Interanual (%)	Chile	Variación Interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación Interanual (%)	Europa	Variación Interanual (%)	Paraguay	Variación Interanual (%)	Resto de América	Variación Interanual (%)	Resto del mundo	Variación Interanual (%)	Uruguay	Variación Interanual (%)
Total	3.889.726	1.207,6%	-47,4%	154.594	1.494,9%	798.687	1.670,5%	495.640	1.596,2%	349.613	669,3%	488.353	587,9%	407.381	1.837,2%	360.575	929,1%	77.938	1.154,1%	756.946	2.221,4%
Enero	176.499	674,3%	-80,0%	6.121	607,6%	34.229	1.526,9%	17.478	666,3%	29.470	714,3%	40.638	365,9%	15.662	1.573,3%	18.978	430,4%	3.993	1.379,5%	9.930	2.262,5%
Febrero	150.584	1.089,0%	-79,2%	4.563	1.348,6%	23.068	2.537,0%	19.266	1.257,0%	19.524	1.039,1%	34.856	614,1%	18.182	3.712,9%	14.029	645,4%	4.727	2.829,4%	12.368	1.366,2%
Marzo	211.964	1.384,2%	-66,9%	6.809	2.172,0%	40.713	3.541,7%	18.910	1.276,2%	27.804	1.150,7%	44.900	738,4%	20.915	3.941,3%	21.862	793,2%	5.167	1.676,6%	24.884	3.699,1%
Abril	302.040	2.708,9%	-48,1%	9.005	5.198,9%	58.930	7.565,2%	24.754	8.262,9%	24.924	1.058,9%	43.507	855,2%	35.571	12.881,9%	26.139	1.530,6%	5.282	1.815,2%	73.927	11.647,4%
Mayo	276.318	3.559,4%	-40,5%	11.441	3.858,8%	57.805	7.303,8%	39.392	12.205,2%	19.542	1.780,8%	27.741	973,3%	33.926	8.795,9%	26.362	1.890,0%	4.091	1.955,8%	56.018	8.775,9%
Junio	249.341	3.972,2%	-42,2%	10.270	9.331,8%	66.783	19.724,5%	32.201	16.321,0%	19.924	1.749,0%	20.139	670,8%	28.216	11.575,8%	22.378	2.461,7%	4.158	2.821,4%	45.271	8.241,6%
Julio	388.871	7.922,2%	-42,2%	17.558	23.627,1%	103.098	23.861,8%	39.545	24.451,2%	22.918	2.565,4%	22.502	1.357,4%	46.892	23.268,1%	27.472	4.821,9%	3.684	1.969,6%	185.203	14.554,1%
Agosto	356.199	8.151,1%	-38,9%	13.678	24.325,6%	86.620	27.880,7%	38.319	26.344,9%	24.098	2.900,9%	33.089	2.270,4%	39.610	24.811,9%	31.321	4.463,8%	4.531	2.518,8%	84.932	13.641,5%
Septiembre	386.039	8.023,7%	-33,4%	15.445	12.879,0%	87.162	29.394,7%	52.879	26.289,4%	20.262	3.189,3%	28.011	1.557,5%	37.940	18.196,8%	34.232	5.405,1%	5.065	3.045,7%	185.040	12.391,8%
Octubre	424.661	1.940,0%	-32,4%	17.777	21.711,1%	88.797	2.782,3%	62.460	2.687,9%	26.866	1.043,6%	42.736	773,8%	44.524	4.255,9%	41.219	2.236,6%	8.037	1.694,0%	92.244	2.086,6%
Noviembre	483.243	357,2%	-32,1%	18.744	794,9%	78.410	414,6%	76.139	680,8%	46.423	371,9%	74.578	452,9%	41.415	783,1%	49.046	560,1%	11.882	837,8%	86.605	858,7%
Diciembre	483.967	326,7%	-40,9%	23.162	443,5%	73.071	269,8%	74.296	585,7%	67.857	254,2%	75.655	253,3%	44.525	289,3%	47.537	287,4%	17.321	992,3%	60.523	351,0%

Fuente: DNM y E en base a datos de DNM y ETI.

La recuperación respecto a 2019 de Uruguay ha sido la más importante, con una variación de sólo -5,3%, seguida por EE.UU y Canadá y Brasil, con -34,4% y -45,8% respectivamente.

En cuanto a los medios de transporte, no hay grandes diferencias, aunque los aéreos han sido los que más se han recuperado frente a 2019, seguidos de los medios fluviales y marítimos y por último los terrestres. Lo inverso sucede al observar la variación interanual, donde los viajes por medios terrestres tienen un crecimiento mucho mayor. Sin embargo, los viajes por vía aérea, al igual que en 2021, han sido los mayoritarios.

Tabla 2.2: Viajes de turistas no residentes por medio de transporte según año y lugar de residencia. Total país. Año 2022.

País de residencia	Total	Variación vs. 2019 (%)	Aéreo			Fluvial/marítimo			Terrestre					
			Turistas	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)
Total	3.889.726	-47,4%	1.691.076	700,9%	-44,8%	43,5%	566.374	1.898,1%	-47,9%	14,6%	1.632.276	2.714,7%	-49,7%	42,0%
Bolivia	154.594	-71,9%	42.278	589,8%	-39,0%	27,3%	17.448	10.539,0%	-82,5%	11,3%	94.868	2.690,5%	-75,1%	61,4%
Brasil	798.687	-45,8%	432.618	1.694,3%	-49,1%	54,2%	80.130	3.892,5%	-59,0%	10,0%	285.939	1.405,6%	-33,3%	35,8%
Chile	495.640	-56,6%	203.938	756,6%	-44,0%	41,1%	7.135	2.254,8%	-51,9%	1,4%	284.567	5.470,2%	-62,7%	57,4%
EE.UU. y Canadá	349.613	-34,4%	281.540	555,7%	-20,9%	80,5%	34.256	1.574,3%	-68,9%	9,8%	33.817	7.157,9%	-49,8%	9,7%
Europa	488.353	-52,7%	349.352	404,0%	-42,1%	71,5%	38.520	1.691,6%	-69,3%	7,9%	100.481	5.955,4%	-66,9%	20,6%
Paraguay	407.381	-52,2%	35.176	715,9%	-60,5%	8,6%	32.944	21.717,2%	-61,4%	8,1%	339.261	1.947,9%	-49,9%	83,3%
Resto de América	360.575	-48,0%	270.279	734,3%	-43,0%	75,0%	41.011	3.114,0%	-40,2%	11,4%	49.285	3.515,5%	-67,5%	13,7%
Resto del mundo	77.938	-75,9%	49.408	852,3%	-73,9%	63,4%	6.381	2.307,9%	-84,1%	8,2%	22.149	2.808,0%	-76,4%	28,4%
Uruguay	756.946	-5,3%	26.488	798,1%	-62,3%	3,5%	308.549	1.444,1%	-11,3%	40,8%	421.909	4.261,0%	10,6%	55,7%

Fuente: DNM y E en base a datos de DNM y ETI.

En cuanto al gasto turístico de 2022, el de los turistas no residentes tuvo un aumento interanual de un 819,3%, pasando a ser de US\$ 3.206,1 millones⁴. Por su parte, el gasto de los excursionistas fue de US\$ 106,2 millones (1.976,1% i.a.), mientras que el gasto en pasajes⁵ alcanzó los US\$ 220,0 millones (466,7% i.a).

Así, los ingresos económicos totales por turismo receptivo (que incluye al gasto de los turistas no residentes, los excursionistas no residentes y el gasto en pasajes) en el año 2022 alcanzó los US\$ 3.532,3 millones, implicando un aumento de 799,5% respecto al año anterior.

En comparación con 2019, el gasto de los turistas no residentes cayó un 35,8%, en tanto el gasto total por turismo receptivo lo hizo en un 36,3%.

Tabla 2.3: Gasto de turistas y excursionistas no residentes y gasto en pasajes por año, en millones de US\$. Total país. Años 2012-2022.

Año	Gasto turístico total	Variación interanual (%)	Gasto de turistas no residentes	Variación interanual (%)	Gasto de excursionistas no residentes	Variación interanual (%)	Gasto en pasajes	Variación interanual (%)
2012	6.695,8	///	5.737,8	///	307,4	///	650,6	///
2013	6.127,9	-8,5%	5.165,4	-10,0%	288,0	-6,3%	674,4	3,7%
2014	6.607,5	7,8%	5.540,3	7,3%	382,5	32,8%	684,6	1,5%
2015	6.150,9	-6,9%	5.256,8	-5,1%	379,8	-0,7%	514,3	-24,9%
2016	5.345,4	-13,1%	4.589,5	-12,7%	257,0	-32,3%	498,9	-3,0%
2017	5.686,0	6,4%	4.979,0	8,5%	247,0	-3,9%	459,9	-7,8%
2018	5.840,9	2,7%	5.120,3	2,8%	284,3	15,1%	436,3	-5,1%
2019	5.542,6	-5,1%	4.995,8	-2,4%	134,0	-52,9%	412,8	-5,4%
2020	1.746,7	-68,5%	1.654,2	-66,9%	26,3	-80,4%	66,3	-83,9%
2021	392,7	-77,5%	348,8	-78,9%	5,1	-80,5%	38,8	-41,4%
2022	3.532,3	799,5%	3.206,1	819,3%	106,2	1.976,1%	220,0	466,7%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

El siguiente gráfico muestra un ascenso del gasto turístico hasta 1998, donde comienza un incipiente descenso, hasta la abrupta caída en 2002. Al año siguiente presenta una línea de ascenso hasta 2011, solo interrumpida por la caída del año 2009.

En 2022, se observa un fuerte crecimiento posterior a la caída por la pandemia en 2020 y 2021, tanto debido al gasto de turistas de países limítrofes como no limítrofes.

Desde el año 2003, el gasto turístico estuvo mayormente explicado por el de los turistas extranjeros residentes en países no limítrofes, ya que éste representaba más del 50% del gasto total en todos los años, diferenciándose de la década del noventa, donde tenían una participación un poco menor a los residentes en países limítrofes. Esta preponderancia prevaleció históricamente, aunque fue menor entre 2012 y 2015, y muy escasa en 2014.

En tanto, desde 2020, el gasto de turistas de países limítrofes y no limítrofes fue más similar.

Figura 2.4: Gasto de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

El ascenso del gasto turístico del año 2022 se observa en todos los países. Los turistas de Brasil fueron los que tuvieron un gasto mayor (US\$ 657,4 millones), seguidos de Europa con un gasto de US\$ 587,4 millones y Resto de América, con US\$ 459,7 millones.

Figura 2.5: Gasto en US\$ de turistas no residentes por lugar de residencia. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Tabla 2.4: Gasto de turistas no residentes por lugar de residencia, en millones de US\$. Total país. Año 2022.

País de residencia	Gasto Total	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)
Bolivia	127,6	1.372,9%	-43,1%
Brasil	657,4	1.430,0%	-21,4%
Chile	265,9	930,1%	-37,6%
EE.UU. y Canadá	434,7	599,9%	-31,0%
Europa	587,4	474,9%	-51,3%
Paraguay	282,8	1.395,5%	-25,0%
Resto de América	459,7	780,9%	-33,4%
Resto del mundo	109,0	1.035,2%	-74,4%
Uruguay	281,6	969,3%	55,3%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Durante el año 2022, el gasto promedio por viaje de turista fue de US\$ 824,2 millones, con una variación interanual de -29,7% y de 22,1% respecto a 2019.

El gasto promedio por viaje de turista fue mayor en los residentes en Resto del mundo, Resto de América y Estados Unidos y Canadá.

Tabla 2.5: Gasto promedio en US\$ por viaje de turistas no residentes por año según lugar de residencia. Total país. Año 2012-2022.

Año	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Variación interanual (%)	Brasil	Variación interanual (%)	Chile	Variación interanual (%)	Paraguay	Variación interanual (%)	Uruguay	Variación interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación interanual (%)	Resto de América	Variación interanual (%)	Europa	Variación interanual (%)	Resto del mundo	Variación interanual (%)
2012	887,9	##	493,3	##	987,8	##	556,0	##	372,9	##	254,2	##	1.580,2	##	1.278,0	##	1.441,5	##	1.644,3	##
2013	793,4	-10,6%	523,2	6,1%	800,4	-19,0%	521,2	-6,3%	452,6	21,4%	269,1	5,8%	1.495,3	-5,4%	1.233,4	-3,5%	1.271,1	-11,8%	1.541,1	-6,3%
2014	773,2	-2,5%	599,4	14,6%	791,8	-1,1%	519,4	-0,4%	554,5	22,5%	280,1	4,1%	1.516,0	1,4%	1.184,7	-3,9%	1.151,3	-9,4%	1.715,8	11,3%
2015	771,3	-0,3%	567,9	-5,3%	704,1	-11,1%	491,4	-5,4%	562,8	1,5%	285,6	2,0%	1.431,6	-5,6%	1.173,1	-1,0%	1.211,9	5,3%	1.733,5	1,0%
2016	888,3	10,8%	412,0	-27,4%	590,4	-16,1%	405,0	-17,6%	456,1	-68,1%	241,6	-86,1%	1.205,3	114,1%	1.133,6	-3,4%	1.191,1	317,1%	1.304,5	7,6%
2017	741,9	7,8%	421,6	2,3%	640,6	8,5%	402,5	-0,6%	482,9	5,9%	256,1	6,0%	1.380,9	14,6%	1.271,0	12,1%	1.291,3	8,4%	1.242,4	-4,8%
2018	737,6	-0,6%	387,2	-8,2%	610,9	-4,6%	431,1	7,1%	426,4	-11,7%	224,9	-12,2%	1.358,7	-1,6%	1.176,2	-7,5%	1.359,0	5,2%	1.311,7	5,6%
2019	675,2	-8,5%	408,1	5,4%	567,2	-7,1%	373,2	-13,4%	442,9	3,9%	226,8	0,8%	1.180,7	-13,1%	994,9	-15,4%	1.168,1	-14,1%	1.315,8	0,3%
2020	791,6	17,2%	708,1	73,5%	739,6	30,4%	370,0	-0,8%	584,5	32,0%	906,6	299,8%	857,6	-27,4%	1.042,4	4,8%	1.180,3	1,0%	1.159,4	-11,9%
2021	1.172,4	48,1%	894,1	26,3%	952,5	28,8%	883,4	138,7%	899,2	53,9%	807,8	-10,9%	1.366,7	59,4%	1.489,4	42,9%	1.397,3	18,4%	1.544,4	23,2%
2022	824,2	-29,7%	825,7	-7,7%	823,1	-13,6%	536,5	-39,3%	684,2	-22,8%	372,1	-53,9%	1.243,4	-9,0%	1.274,8	-14,4%	1.202,8	-13,9%	1.398,0	-9,5%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Este descenso del gasto por viaje se explica por la caída en la estadía promedio del viaje, ya que el gasto promedio diario aumentó. Los tres fenómenos se dan en los turistas de todos los países.

El gasto promedio diario tuvo un aumento interanual de 80,2%. Respecto a 2019, tuvo una variación de 2,5% .

El gasto promedio diario fue mayor en los turistas provenientes de Brasil, EE.UU. y Canadá, seguidos de Resto del Mundo.

Tabla 2.6: Gasto promedio diario en US\$ de turistas no residentes por año según lugar de residencia. Total país. Año 2012-2022.

Año	Total	Variación Interanual (%)	Bolivia	Variación Interanual (%)	Brasil	Variación Interanual (%)	Chile	Variación Interanual (%)	Paraguay	Variación Interanual (%)	Uruguay	Variación Interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación Interanual (%)	Resto de América	Variación Interanual (%)	Europa	Variación Interanual (%)	Resto del mundo	Variación Interanual (%)
2011	956	#	54,0	#	188,7	#	87,1	#	32,8	#	71,5	#	114,2	#	91,8	#	91,3	#	121,4	#
2012	873	-8,7%	51,9	-2,9%	173,8	-7,9%	86,2	-1,0%	31,3	-4,5%	70,0	-2,1%	107,2	-6,2%	76,5	-15,8%	77,4	-15,2%	147,5	21,5%
2013	867	-0,6%	46,6	-10,2%	151,0	-12,1%	86,8	0,6%	51,3	63,9%	88,6	26,5%	108,2	1,0%	81,9	7,0%	74,3	-4,0%	125,5	-14,9%
2014	850	-2,0%	55,7	19,4%	145,7	-3,3%	88,2	1,6%	48,2	-6,1%	84,8	-4,3%	100,8	-6,9%	88,6	8,2%	72,0	-3,1%	118,6	-5,5%
2015	811	-4,5%	56,7	1,8%	124,9	-14,3%	84,8	-3,8%	46,1	-4,4%	78,9	-7,0%	113,8	12,9%	75,2	-15,2%	75,3	4,5%	135,8	14,5%
2016	860	-18,7%	36,7	-35,2%	104,9	-16,0%	67,0	-21,0%	32,6	-29,2%	64,3	-18,5%	94,5	-17,0%	66,7	-11,3%	69,4	-7,8%	111,0	-18,2%
2017	718	8,8%	37,0	0,7%	113,8	8,5%	67,5	0,7%	34,8	6,8%	69,5	8,0%	105,5	11,7%	77,8	15,5%	78,8	12,6%	95,0	-14,4%
2018	673	-6,2%	33,0	-10,8%	92,0	-18,3%	65,9	-2,4%	28,5	-18,0%	57,8	-16,7%	102,8	-1,7%	65,7	-14,7%	81,0	2,7%	99,5	4,7%
2019	645	-4,2%	35,5	7,6%	90,7	-2,4%	58,5	-11,2%	30,1	5,5%	58,1	0,5%	97,8	-6,6%	61,2	-6,9%	72,6	-10,2%	92,5	-7,1%
2020	485	-24,7%	33,6	-5,3%	59,1	-34,9%	45,4	-22,3%	26,2	-12,9%	67,8	16,6%	70,1	-27,7%	26,7	-40,0%	56,9	-21,6%	65,4	-29,2%
2021	267	-24,4%	26,3	-21,9%	41,2	-30,2%	37,9	-16,6%	28,8	10,0%	41,1	-39,4%	48,7	-30,5%	21,4	-14,4%	35,1	-38,2%	30,9	-52,7%
2022	661	80,2%	46,3	76,5%	94,7	129,5%	68,7	81,3%	43,6	51,1%	61,6	50,0%	85,0	74,7%	71,1	126,2%	54,3	54,6%	74,0	139,2%

Fuente: DNM y E en base a datos de INDEC.

La estadía promedio de los viajes de turistas no residentes en el año 2022 fue de 12,5 días, con una variación interanual de -61,0%. Cabe señalar que esta caída se debe a que 2021 fue un año atípico en relación a la estadía promedio debido a las medidas establecidas en función de la pandemia. Los no residentes que tenían permitido el ingreso eran los de nacionalidad argentina o quienes tenían familiares directos en el país, lo cual tuvo como consecuencia un cambio en el perfil del turista no residente.

En tanto, se observa un incremento de 19,1% al comparar con la estadía promedio del año 2019, la cual venía en línea con la tendencia histórica.

Los turistas que residen en Europa, Resto del mundo y Resto de América han sido los que han tenido estadías más prolongadas en el país.

Tabla 2.7: Estadía promedio (en noches) del viaje de turistas no residentes según lugar de residencia. Total país. Año 2012-2022.

Año	Total	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del mundo
2011	9,9	9,7	5,4	6,1	12,2	3,8	15,7	14,5	17,4	14,1
2012	10,2	9,5	5,7	6,4	11,9	3,6	14,7	16,7	18,6	11,1
2013	9,2	11,2	5,3	6,0	8,8	3,0	13,8	15,1	17,1	12,3
2014	9,1	10,8	5,4	5,9	11,5	3,3	15,0	13,4	16,0	14,5
2015	9,5	10,0	5,6	5,8	12,2	3,6	12,6	15,6	16,1	12,8
2016	10,4	11,2	5,6	6,0	14,0	3,8	12,8	17,0	17,2	11,8
2017	10,3	11,4	5,6	6,0	13,9	3,7	13,1	16,5	16,4	13,1
2018	11,0	11,7	6,6	6,5	15,0	3,9	13,1	17,9	16,8	13,2
2019	10,5	11,5	6,3	6,4	14,7	3,9	12,2	16,3	16,1	14,2
2020	16,3	21,1	12,5	8,1	22,3	13,4	12,2	28,4	20,7	17,7
2021	32,0	34,1	23,1	23,3	31,2	19,7	28,1	47,4	39,8	50,0
2022	12,5	17,8	8,7	7,8	15,9	6,0	14,6	17,9	22,2	18,9

Fuente: DNM y E en base a datos de INDEC.

2.2.2 Turismo Emisivo

El total de viajes de turistas residentes en 2022 fue de 5.142.293, con un aumento interanual de un 517,5%. En comparación con 2019, cayó un 43,6%.

Tabla 2.8: Viajes de visitantes, turistas y excursionistas residentes por año. Total país. Años 2012-2022.

Año	Visitantes residentes	Variación interanual (%)	Turistas residentes	Variación interanual (%)	Excursionistas residentes	Variación interanual (%)
2012	10.112.294	///	6.510.048	///	3.602.245	///
2013	10.195.700	0,8%	6.748.522	3,7%	3.447.178	-4,3%
2014	10.649.522	4,5%	6.565.225	-2,7%	4.084.297	18,5%
2015	14.114.987	32,5%	7.859.497	19,7%	6.255.491	53,2%
2016	18.644.929	32,1%	10.416.931	32,5%	8.227.998	31,5%
2017	21.582.600	15,8%	12.213.018	17,2%	9.369.583	13,9%
2018	18.410.936	-14,7%	11.130.183	-8,9%	7.280.753	-22,3%
2019	15.351.341	-16,6%	9.113.564	-18,1%	6.237.777	-14,3%
2020	4.087.301	-73,4%	2.841.123	-68,8%	1.246.179	-80,0%
2021	1.074.116	-73,7%	832.739	-70,7%	241.377	-80,6%
2022	7.891.115	634,7%	5.142.293	517,5%	2.748.822	1.038,8%

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

La serie de viajes de turistas residentes muestra una línea general ascendente, con una caída en el año 2002 y un crecimiento sostenido desde entonces, y principalmente entre 2014 y 2017, cuando llegó a 12,2 millones de viajes de turistas, descendiendo posteriormente. Los países limítrofes son los destinos mayoritarios en toda la serie, a excepción del año 2021. En el año 2022 los viajes hacia países limítrofes vuelven a traccionar el crecimiento.

Figura 2.6: Viajes de turistas residentes por país de destino principal por año. Total país. Años 1990-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

En el año 2022, Brasil fue el destino principal del turismo emisor, con 1.161.874 turistas, (22,6%) seguido por Uruguay y Paraguay, con 865.421 y 754.893, con 16,8% y 14,7% respectivamente.

Figura 2.7: Viajes de turistas residentes por país de destino principal. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

El gran incremento del año 2022 respecto al año anterior se aprecia en los viajes a todos los destinos.

Figura 2.8: Viajes de turistas residentes por país de destino principal por año. Total país. Años 2021-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Al observar la evolución mensual del año 2022 se puede ver una tendencia general de recuperación creciente respecto a 2019. Partiendo de un enero con una caída del 68,1% respecto a 2019, en octubre la variación es del -12,0%, y los dos últimos meses del año del -22,0% y -24,5%.

En tanto, la variación interanual, aunque es muy alta en todos los meses, es algo menor en los últimos meses del año, debido a la recuperación iniciada en el último trimestre de 2021.

Casi todos los meses, Brasil fue el destino principal, siendo apenas superado en junio y agosto, por los viajes a Paraguay y Europa respectivamente, y -en mayor medida- por los viajes a Uruguay en diciembre.

Tabla 2.9: Viajes de turistas residentes y variación interanual según país de destino principal por mes. Total país. Año 2022.

Mes	Total	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Bolivia	Variación Interanual (%)	Brasil	Variación Interanual (%)	Chile	Variación Interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación Interanual (%)	Europa	Variación Interanual (%)	Paraguay	Variación Interanual (%)	Resto de América	Variación Interanual (%)	Resto del mundo	Variación Interanual (%)	Uruguay	Variación Interanual (%)
Total	5.142.293	517,3%	-43,6%	170.837	554,2%	1.161.874	1.392,6%	561.852	1.169,9%	436.661	83,0%	528.004	408,4%	754.893	1.065,2%	587.818	385,5%	74.933	863,1%	865.421	594,8%
Enero	417.971	548,1%	-68,1%	7.359	366,3%	118.246	895,3%	14.527	123,9%	24.327	57,7%	20.410	355,3%	96.140	3.703,1%	39.089	123,0%	3.215	125,4%	100.458	3.643,3%
Febrero	468.221	632,6%	-60,8%	9.215	281,7%	185.154	2.839,3%	16.280	181,7%	29.322	99,9%	17.304	388,2%	62.507	1.987,7%	49.901	156,9%	3.548	446,7%	94.991	2.633,2%
Marzo	381.949	540,3%	-58,9%	9.555	238,7%	119.426	1.452,8%	21.454	385,6%	35.814	251,6%	25.749	631,3%	46.828	842,0%	48.330	139,7%	2.321	311,3%	72.473	1.264,8%
Abril	371.451	1.094,4%	-47,3%	6.961	285,2%	94.685	6.693,3%	24.697	1.623,2%	30.950	172,8%	28.936	845,0%	64.394	2.982,3%	49.253	589,7%	3.336	1.934,2%	68.258	2.453,6%
Mayo	362.644	993,3%	-38,5%	10.376	588,3%	64.933	4.832,8%	46.652	3.180,8%	38.953	161,6%	40.603	1.289,0%	58.252	3.610,4%	52.166	732,8%	4.375	4.707,8%	46.334	1.372,1%
Junio	360.223	774,4%	-39,6%	11.680	516,9%	53.657	6.541,6%	40.504	3.428,3%	39.484	86,6%	52.496	1.034,8%	53.677	3.556,6%	53.429	815,4%	5.339	5.403,9%	49.977	1.191,0%
Julio	469.072	1.477,4%	-36,6%	21.182	2.442,9%	107.283	19.181,1%	40.557	11.724,2%	38.328	156,6%	55.621	1.186,9%	84.497	5.922,6%	53.836	1.811,8%	5.031	125.686,6%	62.817	1.289,1%
Agosto	424.828	822,2%	-35,0%	21.930	1.471,2%	78.768	6.777,3%	42.968	3.075,8%	43.776	125,6%	71.075	326,1%	99.376	5.801,1%	56.444	1.128,4%	5.365	11.542,9%	53.106	844,8%
Septiembre	441.055	713,7%	-26,2%	21.188	1.141,3%	78.729	5.491,3%	61.644	3.412,7%	40.674	76,2%	74.416	417,8%	54.559	4.937,8%	45.918	774,8%	6.913	49.277,2%	58.963	964,7%
Octubre	536.811	526,6%	-12,0%	16.249	842,4%	104.807	1.522,6%	92.366	3.179,5%	48.960	46,8%	65.220	249,9%	66.117	1.433,2%	51.085	607,6%	6.571	510,7%	85.436	747,8%
Noviembre	450.308	282,0%	-22,0%	16.565	474,7%	79.829	519,5%	77.525	1.259,6%	40.511	16,8%	49.634	171,2%	55.786	231,5%	49.038	127,6%	8.387	429,5%	73.033	122,5%
Diciembre	457.800	162,5%	-24,5%	18.577	278,1%	86.438	283,5%	82.678	613,7%	25.372	8,0%	26.540	91,5%	58.759	139,5%	39.329	44,8%	20.532	891,2%	93.576	131,4%

Fuente: DNM/E en base a datos de DNM y ETI.

Los viajes hacia Europa, Resto de América y Uruguay han sido los que más se han recuperado, en comparación con anterioridad a la pandemia (2019).

En cuanto a los medios de transporte, los viajes por medios fluviales y marítimos han sido los que tuvieron una recuperación mayor frente a 2019, seguidos por los aéreos. En cambio, al observar la variación interanual, los realizados por medios terrestres tuvieron un crecimiento mucho mayor, igualando casi en términos absolutos a los viajes por vía aérea, los cuales, al igual que en 2021, han sido los principales.

Tabla 2.10: Viajes de turistas residentes por medio de transporte según año y país de destino principal. Total país. Año 2022.

Destino principal	Total	Variación vs. 2019 (%)	Aéreo				Fluvial/marítimo				Terrestre			
			Turistas	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)
Total	5.142.293	-43,6%	2.333.465	265,5%	-60,9%	45,4%	535.001	498,6%	-36,8%	18,4%	2.273.827	2.066,5%	-47,3%	44,2%
Bolivia	170.837	-64,2%	20.844	17,3%	-35,2%	12,2%	12.993	//	-83,0%	7,6%	137.000	1.543,1%	-62,9%	80,2%
Brasil	1.161.874	-46,2%	461.584	759,3%	-49,4%	39,7%	42.326	282.074,7%	-49,4%	3,6%	657.964	2.628,6%	-43,4%	56,6%
Chile	561.852	-54,1%	148.175	327,1%	-62,9%	26,4%	425	911,9%	-89,8%	0,1%	413.252	4.245,4%	-57,6%	73,6%
EE.UU. y Canadá	436.661	-45,1%	434.952	82,3%	-45,1%	99,6%	1.421	//	-28,8%	0,3%	289	//	-83,6%	0,1%
Europa	528.004	-29,4%	526.368	486,9%	-29,5%	99,7%	1.371	137.023,9%	-25,2%	0,3%	264	//	-78,5%	0,1%
Paraguay	754.893	-39,9%	36.540	46,9%	-39,2%	4,8%	55.292	72.652,9%	-51,1%	7,3%	663.061	1.564,8%	-38,8%	87,8%
Resto de América	587.818	-33,2%	580.086	300,2%	-32,8%	98,7%	5.911	//	-27,1%	1,0%	1.820	//	-78,7%	0,3%
Resto del mundo	74.933	-61,7%	74.517	857,2%	-61,6%	99,4%	229	//	-30,8%	0,3%	187	//	-80,3%	0,2%
Uruguay	865.421	-37,0%	50.399	314,7%	-44,4%	5,8%	415.022	365,1%	-25,6%	48,0%	399.990	1.626,9%	-44,9%	46,2%

Fuente: DNM/E en base a datos de DNM y ETI.

En cuanto al gasto, el realizado por los turistas residentes tuvo un aumento interanual de un 303,4%, pasando a ser de US\$ 5.376,5 millones. Por su parte, el gasto de los excursionistas, fue de US\$ 102,6 millones (1.479,9% i.a.), mientras que el gasto en pasajes alcanzó los US\$ 1.844,3 millones (262% i.a).

Así, los egresos económicos totales por turismo emisivo (que incluye al gasto de los turistas y excursionistas residentes y el gasto en pasajes) en el año 2022 alcanzaron los US\$ 7.323,4 millones, implicando un aumento de 296,1% respecto al año anterior.

En comparación con 2019, el gasto de los turistas residentes cayó un 28,3%, en tanto los egresos totales por turismo emisor lo hicieron en un 24%.

Tabla 2.11: Gasto de turistas y excursionistas residentes y gasto en pasajes por año, en millones de US\$. Total país. Años 2012-2022.

Año	Gasto turístico total	Variación interanual (%)	Gasto de turistas residentes	Variación interanual (%)	Gasto de excursionistas residentes	Variación interanual (%)	Gasto en pasajes	Variación interanual (%)
2012	9.421,4	///	6.767,3	///	304,6	///	2.349,4	///
2013	9.279,6	-1,5%	6.503,0	-3,9%	288,0	-5,4%	2.488,6	5,9%
2014	8.470,9	-8,7%	6.234,3	-4,1%	382,5	32,8%	1.854,1	-25,5%
2015	9.537,7	12,6%	6.792,0	8,9%	379,8	-0,7%	2.365,9	27,6%
2016	11.349,8	19,0%	8.498,7	25,1%	257,0	-32,3%	2.594,1	9,6%
2017	12.996,5	14,5%	9.947,8	17,1%	247,0	-3,9%	2.801,7	8,0%
2018	12.378,0	-4,8%	9.680,2	-2,7%	284,3	15,1%	2.413,5	-13,9%
2019	9.631,9	-22,2%	7.502,4	-22,5%	134,0	-52,9%	1.995,5	-17,3%
2020	3.262,2	-66,1%	2.816,7	-62,5%	39,5	-70,5%	406,1	-79,7%
2021	1.848,9	-43,3%	1.332,9	-52,7%	6,5	-83,6%	509,5	25,5%
2022	7.323,4	296,1%	5.376,5	303,4%	102,6	1.479,9%	1.844,3	262,0%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Tal como se observa en el siguiente gráfico, el gasto en dólares de turistas residentes en sus viajes al exterior presenta un crecimiento sostenido en la década del noventa, descendiendo en 2001 y 2002 y volviendo a aumentar entre 2003 y 2017. A partir de entonces, comienza a descender. Luego de la gran caída debido a la pandemia en 2020 y 2021, en 2022 comienza a ascender nuevamente.

El gasto según destino limítrofe y no limítrofe ha sido relativamente parejo desde 1990, excepto en 2011 y 2013, donde es más alto en los primeros. En cambio, en 2018 y 2019 la diferencia se agranda en favor de los destinos no limítrofes. Aunque esto cambia en 2020, desde 2021 nuevamente el gasto en países no limítrofes vuelve a ser el más importante.

Figura 2.9: Gasto de turistas residentes según lugar de destino por año. Total país. Años 1990-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

En el año 2022, los turistas con destino Europa fueron los que tuvieron un gasto mayor (US\$ 1.194,2 millones), seguidos de los que viajaron hacia Brasil y Resto de América.

El crecimiento del gasto turístico emisor del año 2022 se observa en todos los destinos.

Tabla 2.12: Gasto de turistas residentes por lugar de residencia, en millones de US\$. Total país. Año 2022.

País de residencia	Gasto Total	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)
Bolivia	95,3	424,9%	-45,9%
Brasil	898,6	1.050,7%	-23,8%
Chile	234,1	394,1%	-47,0%
EE.UU. y Canadá	843,9	94,5%	-41,9%
Europa	1.194,2	384,3%	-23,5%
Paraguay	383,3	1.163,6%	-30,8%
Resto de América	865,2	201,6%	-23,5%
Resto del mundo	209,9	326,1%	-61,3%
Uruguay	652,0	358,0%	40,0%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Figura 2.10: Gasto en US\$ de turistas residentes por lugar de destino. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

El gasto promedio por viaje de turista fue de US\$ 1.045,5, con una variación interanual de -34,7%, siendo mayor en los turistas residentes que viajaron a Resto del mundo, Europa y EE.UU. y Canadá.

En relación a 2019 tuvo una variación de 27,0%.

Tabla 2.13: Gasto promedio en US\$ por viaje de turistas residentes por año según país de destino principal. Total país. Año 2012-2022.

Año	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Variación interanual (%)	Brasil	Variación interanual (%)	Chile	Variación interanual (%)	Paraguay	Variación interanual (%)	Uruguay	Variación interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación interanual (%)	Resto de América	Variación interanual (%)	Europa	Variación interanual (%)	Resto del mundo	Variación interanual (%)
2012	1.039,5	#	856,7	#	1.048,3	#	748,8	#	416,2	#	760,8	#	1.876,8	#	1.508,0	#	2.192,1	#	2.823,3	#
2013	963,6	-7,3%	737,1	-14,0%	950,1	-9,4%	584,4	-22,0%	429,8	3,3%	696,5	-8,5%	1.578,8	-15,9%	1.487,4	-1,4%	2.080,4	-5,1%	2.738,8	-3,0%
2014	948,6	-1,5%	915,0	24,1%	938,1	-1,3%	615,6	5,3%	524,4	22,0%	439,0	-37,0%	1.686,4	6,8%	1.514,5	1,8%	1.935,1	-7,0%	2.953,4	7,8%
2015	864,2	-9,0%	714,2	-21,9%	836,8	-10,8%	557,3	-9,5%	375,6	-28,4%	405,3	-7,7%	1.543,0	-8,5%	1.600,8	5,7%	1.954,9	1,0%	2.639,4	-10,6%
2016	815,9	-5,6%	447,1	-37,4%	685,2	-18,1%	578,8	3,9%	404,8	-72,8%	404,9	-84,7%	1.598,6	325,6%	1.462,8	-8,6%	1.936,2	377,7%	2.338,2	19,6%
2017	814,5	-0,2%	522,1	16,8%	672,3	-1,9%	567,3	-2,0%	453,6	12,1%	380,2	-6,1%	1.748,4	9,4%	1.239,6	-15,3%	2.119,8	9,5%	2.512,5	7,5%
2018	868,7	6,8%	418,4	-19,9%	656,5	-2,4%	462,7	-18,4%	479,2	5,6%	416,9	9,7%	1.820,3	4,1%	1.316,6	6,2%	2.352,8	11,0%	2.713,1	8,0%
2019	823,2	-5,3%	368,6	-11,9%	546,0	-16,8%	360,6	-23,1%	440,8	-8,0%	338,8	-18,7%	1.825,8	0,3%	1.286,5	-2,3%	2.079,7	-11,6%	2.773,4	2,5%
2020	991,4	20,4%	1.002,5	172,0%	723,8	32,6%	544,7	51,1%	690,6	56,7%	750,0	121,4%	2.320,8	27,1%	1.859,0	44,5%	2.302,6	10,7%	2.843,4	2,5%
2021	1.600,6	61,4%	695,3	-30,6%	1.003,1	38,6%	1.070,7	56,6%	468,3	-32,2%	1.142,9	52,4%	1.818,3	-21,7%	1.979,0	6,5%	2.374,5	3,1%	6.331,1	122,7%
2022	1.045,5	-34,7%	557,8	-19,8%	773,4	-22,9%	416,6	-61,1%	507,8	8,4%	753,4	-34,1%	1.932,5	6,3%	1.471,9	-25,6%	2.261,0	-4,7%	2.801,1	-55,8%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Tal como sucedió con el turismo receptivo, esto se debe principalmente a la caída de la estadía promedio del viaje, ya que el gasto promedio diario, tuvo un aumento de un 27,5 % interanual. En tanto, con respecto a 2019, tuvo una variación de -6,7%.

El gasto promedio diario fue mayor en los que tuvieron como destino principal Resto del Mundo, EE.UU. y Canadá y Resto de América.

Tabla 2.14: Gasto promedio diario en US\$ de turistas residentes por año según país de destino principal. Total país. Año 2012-2022.

Año	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Variación interanual (%)	Brasil	Variación interanual (%)	Chile	Variación interanual (%)	Paraguay	Variación interanual (%)	Uruguay	Variación interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación interanual (%)	Resto de América	Variación interanual (%)	Europa	Variación interanual (%)	Resto del mundo	Variación interanual (%)
2011	89,4	#	72,3	#	111,0	#	68,2	#	35,7	#	114,5	#	118,0	#	102,2	#	90,7	#	97,8	#
2012	90,3	1,0%	66,3	-8,3%	106,8	-5,7%	72,7	6,7%	35,9	0,6%	118,9	3,9%	116,3	-1,5%	101,6	-0,7%	85,6	-5,6%	117,8	26,5%
2013	93,1	3,0%	69,1	4,1%	109,7	2,7%	66,7	-8,3%	47,8	33,2%	110,7	-6,9%	115,2	4,7%	106,3	4,7%	89,3	4,4%	112,7	-4,3%
2014	91,8	-1,4%	92,3	33,7%	107,1	-2,5%	70,6	5,8%	58,4	22,1%	69,9	-36,9%	120,5	4,6%	104,0	-2,1%	90,2	0,9%	121,2	7,5%
2015	86,1	-6,2%	71,4	-22,6%	100,0	-6,5%	66,0	-6,4%	42,7	-26,9%	64,5	-7,7%	117,8	11,5	111,5	7,2%	88,5	-1,8%	122,9	1,4%
2016	79,8	-7,2%	37,4	-47,6%	81,7	-18,4%	73,3	16,9%	45,3	6,2%	66,4	2,9%	114,7	-2,6%	105,4	-5,4%	87,7	-0,9%	92,7	-24,5%
2017	78,2	-2,1%	43,9	17,4%	80,4	-1,6%	70,0	-4,5%	49,8	9,8%	65,9	-0,8%	112,1	-2,3%	90,2	-14,4%	89,0	1,4%	96,0	3,6%
2018	78,8	0,9%	35,8	-18,5%	76,5	-4,8%	63,3	-9,5%	50,3	1,0%	68,3	3,7%	116,8	4,2%	87,3	-3,2%	89,7	0,9%	104,2	8,5%
2019	74,1	-6,1%	30,9	-13,6%	67,7	-11,5%	47,6	-24,9%	48,0	-4,6%	53,9	-21,0%	118,9	1,8%	89,7	2,8%	83,5	-6,9%	103,7	-0,5%
2020	50,1	-32,3%	26,9	-13,1%	48,2	-28,8%	36,4	-23,5%	35,1	-26,8%	52,6	-2,4%	83,6	-29,7%	67,0	-25,4%	53,1	-36,4%	64,9	-37,4%
2021	54,2	8,2%	32,5	21,6%	31,0	-35,7%	31,4	-13,7%	25,4	-27,8%	51,4	-2,3%	67,7	-19,1%	69,5	3,8%	50,6	-4,8%	80,9	24,8%
2022	69,1	27,5%	34,6	6,4%	69,3	123,6%	40,9	30,3%	47,0	85,3%	63,1	22,7%	94,5	39,6%	85,1	22,5%	71,5	41,3%	103,5	27,9%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

La estadía promedio de los viajes de turistas residentes en el año 2022 fue de 15,1 días, con una variación interanual de -48,7% y de 36,1% respecto a la estadía de 2019, la cual venía en línea con la tendencia histórica.

Las estadías en Europa, Resto del mundo y, en menor medida, Estados Unidos y Canadá, han sido las más prolongadas y, tal como vimos, los turistas en esos destinos han sido los que han tenido un gasto por viaje mayor. Los países más lejanos suelen presentar históricamente estadías más prolongadas.

Tabla 2.15: Estadía promedio (en noches) del viaje de turistas residentes según lugar de destino principal. Total país. Año 2012-2022.

Año	Total	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del mundo
2011	11,7	11,9	9,6	10,6	11,5	6,2	15,3	14,9	27,6	31,3
2012	11,5	12,9	9,8	10,3	11,6	6,4	16,1	14,8	25,6	24,0
2013	10,4	10,7	8,7	8,8	9,0	6,3	13,7	14,0	23,3	24,3
2014	10,3	9,9	8,8	8,7	9,0	6,3	14,0	14,6	21,5	24,4
2015	10,0	10,0	8,4	8,4	8,8	6,3	13,1	14,4	22,1	21,5
2016	10,2	11,9	8,4	7,9	8,9	6,1	13,9	13,9	22,1	25,2
2017	10,4	11,9	8,4	8,1	9,1	5,8	15,6	13,7	23,8	26,2
2018	11,0	11,7	8,6	7,3	9,5	6,1	15,6	15,1	26,2	26,0
2019	11,1	11,9	8,1	7,6	9,2	6,3	15,4	14,3	24,9	26,8
2020	19,8	37,3	15,0	15,0	19,7	14,2	27,7	27,8	43,3	43,8
2021	29,5	21,4	32,4	34,1	18,5	22,2	26,9	28,5	46,9	78,2
2022	15,1	16,1	11,2	10,2	10,8	11,9	20,5	17,3	31,6	27,1

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

2.2.3 Balance de viajes de turistas y gasto

En el año 2022, el balance de viajes de turistas presentó un saldo de -1.252.566 viajes.

Por otro lado, el balance de divisas correspondiente al turismo tuvo un saldo de -US\$ 2.170,4 millones.

Tabla 2.16: Balance de viajes de turistas y de divisas de turistas en millones de US\$, por año según país. Años 2012- 2022.

Año	Total		Bolivia		Brasil		Chile		Paraguay		Uruguay		EE.UU. y Canadá		Resto de América		Europa		Resto del mundo	
	Viajes de turistas	Millones de US\$																		
2012	-48.142	-1.029,5	67.117	-64,7	102.257	25,9	-146.721	-323,0	-31.851	-47,2	-671.746	-871,1	-66.371	-245,1	-32.242	-188,2	617.649	676,4	113.766	7,4
2013	-238.088	-1.337,6	93.101	-5,3	-169.916	-340,0	-145.808	-153,6	10.667	23,7	-423.088	-687,8	-157.124	-279,4	-88.034	-291,3	535.992	414,3	106.121	-18,3
2014	600.135	-694,0	90.335	-63,8	-106.753	-291,3	49.950	-86,5	85.893	71,2	-12.001	-186,9	-189.627	-382,5	-28.980	-257,3	569.843	404,2	141.476	99,0
2015	-1.043.736	-1.535,2	49.742	-39,9	-581.486	-640,4	-327.046	-284,6	-62.703	144,3	-360.261	-249,4	-210.180	-367,4	-207.213	-581,6	527.376	365,2	128.036	98,6
2016	-3.748.641	-3.909,2	14.037	-14,5	-1.204.964	-928,4	-1.251.791	-924,0	-254.887	-56,9	-790.446	-437,4	-383.128	-784,9	-260.213	-566,4	243.434	-222,9	139.317	26,2
2017	-5.501.690	-4.968,7	-72.809	-93,5	-1.335.561	-937,3	-1.752.579	-1.163,9	-630.277	-258,2	-1.092.177	-503,3	-439.385	-931,7	-422.410	-505,1	168.815	-395,2	74.687	-180,6
2018	-4.188.355	-4.559,9	57.261	6,8	-1.320.153	-926,8	-816.415	-412,0	-548.832	-310,5	-1.000.221	-555,1	-385.002	-922,6	-382.399	-593,3	112.689	-668,0	94.717	-178,4
2019	-1.714.514	-2.596,6	72.535	48,5	-684.453	-342,5	-84.298	-16,0	-405.264	-176,8	-574.781	-284,2	-262.376	-823,1	-185.505	-441,0	281.987	-354,4	127.641	-116,9
2020	-751.575	-1.162,5	52.950	1,1	-505.275	-360,1	31.375	-56,4	-125.329	-108,4	-454.961	-315,8	34.723	-201,9	-22.628	-185,3	187.271	61,5	60.299	2,8
2021	-535.261	-984,1	-16.421	-9,5	-32.734	-35,1	-15.022	-21,4	-43.756	-11,4	-91.946	-116,0	-193.181	-371,8	-109.907	-234,7	-30.728	-144,4	-1.566	-39,7
2022	-1.252.566	-2.170,4	-16.243	32,3	-363.187	-241,2	-66.212	31,8	-347.512	-100,5	-108.475	-370,3	-87.048	-409,2	-227.243	-405,5	-39.651	-606,8	3.005	-100,9

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Entre 1990 y 2014, el **balance de viajes de turistas** fue superavitario o levemente deficitario (no superó los 500.000 viajes). En tanto, durante el mismo período, el **balance de divisas** solo tuvo saldos positivos entre 2005 y 2011 (con excepción del año 2009).

En ambos casos se destaca el nivel de la pronunciada caída desde 2015, alcanzando su pico en 2017 y ascendiendo posteriormente. Con la recuperación del turismo de 2022, descienden nuevamente, aunque no llegan a ser tan bajos como entre 2016 y 2019.

Figura 2.11: Balance de viajes de turistas (en miles), y de divisas (en millones de dólares). Total país. Años 1990-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

2.3 Encuesta de Turismo Internacional (Aerop. de Ezeiza, Aerop. J. Newbery, Aerop. de Córdoba y Puerto de Bs. As.)

La **Encuesta de Turismo Internacional** es un relevamiento implementando de manera conjunta entre el MINTURDEP y el INDEC.

El **principal objetivo** de la ETI es medir y caracterizar a los viajes, los viajeros y los gastos, tanto de los no residentes en el país que visitan nuestro país, como de los residentes en la Argentina que visitan el exterior.

El operativo se realiza de manera continua desde el año 2004 y en la actualidad se relevan los siguientes pasos:

- Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque
- Aeropuerto Internacional de Córdoba
- Aeropuerto Internacional de Mendoza
- Puerto de Buenos Aires
- Paso Internacional Cristo Redentor

Históricamente, por estos pasos **se produce el 50% del movimiento turístico internacional del país**; mientras que el gasto de los turistas no residentes egresados por los mismos **representa, aproximadamente, el 65% del gasto total en dólares generados por el turismo receptivo en la Argentina**.

Se debe aclarar que durante el año 2021 solo se realizó el operativo en el primer y cuarto trimestre en el paso Ezeiza y Aeroparque; y en el cuarto trimestre en el resto de los pasos. Es por este motivo que para los datos del 2022 **solo se incluirán variaciones interanuales en la primera tabla de turismo receptivo y de turismo emisivo; en el resto de las tablas/gráficos no es posible la comparación contra el año anterior**.

2.3.1 Turismo Receptivo

A continuación se presentarán datos relacionados al turismo receptivo en los pasos relevados por la ETI en el año 2022.

En el año 2022 se registraron 1.544.524 turistas en **Ezeiza y Aeroparque** (aumentando 669,9% en comparación con el año anterior); 38.589 turistas en el **Aeropuerto de Córdoba** (2.646,5% vs 2021); 76.745 en el **Aeropuerto de Mendoza** (1.362,6% i.a.); 241.185 en el **Puerto de Buenos Aires** (1.150,4% i.a.) y 146.522 en el **Paso Internacional Cristo Redentor** (3.527,7% i.a.).

Tabla 2.17: Turistas no residentes por año según paso. Años 2010-2022.

Año	Eze / Aep.		Aep. Córdoba.		Aep. Mend.*	
	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a*
2010	2.647.960	///	49.470	///	///	///
2011	2.692.132	1,7%	59.507	20,3%	///	///
2012	2.568.201	-4,6%	55.124	-7,4%	///	///
2013	2.385.171	-7,1%	48.045	-12,8%	///	///
2014	2.466.728	3,4%	54.619	13,7%	///	///
2015	2.304.702	-6,6%	47.327	-13,4%	///	///
2016	2.263.801	-1,8%	50.870	7,5%	///	///
2017	2.361.473	4,3%	70.897	39,4%	///	///
2018	2.469.416	4,6%	88.351	24,6%	121.838	143,3%
2019	2.717.928	10,1%	77.335	-12,5%	124.244	2,0%
2020	625.507	-77,0%	16.611	-78,5%	23.120	-81,4%
2021	200.605	-67,9%	1.405	-91,5%	5.247	-77,3%
2022	1.544.524	669,9%	38.589	2.646,5%	76.745	1.362,6%

(*) El Aep. Int. de Mendoza comenzó a ser relevado en el 3er trim de 2017, no se incluyen los datos del 2017 ya que no hay datos del año completo.
Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En los aeropuertos de **Ezeiza y Aeroparque**, la mayor cantidad de turistas fueron **residentes en Brasil**, representando el 24,6% del total de los turistas.

Tabla 2.18: Turistas no residentes según residencia habitual. Ezeiza y Aeroparque. Año 2022.

Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	1.544.524	100,0%
Bolivia	42.007	2,7%
Brasil	380.528	24,6%
Chile	175.273	11,3%
Paraguay	29.315	1,9%
Uruguay	24.252	1,6%
EE.UU y Canadá	259.502	16,8%
Resto América	252.340	16,3%
Europa	333.942	21,6%
Resto del Mundo	47.365	3,1%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto Internacional de Córdoba**, los turistas residentes en **Resto de América** se posicionaron en primer lugar (30,2% del total).

Tabla 2.19: Turistas no residentes según residencia habitual.
Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2022.

Aeropuerto Internacional de Córdoba, 2022.		
Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	38.589	100,0%
Brasil	4.797	12,4%
Chile	6.385	16,5%
EE.UU, Canadá y México	7.883	20,4%
Resto de América	11.668	30,2%
Europa y resto del mundo	7.856	20,4%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires**, la mayor cantidad de turistas fueron **residentes en Uruguay** (85,7% del total).

Tabla 2.20: Turistas no residentes según residencia habitual.
Puerto de Buenos Aires. Año 2022.

Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	241.185	100,0%
Uruguay	206.689	85,7%
Resto del Mundo	34.496	14,3%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar el caso de los turistas no residentes en el **Aeropuerto Internacional de Mendoza**, se observa el claro predominio de los residentes en **Brasil** (40,4% del total).

Tabla 2.21: Turistas no residentes según residencia habitual. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2022.

Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	76.745	100,0%
Brasil	31.019	40,4%
Chile	19.436	25,3%
EE.UU, Canadá	9.355	12,2%
Resto de América	9.812	12,8%
Europa y resto del mundo	7.123	9,3%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, en el paso **Internacional Cristo Redentor**, los turistas residentes en **Chile** se posicionaron claramente en primer lugar (84,1% del total).

Tabla 2.22: Turistas no residentes según residencia habitual. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2022.

Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	146.522	100,0%
Chile	123.265	84,1%
Resto del mundo	23.257	15,9%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la suma de **todos los pasos** relevados, el **principal motivo de viaje** fue **“Vacaciones, ocio o recreación”** (el 47,5% del total de turistas declaró haber viajado por dicho motivo).

Al desagregar la información por paso, se observa que **en todos los pasos la mayor parte de los turistas viajaron por “Vacaciones, ocio o recreación”**, con la excepción de el Aeropuerto de Córdoba, donde se destacó como principal motivo **“visita a familiares o amigos”**.

Figura 2.12: Distribución de los turistas no residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC)

A nivel total, la mayor proporción de turistas no residentes se alojó en **“casa de familiares o amigos”** (el 35,2% del total de turistas); **mismo tipo de alojamiento se destacó en los pasos Ezeiza y Aeroparque, el Aeropuerto de Córdoba y Cristo Redentor; mientras que en el Aeropuerto de Mendoza y en el Puerto de Buenos Aires la mayoría de los turistas se hospedó en establecimientos de 4 o 5 estrellas.**

Figura 2.13: Distribución de los turistas no residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La contratación de algún paquete de viaje resultó marginal en los turistas no residentes que visitaron nuestro país.

Figura 2.14: Distribución de los turistas no residentes según organización del viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

El gasto de los turistas no residentes arribados por los 6 pasos relevados, en el 2022, **totalizó en US\$ 2.166,1 millones.**

El **gasto total en dólares** de los turistas no residentes en **Ezeiza y Aeroparque** ascendió a 1.830,1 millones; 38,3 mill. en el **Aeropuerto de Córdoba**; 145,9 mill. en el **Puerto de Buenos Aires**; 81,6 mill. en el **Aeropuerto de Mendoza**; y, finalmente 70,2 mill. en **Cristo Redentor**.

El **gasto en US\$ por turista** fue de 1.057,9. Desagregando dicha información por paso: el gasto por turista en US\$ más elevado se registró en **Ezeiza y Aeroparque** (1.184,9 US\$); seguido por el **Aep. Mendoza** (1.062,9 US\$); **Aep. Córdoba** (992,1 US\$); el **Puerto de Buenos Aires** (605,1 US\$); y **Cristo Redentor** (479,2 US\$)

En el caso del **gasto promedio diario en US\$**, el mismo fue de 70,7 en la suma de los pasos relevados; 101,9 US\$ en el **Aep. Mendoza**; seguido por el **Puerto de Buenos Aires** (90,1 US\$); **Ezeiza y Aeroparque** (70,2 US\$); **Aep. Córdoba** (55,5 US\$); y **Cristo Redentor** (49,1 US\$).

Tabla 2.23: Turistas, gasto total y gasto por viajero en dólares, pernoctaciones y estadía media c 2022.

Paso	Turistas	Pernoc- taciones	Gasto total (en US\$)	Estadía promedio noches)
TOTAL	2.047.565	30.623.582	2.166.105.388	15,0
Ezeiza y Aeroparque	1.544.524	26.082.280	1.830.101.865	16,9
Aep. Córdoba	38.589	689.564	38.283.751	17,9
Puerto de Buenos Aires	241.185	1.620.308	145.930.757	6,7
Aep. Mendoza	76.745	800.339	81.574.433	10,4
Cristo Redentor	146.522	1.431.091	70.214.582	9,8

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En **la suma de todos los pasos** relevados, la mayor proporción del gasto (48,7%) fue concentrado por los turistas que declararon haber tenido como **principal motivo de viaje** “Vacaciones, ocio o recreación”.

Desagregar la información por paso no genera fuertes matices, con la excepción del **Aeropuerto de Córdoba**, donde la mayor proporción del gasto fue generado por los turistas que viajaron con motivo de **“Visita a familiares o amigos”**.

Figura 2.15: Distribución del gasto total en dólares de turistas no residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La mayor proporción de gasto provino de los turistas hospedados en **“Hotel de 4 y 5 estrellas”** (33,1% del gasto total).

En **Ezeiza y Aeroparque**, los turistas alojados en **“Hotel de 4 y 5 estrellas”** concentraron el 32,9% del gasto; mismo tipo de alojamiento concentró la mayoría del gasto en el **Aeropuerto de Mendoza** y en el **Puerto de Buenos Aires** (51,6% y 35,8%, respectivamente); en el caso del **Aeropuerto de Córdoba**, los turistas alojados en **“Casa de familiares o amigos”** generaron el 41,9% del gasto; finalmente, en **Cristo Redentor**, la categoría **“otros alojamientos”** fue la que tuvo mayor peso en la totalidad del gasto (32,1%).

Figura 2.16: Distribución del gasto total en dólares de los turistas no residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

El gasto total provino prácticamente en su totalidad de los turistas que no contrataron paquete turístico en la organización de su viaje.

Figura 2.17: Distribución del gasto total en dólares de los turistas no residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

A **nivel total**, la mayor cantidad de pernoctaciones corresponde a turistas que viajaron por **“Visita de familiares o amigos”** (51,8% del total); esto mismo sucede en **Ezeiza y Aeroparque, el Aeropuerto de Córdoba y Cristo Redentor**; mientras que en el **Aeropuerto de Mendoza y en el Puerto de Buenos Aires** fueron los turistas que viajaron por **“vacaciones u ocio”** los que tuvieron mayor peso dentro del total de pernoctaciones.

Figura 2.18: Distribución de los pernóctes no residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La distribución de los pernóctes según **principal tipo de alojamiento utilizado** arroja que la mayor cantidad de pernóctes fueron de turistas hospedados en **“Casa de familiares o amigos”** (52,9%).

Figura 2.19: Distribución de los pernóctes no residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La mayor proporción de las pernóctaciones en nuestro país provino de turistas que **no utilizaron paquete turístico** en la organización del viaje.

Figura 2.20: Distribución de los pernóctes no residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar las **actividades realizadas** en la Argentina, se observa que el 48,4% de los turistas realizaron “actividades en lugares urbanos”, seguidas por las “actividades gastronómicas” y las “actividades de baja dificultad en la naturaleza”.

Figura 2.21: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Total de pasos relevados. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En Ezeiza y Aeroparque, las **“actividades en lugares urbanos”** se posicionaron en primer lugar dentro de las actividades realizadas (50,3%), seguidas por las **“actividades gastronómicas”** y las **“actividades de baja dificultad en la naturaleza”**.

Figura 2.22: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Ezeiza y Aeroparque. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.23: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia de los turistas residentes en Bolivia, Brasil y Chile. Ezeiza y Aeroparque. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.24: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia de los turistas residentes en Paraguay, Uruguay y Estados Unidos y Canadá. Ezeiza y Aeroparque. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.25: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia de los turistas residentes en Resto de América, Europa y Resto del Mundo. Ezeiza y Aeroparque. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Las “**actividades en lugares urbanos**” se destacaron en el **Aeropuerto de Córdoba** (65,5%), seguidas por las “**actividades gastronómicas**” y las “**asistencia a eventos deportivos o culturales**”.

Figura 2.26: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.27: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto de Mendoza**, la mayor cantidad de turistas realizó **“actividades gastronómicas”** (67,4%), le siguieron en importancia las **“actividades vinculadas al vino”** y las **“actividades en lugares urbanos”**.

Figura 2.28: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.29: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires**, se ubicaron en primer lugar las **“actividades en lugares urbanos”** (49%), seguidas por las **“actividades gastronómicas”** y las **“actividades nocturnas”**.

Figura 2.30: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Puerto de Buenos Aires. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.31: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Puerto de Buenos Aires. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Se destacaron las **“actividades gastronómicas”** (51,5%) en **Cristo Redentor**, seguidas por las **“actividades en lugares urbanos”** y las **“actividades vinculadas al vino”**.

Figura 2.32: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, al segmentar las actividades realizadas en **Cristo Redentor** según país de residencia, se destaca que los residentes en **Chile**, mayormente, realizaron "**actividades gastronómicas**", seguidas por "actividades en lugares urbanos"; en tanto que los turistas residentes en el **Resto del mundo**, realizaron "**actividades gastronómicas**", en primer lugar y, luego, "actividades vinculadas al vino".

Figura 2.33: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la suma de los 6 pasos relevados, observamos que “Estadía en general” fue el rubro mejor valorado por los turistas no residentes (con una calificación promedio de 4,6 -en escala de 1 a 5-); seguida por “Gastronomía” y “Alojamiento”.

Cuando se desagrega la información por paso, en Ezeiza y Aeroparque, el Aeropuerto de Córdoba en el Aeropuerto de Mendoza y en el Puerto de Buenos Aires se destacaron la “Estadía en general” y la “Gastronomía”; mientras que en Cristo Redentor las mayores valoraciones las alcanzaron la “Estadía en general” y el “in out del aeropuerto”.

Figura 2.34: Calificación promedio (sobre escala de 1 a 5) por paso, según rubro. Año 2022.

Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

El aspecto de mayor influencia para la selección de nuestro país como destino de viaje fue **“la relación precio-calidad del país”** (el 40,6% de los turistas mencionó dicho aspecto); mencionando en segundo lugar **“los valores culturales”** y **“la diversidad de la naturaleza”**.

En **Ezeiza y Aeroparque** el principal aspecto de influencia fue **“los valores culturales”**; **“la relación precio-calidad del país”** en el **Aeropuerto de Córdoba**; **“la diversidad de la naturaleza”** en el **Aeropuerto de Mendoza**; **“la relación precio-calidad del país”** en el **Puerto de Buenos Aires** y **“la diversidad de la naturaleza”** en **Cristo Redentor**.

Figura 2.35: Peso porcentual de los aspectos que influyeron a la hora de elegir la Argentina. Año 2022.

Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En los pasos **Ezeiza y Aeroparque** el principal destino visitado por los turistas no residentes fue **CABA** (el 49,3% de las pernoctaciones y el 72,9% de los turistas se registraron en dicho destino).

Figura 2.36: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Ezeiza y Aeroparque. Año 2022.

Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires, CABA** fue el principal destino visitado (65,2% de las pernóctaciones y 86,1% de los viajeros).

Figura 2.37: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Puerto de Buenos Aires. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto de Córdoba**, los turistas visitaron en mayor medida **Córdoba (ciudad)** (67,6% de las pernóctaciones y 80,9% de los viajeros).

Figura 2.38: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto de Mendoza**, el primer destino seleccionado por los turistas no residentes fue **Mendoza (ciudad)** (72,9% de los viajeros; 49,4% de las pernóctaciones).

Figura 2.39: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Por último, en **Cristo Redentor**, se destacó como primer lugar visitado **Mendoza (ciudad)** (53% de los viajeros); pero la mayoría de las pernóctaciones se produjo en el **resto de la provincia**.

Figura 2.40: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

2.3.2 Turismo Emisivo

En el siguiente apartado se presentará información referida al turismo EMISIVO en los pasos relevados por la ETI en el año 2022.

En 2.022 se contabilizaron 2.117.000 turistas en **Ezeiza y Aeroparque** (242,5% i.a.); 113.530 en el **Aeropuerto de Córdoba** (1.997,7% i.a.); 59.108 en el **Aeropuerto de Mendoza** (870,4% i.a.); 282.538 en el **Puerto de Buenos Aires** (273,1% i.a.) y 188.284 en el **Paso Internacional Cristo Redentor** (4.536,4% i.a.).

Tabla 2.24: Turistas residentes por año según paso. Años 2010-2022.

Año	Eze / Aep.		Aep. Córdoba.		Aep. Mend.*		T
	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a*	
2010	1.900.833	///	144.101	///	///	///	
2011	2.156.625	13,5%	187.382	30,0%	///	///	
2012	2.431.953	12,8%	184.144	-1,7%	///	///	
2013	2.581.537	6,2%	186.243	1,1%	///	///	
2014	2.466.612	-4,5%	182.663	-1,9%	///	///	4
2015	2.888.939	17,1%	226.600	24,1%	///	///	5
2016	3.340.573	15,6%	271.991	20,0%	///	///	5
2017	3.729.739	11,6%	374.494	37,7%	///	///	5
2018	3.599.935	-3,5%	387.245	3,4%	179.963	122,4%	5
2019	3.232.794	-10,2%	305.068	-21,2%	132.767	-26,2%	4
2020	750.270	-76,8%	63.339	-79,2%	22.584	-83,0%	1
2021	618.152	-17,6%	5.412	-91,5%	6.091	-73,0%	7
2022	2.117.000	242,5%	113.530	1.997,7%	59.108	870,4%	2

(*) El Aep. Int. de Mendoza comenzó a ser relevado en el 3er trim de 2017, no se incluyen los datos del 20

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En **Ezeiza y Aeroparque**, los turistas residentes en la Argentina tuvieron como principal destino **Europa** (el 23,7% del total de los turistas).

Tabla 2.25: Turistas residentes según destino visitado. Ezeiza y Aeroparque. Año 2022.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	2.117.000	100,0%
Bolivia	20.613	1,0%
Brasil	441.975	20,9%
Chile	126.640	6,0%
Paraguay	30.631	1,4%
Uruguay	42.577	2,0%
EE.UU y Canadá	402.811	19,0%
Resto América	477.219	22,5%
Europa	502.585	23,7%
Resto del Mundo	71.949	3,4%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto Internacional de Córdoba, Resto América** se destacó como principal destino (42% del total).

Tabla 2.26: Turistas residentes según destino visitado. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2022.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	113.530	100,0%
Brasil	12.457	11,0%
Chile	4.549	4,0%
EE.UU y Canadá	15.088	13,3%
Caribe	12.593	11,1%
Resto América	47.721	42,0%
Europa y resto del mundo	21.122	18,6%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires**, la mayor cantidad de residentes tuvieron destino en **Uruguay** (96,8% del total).

Tabla 2.27: Turistas residentes según destino visitado. Puerto de Buenos Aires. Año 2022.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	282.538	100,0%
Uruguay	273.571	96,8%
Resto del mundo	8.967	3,2%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el caso del **Aeropuerto Internacional de Mendoza**, fue **Chile** el principal destino (28,3% del total).

Tabla 2.28: Turistas residentes según destino visitado. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2022.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	59.108	100,0%
Brasil	3.514	5,9%
Chile	16.706	28,3%
México y Caribe	16.170	27,4%
EE.UU y Canadá	11.341	19,2%
Resto América	7.325	12,4%
Europa y resto del mundo	4.052	6,9%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, en el paso **Internacional Cristo Redentor**, **Chile** se ubicó en primer lugar (98,3% de las visitas de residentes en el país).

Tabla 2.29: Turistas residentes según destino visitado. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2022.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	188.284	100,0%
Chile	185.024	98,3%
Resto del mundo	3.260	1,7%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la **totalidad de los pasos relevados por la ETI**, se destacó como **primer motivo de viaje “Vacaciones/ocio/recreación”** (el 59,5% del total). Dicho motivo **se repitió como el de mayor relevancia en cada uno de los pasos relevados**.

Figura 2.41: Distribución de los turistas residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC)

Sin diferenciar la información por paso, el principal tipo de alojamiento utilizado por los turistas residentes en el país fue **“hoteles de 4 o 5 estrellas”** (el 31,1% del total de turistas utilizó este tipo de alojamiento); **mismo tipo de alojamiento se destacó en Ezeiza y Aeroparque, el Aeropuerto de Córdoba y el de Mendoza**; en tanto que **en Puerto de Buenos Aires y en Cristo Redentor el principal tipo de alojamiento fue “casa de familiares o amigos”**.

Figura 2.42: Distribución de los turistas residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En todos los pasos predominaron los turistas que no utilizaron paquete turístico, aunque en el Aeropuerto de Córdoba y en el de Mendoza el peso de los que utilizaron paquete es superior que en el resto de los pasos.

Figura 2.43: Distribución de los turistas residentes según organización del viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En 2022, en la **totalidad de los pasos relevados**, el gasto de los turistas residentes que viajaron al exterior sumó 3.778 millones de US\$.

El **gasto total en dólares** de los turistas residentes en **Ezeiza y Aeroparque** ascendió a 3.293 millones; 168,4 mill. en el **Aeropuerto de Córdoba**; 179,7 mill. en el **Puerto de Buenos Aires**; 76,4 mill. en el **Aeropuerto de Mendoza**; y, finalmente 60,5 mill. en **Cristo Redentor**.

El **gasto en US\$ por turista residente** fue de 1.368,6. Se observa que, al desagregar la información por paso, el mayor gasto por turista fue en **Ezeiza y Aeroparque** (1.555,5 US\$); seguido por el **Aep. Córdoba** (1.483,4 US\$); **Aep. Mendoza** (1.292,1 US\$); el **Puerto de Buenos Aires** (636 US\$); y **Cristo Redentor** (321,6 US\$).

El **gasto promedio diario en US\$** fue de 73,1 en la **totalidad de los pasos**; 80,9 US\$ en el **Aep. Córdoba**; seguido por **Ezeiza y Aeroparque** (75,9 US\$); **Aep. Mendoza** (73,7 US\$); **Puerto de Buenos Aires** (55 US\$); y **Cristo Redentor** (31,7 US\$).

Tabla 2.30: Salidas de turistas, pernотaciones, gasto total y gasto por viajero en dólares, estadí Año 2022.

Paso	Turistas	Pernoc- taciones	Gasto total	Estadía promedi noches)
TOTAL	2.760.460	51.691.204	3.778.009.501	18,7
Ezeiza y Aeroparque	2.117.000	43.399.092	3.292.983.599	20,5
Aep. Córdoba	113.530	2.080.578	168.409.661	18,3
Puerto de Buenos Aires	282.538	3.264.770	179.702.476	11,6
Aep. Mendoza	59.108	1.036.067	76.370.793	17,5
Cristo Redentor	188.284	1.910.697	60.542.972	10,1

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

A nivel general, aportaron más al gasto total los turistas residentes que tuvieron como principal motivo de viaje "Vacaciones/ocio/recreación" (61,3% del total). Mismo escenario se repite al desagregar la información por paso.

Figura 2.44: Distribución del gasto total en dólares de turistas residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la agrupación de los pasos, la mayor proporción del gasto estuvo generado por los turistas hospedados en la categoría "Hotel 4 y 5 estrellas" (33,8% del gasto total).

En Ezeiza y Aeroparque, los turistas residentes que se alojaron en la categoría "Hotel 4 y 5 estrellas" participaron en el 33,7% del gasto; en el Aeropuerto de Córdoba el mayor aporte provino, también, de los turistas alojados en la categoría "Hotel 4 y 5 estrellas" (48,8% del

total); misma categoría se destacó en el **Aeropuerto de Mendoza** (51,4%); en el **Puerto de Buenos Aires** la mayor proporción del gasto se concentró en la categoría **“Otros”** (41,7% del total); en tanto que en **Cristo Redentor** la mayor parte del gasto provino de los turistas que se alojaron en **“Casa flia./amigos”** (48,5% del total).

Figura 2.45: Distribución del gasto total en dólares de los turistas residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Tanto a nivel total como en la mayoría de los pasos, **la mayor proporción del gasto provino de turistas residentes que no contrataron paquete turístico en la organización de su viaje al exterior** (87,7% del gasto total en la suma de los pasos); nuevamente se destacan los casos del **Aeropuerto de Córdoba y el de Mendoza**, donde **el peso del gasto generado por turistas que contrataron paquete turístico crece considerablemente con respecto a los demás pasos**.

Figura 2.46: Distribución del gasto total en dólares de los turistas no residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar **la distribución de las pernoctaciones según perfil de los turistas**, se observa, en primer lugar, cómo en la suma de todos los pasos la mayoría de las pernoctaciones provinieron de los turistas que viajaron al exterior con motivo de **“Vacaciones/ocio/recreación”** (50,8% de las pernoctaciones).

Cuando se diferencia por paso, en **Ezeiza y Aeroparque**, el **Aeropuerto de Córdoba** y el **Aeropuerto de Mendoza**, la mayor proporción de las pernoctaciones se generaron por turistas que viajaron por **“Vacaciones/ocio/recreación”** (52,6% del total, en los tres casos). En el caso del **Puerto de Buenos Aires** y en **Cristo Redentor** el motivo **“visita a familiares o amigos”** **concentró la mayor cantidad de pernoctaciones** (40,5 y 52,1% del total, en cada caso).

Figura 2.47: Distribución de los pernóctes residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La distribución de los pernóctes de los turistas residentes que viajaron al exterior según **principal tipo de alojamiento utilizado**, evidencia que **a nivel general** la mayor cantidad de pernóctes fueron de turistas hospedados en **“Casa flia./amigos”** (38,7%); escenario que se repite al desagregar la información por paso.

Figura 2.48: Distribución de los pernoctes residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Tanto a nivel total como en la mayoría de los pasos, sobre el total de las pernoctaciones, **fue marginal el aporte de los turistas que contrataron paquete turístico para organizar su viaje al exterior.**

Figura 2.49: Distribución de los pernóctes residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

2.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): Publicación mensual del turismo internacional -receptivo y emisor- de la totalidad de los pasos fronterizos del país: viajes de turistas no residentes que visitaron el país y de turistas residentes que viajaron al exterior. La información estadística está basada en los registros migratorios provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).
- [Reportes](#): Reporte de los últimos datos de Turismo Internacional.
- [Tableros](#): Tablero con información del **turismo internacional -receptivo y emisor- de la totalidad de los pasos fronterizos del país** y del perfil del turismo receptivo que egresó por los pasos **Ezeiza y Aeroparque con datos de la ETI**.
- [Datos Abiertos de turismo internacional por la totalidad de pasos fronterizos](#): Incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Datos Abiertos de la ETI](#): Incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Asimismo, se puede consultar la [Web de la ETI](#)

3 Turismo Interno en Argentina

3.1 Introducción

En este capítulo se presenta un resumen de los principales indicadores del turismo interno de la Argentina resultantes de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). A partir de este relevamiento se realizó una descripción del comportamiento turístico de los argentinos en 2022, como también de los resultados del turismo interno.

El objetivo de la EVyTH es medir y caracterizar el flujo y el gasto de los viajes turísticos (viajes con pernocte y visitas de un día o excursiones) que las personas residentes en Argentina realizan tanto dentro del país (turismo interno) como al exterior (turismo emisivo). En conjunto, los viajes turísticos relevados dan cuenta del turismo nacional.

Cabe destacar también que a partir de 2012 la EVyTH se realiza de manera mensual entrevistando telefónicamente unos dos mil seiscientos hogares residentes en las capitales de todas las provincias argentinas y en los aglomerados urbanos que no son capitales pero cuya población es superior a los cien mil habitantes. Sumados, ambos casos concentran actualmente casi dos tercios de la población total del país. Este relevamiento permite realizar un seguimiento pormenorizado de lo que ocurre en el turismo interno, observando y analizando las variaciones que se producen mes a mes y trimestre a trimestre, confrontándolas con el mismo período del año anterior.

Gracias a la continuidad temporal en el desarrollo de la encuesta, es posible la observación sostenida de un grupo de variables, lo que permite vislumbrar las características estructurales propias de la población que realiza viajes en el país.

3.2 Comportamiento turístico

El objetivo de este apartado es caracterizar el perfil de las personas que en el año 2022 realizaron al menos un viaje turístico⁶.

Del total de personas de un año y más que residen en los grandes aglomerados urbanos del país, el 33,2% realizó al menos un viaje turístico durante el año 2022, lo que representó un incremento de 5,3 p.p. respecto del año anterior.

Figura 3.1: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año. Distribución porcentual. Años 2006 y 2010-2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Quando se analizó la distribución de personas que realizaron al menos un viaje en el año por región de residencia se observó que disminuyeron, en puntos porcentuales, las proporciones del año 2022 respecto de los valores prepandemia para todas las regiones. Esta caída se acentuó en la región Patagonia (-9,7 p.p.).

Tabla 3.1: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por año según región de residencia. Distribución porcentual. Años 2019/2021/2022.

Región de residencia	2019	2021	2022	Var p.p. 2022/2021	Var p.p. 2022/2019
Total	38,6%	28,0%	33,2%	5,3	-5,4
CABA	56,7%	37,6%	51,8%	14,2	-4,9
PBA - Partidos del GBA	36,9%	30,0%	31,1%	1,1	-5,8
PBA - Resto	39,9%	26,3%	37,7%	11,4	-2,3
Córdoba	35,2%	24,9%	30,0%	5,2	-5,2
Litoral	37,2%	23,0%	31,3%	8,3	-5,9
Norte	28,7%	21,0%	24,7%	3,7	-4,0
Cuyo	35,5%	22,1%	31,0%	8,9	-4,5
Patagonia	44,9%	30,3%	35,2%	4,9	-9,7

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Por otro lado, se comprobó que la participación de acuerdo al sexo fue, en 2022, del 33,3% en las mujeres y del 33,1% en los varones, valores por debajo de la prepandemia. Mientras que las variaciones en comparación al año 2021 fueron del 5,1 p.p. y 5,4 p.p., respectivamente. Por su parte, en relación al sexo del jefe de hogar las participaciones variaron en un 6,4 p.p. las mujeres y 4,4 p.p. los varones.

Tabla 3.2: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año por sexo y sexo del jefe del hogar. Distribución porcentual. Años 2012-2022.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. i.a. en p.p. 2022/2021
Total	43,1%	46,8%	48,1%	48,4%	41,7%	42,4%	37,1%	38,6%	23,7%	28,0%	33,2%	5,3
Sexo												
Mujer	42,8%	47,1%	48,1%	48,2%	42,8%	42,9%	37,7%	39,6%	23,3%	28,3%	33,3%	5,1
Varón	43,3%	46,5%	48,1%	48,7%	40,5%	42,0%	36,4%	37,5%	24,1%	27,6%	33,1%	5,4
Sexo del jefe												
Mujer	40,3%	42,6%	42,7%	47,7%	37,2%	37,1%	34,5%	36,0%	22,2%	25,0%	31,3%	6,4
Varón	44,5%	49,6%	51,5%	49,0%	43,7%	46,2%	40,0%	41,4%	25,3%	30,8%	35,2%	4,4

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

En ese mismo año, la distribución de personas que viajaron por edad mostró una mayor proporción en el grupo etario de **60 años o más** con un valor del 34,1%, lo cual representó una variación de 6,0 p.p. respecto del año previo y del -5,8 respecto de la prepandemia.

Considerando la edad del jefe de hogar, el grupo de **45 a 59 años** es el que presentó una mayor proporción de personas que realizaron al menos un viaje (38,7%), con una variación interanual de 5,5 p.p.

Tabla 3.3: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje en el año por edad y edad del jefe del hogar. Distribución porcentual. Años 2012-2022.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. i.a. en p.p. 2022/2021
Total	43,1%	46,8%	48,1%	48,4%	41,7%	42,4%	37,1%	38,6%	23,7%	28,0%	33,2%	5,3
Edad del jefe												
Hasta 29 años	47,5%	54,7%	55,4%	52,8%	39,2%	49,5%	37,1%	39,8%	23,8%	25,8%	33,4%	7,6
30 a 44 años	47,3%	52,2%	51,5%	53,3%	45,3%	51,3%	42,1%	45,6%	27,1%	32,4%	37,4%	5,0
45 a 59 años	45,0%	46,1%	49,5%	50,5%	45,5%	41,9%	38,8%	40,8%	27,4%	33,3%	38,7%	5,5
60 años o más	34,4%	38,8%	40,2%	38,9%	34,0%	33,6%	31,0%	30,1%	15,7%	18,1%	24,5%	6,4
Edad												
30 a 44 años	42,6%	47,7%	49,4%	49,8%	43,0%	44,5%	37,8%	38,6%	26,6%	32,1%	33,3%	1,2
45 a 59 años	41,7%	43,7%	47,0%	46,7%	39,6%	40,1%	33,1%	35,6%	20,8%	24,2%	31,2%	7,0
60 años o más	43,9%	47,9%	48,1%	48,7%	42,1%	42,7%	38,5%	39,9%	23,8%	28,1%	34,1%	6,0

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Cuando se analizaron los viajes de las personas entre 19 y 65 años por nivel educativo se observó que a medida que aumentaba el nivel educativo, también lo hacía la proporción de personas que habían realizado al menos un viaje. Así, la categoría de **“Superior completa o más”** tuvo la mayor proporción con un valor de 58,2% y una variación de 11,7 p.p. respecto del año anterior. En comparación con los valores prepandemia, este grupo disminuyó su proporción en -6,6 p.p.

Por otra parte, en el caso del nivel educativo del jefe del hogar, se destacó que el grupo **“Secundaria completa - superior incompleta”** presentó un crecimiento de 10,4 p.p.

Tabla 3.4: Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje en el año por nivel educativo y nivel educativo del Jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2012-2022.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. i.a. en p.p. 2022/2021
Total	45,8%	49,1%	49,9%	50,1%	43,6%	43,8%	38,1%	41,1%	24,3%	28,9%	35,5%	6,6
Máximo nivel educativo												
Hasta primaria incompleta	25,5%	35,9%	30,3%	33,9%	33,7%	33,8%	25,2%	28,3%	14,1%	12,9%	12,1%	-0,8
Primaria completa - secundaria incompleta	33,0%	34,5%	35,8%	39,6%	33,5%	32,3%	25,6%	25,6%	15,1%	18,5%	22,6%	4,1
Secundaria completa - superior incompleta	49,3%	51,8%	52,9%	51,3%	43,6%	44,2%	37,4%	41,1%	23,8%	26,9%	33,1%	6,1
Superior completa o más	67,6%	72,4%	72,7%	70,3%	61,8%	64,1%	60,8%	64,8%	40,4%	46,4%	58,2%	11,7
Máximo nivel educativo del jefe												
Hasta primaria incompleta	29,5%	32,8%	27,2%	36,6%	30,1%	21,5%	14,2%	12,9%	9,2%	24,5%	11,1%	-13,4
Primaria completa - secundaria incompleta	34,3%	36,9%	38,3%	39,7%	33,6%	32,4%	27,8%	27,5%	16,0%	18,1%	22,5%	4,4
Secundaria completa - superior incompleta	50,5%	53,6%	54,6%	54,8%	46,7%	47,5%	39,1%	43,4%	25,2%	26,4%	36,8%	10,4
Superior completa o más	68,4%	71,7%	71,4%	68,9%	61,6%	65,3%	59,9%	63,2%	39,5%	47,2%	54,9%	7,7

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

En ese mismo rango etario y de acuerdo a la condición de actividad de las personas, el grupo que menos viajó fue el de **desocupados** (17,8%), mientras que la mayor proporción se presentó en los **ocupados** (40,5%). Asimismo, cuando se analizó la condición de actividad del jefe de hogar, se verificó que el grupo que menos viajó fue el de **desocupados** (17,0%), mientras que la mayor proporción se verificó en **ocupados** (38,5%).

Figura 3.2: Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje en el año por condición de actividad y condición de actividad del jefe del hogar. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Cuando se analizó el nivel de ingreso de las personas, se observó que a mayor ingreso, mayor la proporción de personas que viajaron. Respecto al año anterior se verificaron crecimientos en todos los quintiles, a excepción del **Quintil 1**, aunque teniendo en consideración el impacto de la pandemia en las proporciones de personas que viajaron, el quintil de mayor ingreso (**Quintil 5**) fue el que más cerca estuvo de igualar el nivel de 2019 (-0,2 p.p.).

Figura 3.3: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por quintil de ingreso per cápita familiar. Distribución porcentual. Años 2019/2021/2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

El principal motivo de no viaje de las personas durante el año 2022 fue la **falta de dinero**, el cual representó el 67,7%.

Figura 3.4: Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes en el año por motivo principal. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Respecto del año previo, la razón de no viaje que más creció en proporción fue **Falta de dinero** (17,8 p.p.).

Tabla 3.5: Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes al año según motivo principal. Distribución porcentual. Años 2012-2022.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. i.a. en p.p. 2022/2021
Falta de tiempo (trabajo, estudios)	11,8%	10,3%	11,2%	12,1%	10,3%	8,3%	7,0%	8,2%	13,7%	5,7%	8,7%	3,1
Falta de dinero	68,6%	72,7%	71,6%	70,6%	75,0%	77,8%	81,2%	75,7%	41,0%	49,9%	67,7%	17,8
Problemas de salud	3,2%	3,1%	2,8%	2,7%	2,9%	2,7%	1,7%	2,4%	7,8%	6,3%	4,3%	-2,0
Problemas familiares	3,4%	2,9%	3,2%	3,7%	2,2%	2,3%	2,5%	2,7%	1,2%	1,3%	2,4%	1,0
No lo tenía planificado	7,0%	6,2%	7,2%	7,3%	6,5%	4,7%	4,7%	5,3%	11,4%	4,9%	8,2%	3,2
No le gusta/no quería viajar	2,8%	3,5%	2,9%	2,3%	1,7%	3,0%	2,1%	5,0%	5,2%	1,4%	4,1%	2,7
Otros	0,5%	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	18,7%	24,6%	0,9%	-23,7
NS/NR	2,7%	1,2%	0,7%	1,4%	1,5%	1,2%	0,7%	0,8%	1,0%	5,9%	3,7%	-2,2

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

3.3 Resultados Turismo Interno

En esta sección, se presentan los principales indicadores del turismo interno, entre ellos, la cantidad de argentinos turistas, excursionistas, visitantes que recorrieron el país durante el año 2022; también la cantidad de pernoctes y el gasto turístico asociado a dicho movimiento, su distribución temporal y regional. Asimismo se analizan las características de sus viajes: origen de los viajeros, destino, motivo, alojamiento, transporte, organización del viaje, actividades turísticas, así como comparaciones con los resultados de los años anteriores.

Turismo Interno:

Los resultados del año 2022 demostraron que los turistas viajaron más por Argentina durante los cuatro trimestres, en comparación con otros años, sin embargo lo hicieron en mayor proporción durante el **1° Trim** (97,1%), mientras que al exterior viajaron en mayor proporción en el **4° Trim** (6,4%).

Figura 3.5: Turistas según destino principal por trimestre. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

A continuación se visualiza la serie anual de turistas que viajaron por Argentina, la cual muestra el impacto negativo que tuvo la pandemia en la cantidad de turistas, seguido de una fuerte recuperación: hubo una caída interanual del 54,1% en el año 2020, respecto del 2019, seguida de un aumento del 45,5% del 2020 al 2021, y del 73,2% del 2021 al 2022.

Figura 3.6: Evolución de turistas que viajaron por Argentina. En millones. Años 2012-2022

En el año 2022 se contabilizó un total de 31,0 millones de turistas con destino principal en Argentina. A su vez, se estimaron 153,1 millones de pernóctes y la estadía promedio se ubicó en 4,9 días. Dichos turistas gastaron un total de \$680.459,7 millones, es decir un promedio de \$21.916,9 por turista y de \$4.443,9 por día.

El **gasto de los visitantes** en el año 2022 creció un 241,6% respecto del año previo y un 391,3% en relación al 2019. En cuanto al **gasto promedio por turista**, este presentó incrementos del 100,0% y 313,9% respecto del 2021 y 2019, respectivamente. Por otra parte, la **estadía promedio** disminuyó un 5,4% en comparación al 2021 y un 6,6% en relación al 2019.

Tabla 3.6: Visitantes, estadía promedio, pernoctes y gasto con destino en Argentina por año.
Años 2015/2019/2021/2022

	2015	2019	2021	2022		Var. i.a. % 2021	Var. i.a. % 2019
Turistas	27.172,8	26.756,7	17.917,5	31.047,3	miles	73,3%	16,0%
Excursionistas	25.391,2	23.295,8	19.899,6	32.911,4	miles	65,4%	41,3%
Visitantes (turistas + excursionistas)	52.564,0	50.052,5	37.817,1	63.958,7	miles	69,1%	27,8%
Estadía promedio	6,2	5,3	5,2	4,9	noches	-5,4%	-6,6%
Pernoctes	169.189,8	141.255,5	93.405,7	153.123,2	miles de noches	63,9%	8,4%
Gasto visitantes	64.727,0	157.106,2	225.960,2	771.880,2	millones de \$	241,6%	391,3%
Gasto promedio por turista	2.180,0	5.295,2	10.957,4	21.916,9	\$	100,0%	313,9%
Gasto promedio por excursionista	216,2	662,1	1.489,1	2.777,8	\$	86,5%	319,6%
Gasto diario promedio por turista	350,1	1.003,0	2.101,9	4.443,9	\$	111,4%	343,0%

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

REGIÓN DE ORIGEN Y REGIÓN DE DESTINO:

En la tabla a continuación podrá encontrarse la distribución porcentual de los resultados de las variables según las regiones de origen y de destino de los turistas.

Tabla 3.7: Turistas con destino principal en Argentina, pernoctes, estadía promedio y gasto según región de residencia y de destino, distribución porcentual. Año 2022

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	31.047,3	153.123,2	4,9	680.459,7	21.916,9	4.443,9
Región de destino						
Centro	12,9%	12,5%	4,8	14,9%	25.310,4	5.299,5
Ciudad de Buenos Aires	2,9%	2,7%	4,6	4,3%	31.644,0	6.943,4
Cuyo	7,6%	7,3%	4,7	8,0%	22.968,2	4.870,2
Litoral	15,3%	12,7%	4,1	13,7%	19.718,4	4.790,2
Norte	11,2%	11,8%	5,2	10,3%	20.074,9	3.872,2
Patagonia	8,7%	12,6%	7,2	17,6%	44.445,6	6.183,7
PBA - Partidos del GBA	4,6%	2,5%	2,7	2,1%	9.946,0	3.745,2
PBA - Resto	36,8%	37,8%	5,1	29,2%	17.385,8	3.425,7
Región de origen						
Centro	8,1%	5,1%	3,1	5,2%	14.172,1	4.589,4
Ciudad de Buenos Aires	15,3%	17,1%	5,5	20,3%	29.015,5	5.295,6
Cuyo	4,9%	4,8%	4,8	3,8%	16.904,5	3.541,8
Litoral	11,4%	8,4%	3,7	9,5%	18.387,1	5.021,4
Norte	9,0%	8,3%	4,5	5,9%	14.350,2	3.184,8
Patagonia	4,3%	5,2%	5,9	5,2%	26.575,2	4.482,5
PBA - Partidos del GBA	39,6%	43,2%	5,4	41,1%	22.735,3	4.220,9
PBA - Resto	7,3%	8,0%	5,4	8,9%	26.628,9	4.942,7

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Tabla 3.8: Turistas con destino principal en Argentina por región de residencia según región de destino del viaje. Distribución porcentual. Año 2022.

Región de destino	Total	Centro	Ciudad de Buenos Aires	Cuyo	Litoral	Norte	Patagonia	PBA - Partidos del GBA	PBA - Resto
Centro	12,9%	75,6%	6,4%	9,3%	12,5%	5,0%	7,9%	6,5%	6,7%
Ciudad de Buenos Aires	2,9%	3,2%	0,1%	5,3%	10,1%	3,8%	6,3%	0,5%	6,1%
Cuyo	7,6%	7,3%	3,9%	60,5%	2,7%	1,3%	3,8%	6,7%	3,5%
Litoral	15,3%	1,9%	10,4%	0,3%	58,0%	2,6%	4,0%	14,8%	9,0%
Norte	11,2%	6,0%	4,7%	8,2%	4,0%	79,6%	4,6%	3,5%	5,5%
Patagonia	8,7%	2,3%	10,1%	3,1%	3,2%	1,3%	59,2%	8,0%	8,1%
PBA - Partidos del GBA	4,6%	0,7%	6,3%	0,8%	1,6%	0,7%	0,9%	7,7%	3,0%
PBA - Resto	36,8%	3,0%	58,2%	12,5%	7,9%	5,7%	13,1%	52,3%	58,3%

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS VIAJES:

La distribución anual de viajes en Argentina por región de origen y destino mostró que el interior de la **Provincia de Buenos Aires** (excluyendo Gran Buenos Aires) es la que recibió la mayor cantidad de turistas a lo largo de toda la serie, seguida del **Litoral**.

Por su parte, el **Gran Buenos Aires (GBA)** fue la principal región emisiva en términos de turistas internos a lo largo de todo el período 2012-2022, seguida de la **Ciudad de Buenos Aires**.

Figura 3.7: Turistas con destino principal en Argentina por región de origen y destino del viaje. Años 2012-2022.

En las regiones de **PBA - Resto, Patagonia, Cuyo, Centro y Litoral** los turistas viajaron en mayor proporción durante el 1° trimestre (51,5%, 51,2%, 36,8%, 34,2% y 33,8% respectivamente), en la región de **Norte** durante el 3° trimestre (29,4%). Por último, en **PBA - Partidos del GBA** y **Ciudad de Buenos Aires** durante el 4° trimestre (66,4% y 44,1%, respectivamente).

Figura 3.8: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según trimestre. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Por otra parte, el trimestre que más creció en cantidad de turistas, respecto al año anterior, fue el 2° (139,3%).

Tabla 3.9: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino del viaje, según trimestre. Año 2022.

	Total	Var i.a. %	Ciudad de Buenos Aires	PBA - Partidos del GBA	PBA - Resto	Centro	Litoral	Norte	Cuyo	Patagonia
Total	31.047.267	73,3%	914.745	1.426.692	11.413.124	3.992.970	4.742.552	3.488.983	2.373.757	2.694.444
1° Trim	12.388.396	98,8%	90.982	181.087	5.879.239	1.367.246	1.604.217	1.011.309	873.795	1.380.521
2° Trim	5.382.913	139,3%	180.425	190.029	1.992.590	699.919	777.669	686.864	464.161	391.256
3° Trim	6.126.300	49,9%	239.915	108.457	1.855.616	744.806	1.117.003	1.024.098	559.127	477.278
4° Trim	7.149.658	33,6%	403.423	947.119	1.685.679	1.180.999	1.243.663	766.712	476.674	445.389

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE:

El principal motivo de viaje de los turistas en 2022 fue el **Esparcimiento, ocio, recreación** con el 69,3% de los turistas, al mismo tiempo este motivo ocupó el 79,8% del gasto y el 72,7% de las

pernoctaciones. En segundo lugar se encontró **Visitas a familiares o amigos** con el 26,6% de los turistas, luego **Resto** (2,3%) y por último **Trabajo, negocios, motivos profesionales** (1,8%).

Tabla 3.10: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por motivo principal del viaje. Año 2022.

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	31.047,3	153.123,2	4,9	680.459,7	21.916,9	4.443,9
Esparcimiento, ocio, recreación	69,3%	72,7%	5,2	79,8%	25.235,4	4.876,0
Visitas a familiares o amigos	26,6%	23,8%	4,4	16,0%	13.160,7	2.986,3
Trabajo, negocios, motivos profesionales	1,8%	1,5%	4,2	2,2%	27.346,3	6.546,9
Resto	2,3%	2,0%	4,2	2,0%	19.046,9	4.486,4

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Esparcimiento, ocio, recreación también se posicionó en primer lugar a nivel regional. Por ejemplo, en la región Patagonia ocupó el 78,7%. En segundo lugar, **Visitas a familiares o amigos** también influyó significativamente. Por ejemplo, en Litoral ocupó el 36,5% de los turistas.

Figura 3.9: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según motivo del viaje. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO:

El 30,4% de los turistas que se desplazaron por el país en 2022 utilizó **Vivienda de familiares y amigos**. El uso de **Segunda vivienda del hogar** fue la elección del 24,7%, mientras que el 20,6% lo hizo en **Hotel o similar hasta 3 estrellas**. Por su parte, la categoría **Vivienda de familiares y amigos** influyó en el 20,5% del gasto y en el 30,3% de los pernóctes totales.

Tabla 3.11: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tipo de alojamiento. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2022

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	31.047,3	153.123,2	4,9	680.459,7	21.916,9	4.443,9
Vivienda de familiares y amigos	30,4%	30,3%	4,9	20,5%	14.790,7	3.010,0
Segunda vivienda del hogar	24,7%	18,9%	3,8	10,8%	9.586,7	2.536,4
Hotel o similar hasta 3 estrellas	20,6%	20,7%	5,0	34,3%	36.589,3	7.356,3
Vivienda alquilada por temporada	17,9%	23,0%	6,3	22,6%	27.721,9	4.365,9
Hotel similar 4 o 5 estrellas	3,3%	3,6%	5,4	8,7%	57.854,6	10.653,3
Camping	2,8%	2,9%	5,2	2,5%	19.919,9	3.821,1
Resto	0,4%	0,5%	5,9	0,5%	29.643,3	5.056,0

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

La **Vivienda de familiares y amigos** también se posicionó en primer lugar a nivel regional. Por ejemplo, en la región Litoral ocupó el 40,7%. En segundo lugar, **Hotel o similar hasta 3 estrellas** también influyó significativamente. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires ocupó el 37,5% de los turistas.

Figura 3.10: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según tipo de alojamiento. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO:

En lo que respecta al medio de transporte utilizado en 2022 primó el **Automóvil** con el 75,4% de los turistas y, al mismo tiempo, este transporte generó el 56,5% del gasto y el 70,9% de las pernoctaciones. En segundo lugar se encontró **Ómnibus** con el 14,5% de los turistas, luego **Avión** (7,2%) y por último **Resto** (2,9%).

Tabla 3.12: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tipo de transporte. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2022.

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	31.047,3	153.123,2	4,9	680.459,7	21.916,9	4.443,9
Automóvil	75,4%	70,9%	4,6	56,5%	16.412,5	3.540,1
Ómnibus	14,5%	14,9%	5,1	20,0%	30.303,6	5.952,4
Avión	7,2%	11,4%	7,8	21,7%	65.881,2	8.477,8
Resto	2,9%	2,8%	4,8	1,9%	14.014,3	2.934,6

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

El **Automóvil** también se posicionó en primer lugar a nivel regional. Por ejemplo, en la región PBA - Partidos del GBA ocupó el 94,4%. El **Avión** fue el segundo medio de transporte más utilizado en las regiones de Patagonia (40%) y Ciudad de Buenos Aires (30%).

Figura 3.11: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según tipo de transporte utilizado. Distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE:

Respecto al tamaño del grupo de viaje, se observó que el 47,4% de los turistas lo hicieron en grupos de **3 o 4 personas**, seguido del 30,3% que fueron **1 o 2 personas**, en tanto que, el 22,3% de los turistas fueron grupos de **5 o más personas**. Por su parte, el primer grupo representó el 40,6% del gasto y el 48,5% de las pernотaciones.

Tabla 3.13: Turistas, pernóctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tamaño del grupo. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2022.

	Turistas (en miles)	Pernóctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	31.047,3	153.123,2	4,9	680.459,7	21.916,9	4.443,9
1 o 2 personas	30,3%	29,0%	4,7	46,5%	33.599,5	7.129,5
3 o 4 personas	47,4%	48,5%	5,0	40,6%	18.805,4	3.725,9
5 o más personas	22,3%	22,6%	5,0	12,9%	12.654,2	2.538,5

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALIZADAS:

Consultados los turistas acerca de las actividades que realizaron durante sus viajes en el año 2022, 48,3% indicó que realizaron **actividades de playa** (el 26,2% lo hizo durante el 1° Trim del año por razones de estacionalidad). En segundo lugar, se ubicó la **visita a parques nacionales o provinciales, reservas, etc.** actividad realizada por el 20,1% (en este caso se concentró principalmente en el 1° Trim). La tercera actividad más mencionada resultó ser la **visita a museos, monumentos, parques temáticos, zoológicos, etc.** (19,1%) realizada con mayor frecuencia durante el 1° Trim.

Figura 3.12: Turistas con destino principal en Argentina por trimestre, según actividad realizada. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

USO DE PAQUETE TURÍSTICO:

Finalmente, el 70,2% de los turistas **no utilizó** paquete turístico para viajar. Mientras que el 4,5% **sí** lo hizo. El gasto turístico se repartió en un 11,5% entre quienes usaron un paquete y el 76,8% entre quienes no lo usaron.

Tabla 3.14: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por utilización de paquete turístico. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2022.

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	31.047,3	153.123,2	4,9	680.459,7	21.916,9	4.443,9
No	70,2%	76,1%	5,3	76,8%	23.969,9	4.487,0
Ns./ Nr.	0,6%	0,7%	6,2	0,9%	35.245,4	5.681,8
Si	4,5%	4,3%	4,7	11,5%	55.801,7	11.890,9
///	24,7%	18,9%	3,8	10,8%	9.587,0	2.536,6

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

3.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) y se presentan a través de distintos formatos:

- **Informes:** publicación trimestral de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares. La misma tiene como objetivo medir la evolución del turismo interno, es decir los viajes realizados por los turistas argentinos por Argentina, sus características y los aspectos socio-demográficos de aquellos turistas.
- **Reporte:** presenta los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares.
- **Datos Abiertos:** el portal incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

4 Alojamiento turístico en Argentina

4.1 Introducción

El objetivo del presente capítulo es **realizar una descripción cuantitativa y cualitativa del sector de alojamiento en la Argentina**. Con este fin, en la primera sección se brinda información de la oferta de alojamiento turístico colectivo para cada una de las provincias por tipo y categoría de los mismos a partir de datos provistos por organismos de turismo provinciales y municipales; mientras que en la segunda sección, se analiza la dinámica oferta-demanda de la actividad hotelera y parahotelera a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Cabe mencionar que los datos del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA) del año 2021 presentados en este capítulo difieren levemente de los consignados en el anuario 2021 debido a que se realizaron ajustes con el cierre del PUNA 2022. En este sentido, actualmente se está trabajando en un nuevo sistema de gestión de datos en dataTUR, que permitirá actualizar el PUNA de manera más eficiente.

4.2 Oferta de Alojamiento Turístico Colectivo

La siguiente sección se elaboró con los datos extraídos del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA) que elabora anualmente la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) a partir de la información aportada por los organismos de turismo provinciales y municipales y el INDEC.

La información presentada a continuación está referida a un período excepcional que transitó el mundo, y que tuvo un impacto negativo directo en el turismo como fue la pandemia por la COVID 19.

4.2.1 Evolución histórica de la oferta de alojamientos hoteleros, parahoteleros y otros colectivos

En el año 2022 se observaron un total de 19.929 establecimientos (0,3% i.a) y 780.277 plazas (0,03% i.a) . Respecto a 2019 (prepandemia) las variaciones fueron de -0,9% y -1,8%, respectivamente.

Es importante aclarar que **los datos referidos a las plazas no incluyen aquellas pertenecientes a los campings.**

Figura 4.1: Oferta de establecimientos colectivos y plazas. Total país. Años 2015 - 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Durante el período 2015-2022 las primeras tres categorías que tuvieron un mayor crecimiento de su oferta de establecimientos fueron: Conjunto de unidades turísticas (42,1%), Complejo turístico (40,6%) y Hotel sindical / mutual (31,3%).

Figura 4.2: Oferta de establecimientos colectivos por categoría del alojamiento. Total país.
Años 2015-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

A su vez, en el mismo período, se observó que las regiones de CABA, Córdoba y Norte fueron las que más crecieron en su oferta de establecimientos (16,2%, 14,1% y 8,8% respectivamente)

y CABA, Córdoba y Litoral las que más aumentaron sus plazas (16,2%, 10,7% y 7,6% respectivamente).

Figura 4.3: Establecimientos colectivos y plazas por región turística, variación porcentual. Años 2015-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

En las tablas a continuación se presenta la oferta de establecimientos y plazas según la clasificación del alojamiento (hoteleros, otros colectivos y parahoteleros) para los años 2015, 2020 y 2022, como así también sus variaciones interanuales y punta a punta.

Tabla 4.1: Oferta de establecimientos colectivos por tipo, según categoría del alojamiento.
Total país. Años 2015-2022.

Clasificación	2015		2022		Var % i.a. 2021/2015	
	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas
Total	18.749	745.108	19.929	780.277	6,3%	4,7%
Hoteleros						
Total	5.684	427.838	6.092	455.702	7,2%	6,5%
Apart hotel	1.028	56.373	1.270	62.717	23,5%	11,3%
Hotel 1 estrella	948	50.166	891	46.800	-6,0%	-6,7%
Hotel 2 estrellas	900	64.848	970	68.028	7,8%	4,9%
Hotel 3 estrellas	746	82.289	842	91.187	12,9%	10,8%
Hotel 4 estrellas	323	53.696	388	63.132	20,1%	17,6%
Hotel 5 estrellas	74	24.205	86	27.572	16,2%	13,9%
Hotel boutique	149	5.440	194	6.501	30,2%	19,5%
Hotel sin categorizar	1.170	54.786	1.022	45.288	-12,6%	-17,3%
Hotel sindical / mutual	284	33.153	373	41.944	31,3%	26,5%
Motel	62	2.882	56	2.533	-9,7%	-12,1%
Parahoteleros						
Total	9.821	263.253	9.582	257.383	-2,4%	-2,2%
Albergue / b&b / hostel	893	27.833	999	30.994	11,9%	11,4%
Cabañas / bungalows	4.352	95.364	4.068	90.823	-6,5%	-4,8%
Complejo turístico	199	13.672	275	17.028	38,2%	24,5%
Dormis	17	580	21	632	23,5%	9,0%
Establecimiento rural	708	11.578	730	12.072	3,1%	4,3%
Hospedaje	1.091	40.441	872	29.769	-20,1%	-26,4%
Hostería	1.445	39.973	1.449	40.408	0,3%	1,1%
Lodge de pesca / caza/ en bodegas	16	373	38	881	137,5%	136,2%
Pension	17	459	18	475	5,9%	3,5%
Posada	150	3.135	164	3.352	9,3%	6,9%
Residencial	933	29.845	948	30.949	1,6%	3,7%
Otros colectivos						
Total	3.244	54.017	4.255	67.192	31,2%	24,4%
Albergue municipal / complejo deportivo	31	1.700	37	2.321	19,4%	36,5%
Camping	496	///	578	///	16,5%	///
Conjunto de unidades turísticas	2.316	44.285	3.256	57.923	40,6%	30,8%
Refugio	14	602	15	513	7,1%	-14,8%
Sin clasificar	387	7.430	363	6.014	-6,2%	-19,1%
Residencia universitaria	///	///	6	421	///	///

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Tabla 4.2: Oferta de establecimientos colectivos y plazas, por tipo de alojamiento, según categoría. Total país. Años 2021-2022.

Clasificación	2021		2022		Var % i.a. 2022/2021	
	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas
Total	19.874	780.050	19.929	780.277	0,3%	0,0%
Hoteleros						
Total	6.052	454.631	6.092	455.702	0,7%	0,2%
Apart hotel	1.249	62.159	1.270	62.717	1,7%	0,9%
Hotel 1 estrella	905	48.034	891	46.800	-1,5%	-2,6%
Hotel 2 estrellas	956	67.223	970	68.028	1,5%	1,2%
Hotel 3 estrellas	840	91.240	842	91.187	0,2%	-0,1%
Hotel 4 estrellas	384	62.430	388	63.132	1,0%	1,1%
Hotel 5 estrellas	87	28.253	86	27.572	-1,1%	-2,4%
Hotel boutique	184	6.194	194	6.501	5,4%	5,0%
Hotel sin categorizar	1.027	44.811	1.022	45.288	-0,5%	1,1%
Hotel sindical / mutual	364	41.754	373	41.944	2,5%	0,5%
Motel	56	2.533	56	2.533	///	///
Parahoteleros						
Total	9.621	258.779	9.582	257.383	-0,4%	-0,5%
Albergue / b&b / hostel	985	30.262	999	30.994	1,4%	2,4%
Cabañas / bungalows	4.081	91.234	4.068	90.823	-0,3%	-0,5%
Complejo turístico	272	17.075	275	17.028	1,1%	-0,3%
Dormis	21	632	21	632	///	///
Establecimiento rural	724	11.881	730	12.072	0,8%	1,6%
Hospedaje	898	30.514	872	29.769	-2,9%	-2,4%
Hostería	1.463	40.735	1.449	40.408	-1,0%	-0,8%
Lodge de pesca / caza/ en bodegas	29	702	38	881	31,0%	25,5%
Pension	18	475	18	475	///	///
Posada	161	3.150	164	3.352	1,9%	6,4%
Residencial	969	32.119	948	30.949	-2,2%	-3,6%
Otros colectivos						
Total	4.201	66.640	4.255	67.192	1,3%	0,8%
Albergue municipal / complejo deportivo	38	2.331	37	2.321	-2,6%	-0,4%
Camping	578	///	578	///	///	///
Conjunto de unidades turísticas	3.201	57.237	3.256	57.923	1,7%	1,2%
Refugio	15	573	15	513	///	-10,5%
Residencia universitaria	7	493	6	421	-14,3%	-14,6%
Sin clasificar	362	6.006	363	6.014	0,3%	0,1%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Entre el año 2021 y 2022 se observó que las regiones de CABA, Córdoba y Patagonia fueron las que más crecieron en su oferta de establecimientos (1,3%, 1,1% y 0,3% respectivamente), mientras que Patagonia, Litoral y Cuyo fueron las que más aumentaron sus plazas (0,7%, 0,5% y 0,2% respectivamente).

Figura 4.4: Establecimientos colectivos y plazas, por región turística, variación porcentual. Total país. Años 2021-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

En la distribución provincial de establecimientos colectivos del año 2022, las provincias que encabezaron el podio en mayor cantidad de establecimientos fueron: Buenos Aires (43.126), Córdoba (24.072) y Río Negro (15.608), mientras que en el podio de plazas se ubicaron: Buenos Aires (2.075.753), Córdoba (794.973) y CABA (595.146).

Figura 4.5: Establecimientos colectivos y plazas por provincia. Total país. Año 2022.

En la distribución provincial de establecimientos de 4 y 5 estrellas del año 2022, las provincias que encabezaron el podio en mayor cantidad de establecimientos fueron: CABA (1.006), Buenos Aires (779) y Córdoba (254), mientras que en el podio de plazas se ubicaron: CABA (264.981), Buenos Aires (131.627) y Córdoba (36.853).

Figura 4.6: Establecimientos de 4 y 5 estrellas por provincia. Total país. Año 2022.

En la tabla a continuación podrá verificarse el ranking del año 2022 de alojamientos colectivos de las primeras 20 localidades con mayor oferta de plazas y su respectiva participación en el mismo. A su vez, se agregó la comparación de posiciones con el año 2015.

Tabla 4.3: Ranking de localidades según oferta de plazas de alojamientos colectivos. Total País. Años 2015-2022.

Posición 2015	Posición 2022	Localidad	Plazas	Participación
1	1	CABA	71.129	9,1%
2	2	Mar del Plata	46.325	5,9%
3	3	San Carlos de Bariloche	27.163	3,5%
4	4	Villa Gesell	18.080	2,3%
6	5	Las Grutas	16.346	2,1%
5	6	Villa Carlos Paz	16.061	2,1%
10	7	Puerto Iguazu	13.068	1,7%
7	8	Termas de Rio Hondo	12.251	1,6%
9	9	Salta	12.129	1,6%
8	10	Mendoza	10.975	1,4%
13	11	Cordoba	10.175	1,3%
12	12	Rosario	9.290	1,2%
11	13	Pinamar	8.672	1,1%
14	14	El Calafate	8.581	1,1%
17	15	Colon	7.926	1,0%
16	16	Merlo	7.459	1,0%
15	17	Puerto Madryn	7.020	0,9%
20	18	San Clemente del Tuyu	6.978	0,9%
21	19	Miramar	6.962	0,9%
19	20	Mar de Ajo	6.678	0,9%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

4.2.2 Cadenas hoteleras en el país

Al analizar la presencia de establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras en Argentina en el año 2022 se encontró que las primeras tres regiones con mayor porcentaje de establecimientos de cadenas fueron: CABA (32,1%), Cuyo (5,6%) y Patagonia (5,6%).

Figura 4.7: Oferta de plazas por región turística, según pertenencia a cadena hotelera, distribución porcentual. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Luego, al examinar la oferta de las plazas de establecimientos que pertenecen a cadenas hoteleras y desagregarlas según el origen de la cadena se verificó que las 3 regiones con mayor porcentaje de plazas pertenecientes a cadenas nacionales fueron: Patagonia (73,7%), Córdoba (70,4%) y Norte (61,5%). Por otra parte, las 3 regiones con mayor porcentaje de plazas pertenecientes a cadenas internacionales fueron: CABA (61,7%), Buenos Aires (44,4%) y Cuyo (42,6%).

Figura 4.8: Oferta de plazas pertenecientes a cadenas hoteleras por región turística, según origen de la misma, distribución porcentual. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Por último, a continuación se presenta, para el año 2022, el ranking 10 de las principales cadenas hoteleras nacionales e internacionales, según su cantidad de plazas. A su vez se anexa la comparación con el mismo ranking para el año anterior.

Cabe aclarar que la mayoría de las cadenas hoteleras internacionales se encuentran conformadas por distintas marcas. En este capítulo, nos referimos al nombre de las cadenas hoteleras sin detallar las marcas que se incluyen en cada una de ellas. Por ejemplo, la cadena internacional Marriott está formada por las marcas: Sheraton, Marriott Hotels, Tribute Portfolio y The Luxury Collection.

Tabla 4.4: Ranking de las principales cadenas nacionales según plazas. Total país. Año 2022.

Cadenas Nacionales			
Posición 2021	Posición 2022	Nombre	Plazas
1	1	Intersur	3.278
2	2	Amerian	3.151
3	3	Alvarez Argüelles Hoteles	2.818
5	4	San Remo Hoteles	1.452
6	5	Solans Hoteles	1.230
4	6	Alvear Hotels & Residences	1.223
7	7	Tremun Hoteles	1.184
8	8	Loi Suites	1.098
10	9	Grupo Land	980
11	10	Cadena Rayentray	850

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Tabla 4.5: Ranking de las principales cadenas internacionales según plazas. Total país. Año 2022.

Cadenas Internacionales			
Posición 2021	Posición 2022	Nombre	Plazas
1	1	Wyndham Worldwide	8.327
3	2	Nh	4.499
2	3	Marriott	4.481
4	4	Accor Hotels	3.179
5	5	Hilton	2.110
6	6	Intercontinental Hotel Group	1.860
7	7	Eurostars Hotels	1.405
9	8	Melia Hotels International	1.018
8	9	Hyatt	702
10	10	Four Seasons	330

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

4.3 Encuesta de ocupación hotelera y parahotelera (EOH)

En esta sección se analiza la evolución del turismo interior (es decir, del turismo receptivo y el interno) desde el punto de vista de la actividad hotelera y parahotelera de nuestro país. El operativo estadístico que permite la obtención de los datos que sustentan este capítulo es la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la cual es realizada por el Ministerio de Turismo conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el año 2004.

En sus inicios, la encuesta era realizada en 17 localidades del país y luego, en 2010, fue extendida hasta alcanzar a 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas y analizar la evolución de la actividad hotelera y parahotelera del total del país.

A partir de una muestra de aproximadamente 2.700 establecimientos hoteleros y parahoteleros, la encuesta brinda información mensual, por región, por localidad y a nivel nacional de las siguientes variables: cantidad de establecimientos abiertos, cantidad de habitaciones y plazas disponibles y ocupadas, número de viajeros y pernoctaciones de los

turistas residentes y no residentes hospedados según procedencia, estadía promedio, entre otras.

Al igual que en el resto de los capítulos, se debe considerar que el año analizado estuvo afectado por la pandemia de la COVID-19. Es por este motivo que, considerando el contexto atípico, **tantos los valores absolutos presentados y (sus variaciones interanuales) como los datos de origen de los viajeros hospedados y sus pernoctaciones deben ser analizados con ciertos recaudos.**

4.3.1 Evolución de las pernoctaciones y los viajeros por condición de residencia

En el 2022, **las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros ascendieron a 48,4 millones, evidenciando un claro crecimiento en comparación con el año previo (80,6% i.a.);** sin embargo, las pernoctaciones siguen estando por debajo del año último año pre-pandemia (-1,5% vs 2019).

Las pernoctaciones de los residentes ascendieron a 42 millones (59,8% i.a.; 9,9% vs 2019.); mientras que se registraron 6,4 millones pernoctaciones de no residentes (1.156,9% i.a.; -41,5% vs 2019).

Tabla 4.6: Pernoctaciones. Variación interanual y participación porcentual por condición de resi

Totales			Residentes		
Pernoctaciones	var % i.a	var % vs 2019	Pernoctaciones	var % i.a	var % vs 2019
45.984.028	///	///	34.447.466	///	///
47.161.749	2,6%	///	35.991.904	4,5%	///
46.722.415	-0,9%	///	36.611.488	1,7%	///
45.104.741	-3,5%	///	35.368.227	-3,4%	///
46.394.639	2,9%	///	36.095.912	2,1%	///
46.635.839	0,5%	///	37.568.512	4,1%	///
45.905.782	-1,6%	///	37.006.151	-1,5%	///
48.017.263	4,6%	///	38.521.142	4,1%	///
48.492.503	1,0%	///	38.571.605	0,1%	///
49.155.053	1,4%	///	38.239.225	-0,9%	///
15.971.344	-67,5%	///	13.312.715	-65,2%	///
26.822.816	67,9%	///	26.314.362	97,7%	///
48.431.311	80,6%	-1,5%	42.040.696	59,8%	9,9%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

El análisis de los viajeros hospedados refleja un escenario similar: se registraron 19,3 millones de viajeros (81,8% i.a.;-8,5% vs 2019).

Los viajeros residentes fueron 16,6 millones (59,8% i.a.; 1,9% vs 2019.); mientras que se registraron 2,7 millones viajeros no residentes (1.112,5% i.a; -44,1% vs 2019).

Tabla 4.7: Viajeros hospedados. Variación interanual y participación porcentual por condición de

Totales			Residentes		
Viajeros	var % i.a	var % vs 2019	Viajeros	var % i.a	var % vs 2019
19.330.830	///	///	14.530.437	///	///
20.061.314	3,8%	///	15.248.264	4,9%	///
19.694.253	-1,8%	///	15.383.644	0,9%	///
19.082.320	-3,1%	///	14.993.310	-2,5%	///
19.370.070	1,5%	///	15.077.768	0,6%	///
19.532.354	0,8%	///	15.707.714	4,2%	///
19.365.954	-0,9%	///	15.523.183	-1,2%	///
20.843.677	7,6%	///	16.762.770	8,0%	///
20.610.241	-1,1%	///	16.329.789	-2,6%	///
21.087.820	2,3%	///	16.289.128	-0,2%	///
5.854.295	-72,2%	///	4.668.650	-71,3%	///
10.610.682	81,2%	///	10.389.323	122,5%	///
19.288.212	81,8%	-8,5%	16.604.266	59,8%	1,9%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Figura 4.9: Pernoctaciones y viajeros (en millones) hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros por condición de residencia. Total país. Años 2020-2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Las **estadias promedio** (expresadas en noches) ascendieron a 2,51 (por debajo de la estadías observadas en los últimos dos años). Cuando se diferencia por residencia, los residentes presentan estadías más elevadas que los no residentes: 2,53 vs 2,38.

Figura 4.10: Estadía promedio (en noches) de los viajeros por año, según condición de residencia. Años 2020-2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar la estacionalidad de la información presentada, se evidencia que en 2022 el mes con mayor cantidad de pernотaciones fue **enero**. Mismo mes se presenta primero en el ranking de pernотaciones de residentes; mientras que el mes **noviembre** fue el que presentó mayor volumen de pernотaciones de no residentes.

Tabla 4.8: Pernoctaciones según residencia, por mes. Total país, año 2022.

Mes	Pernoctes totales	var % i.a	var % i.a vs 2019	Pernoctes residentes	var % i.a	var % i.a vs 2019
Ene	5.860.140	108,6%	-1,6%	5.597.221	101,0%	16,7%
Feb	5.444.011	91,7%	4,9%	5.172.565	83,4%	22,2%
Mar	4.066.908	96,2%	-3,1%	3.682.338	79,7%	15,2%
Abr	3.647.293	162,5%	6,6%	3.137.829	128,2%	21,0%
May	2.769.722	315,5%	-6,0%	2.323.313	256,1%	2,8%
Jun	2.910.427	362,2%	-2,4%	2.480.728	302,5%	6,8%
Jul	4.602.474	104,4%	-5,1%	3.909.905	74,7%	-0,3%
Ago	3.650.323	65,8%	-4,4%	3.065.461	40,1%	1,4%
Sep	3.695.713	55,0%	-2,8%	3.078.222	29,9%	3,4%
Oct	4.199.873	47,8%	5,9%	3.518.226	25,8%	15,1%
Nov	3.919.402	24,2%	-3,4%	3.163.761	4,2%	6,2%
Dic	3.665.025	2,4%	-7,7%	2.911.127	-14,0%	1,0%

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En el caso de los **viajeros hospedados**, también se observaron los mayores registros totales y de residentes en **enero**; en tanto que fue **noviembre** el mes con mayor cantidad de viajeros no residentes hospedados.

Tabla 4.9: Viajeros hospedados según residencia, por mes. Total país, año 2022.

Mes	Viajeros totales	var % i.a	var % i.a vs 2019	Viajeros residentes	var % i.a	var % i.a vs 2019
Ene	1.863.695	100,9%	-17,2%	1.754.885	91,6%	0,4%
Feb	1.805.051	82,3%	-9,2%	1.689.736	72,4%	8,1%
Mar	1.591.701	97,6%	-13,7%	1.430.227	80,0%	3,0%
Abr	1.550.218	168,8%	0,0%	1.343.215	135,5%	13,8%
May	1.258.218	304,8%	-8,5%	1.074.112	252,1%	0,0%
Jun	1.297.333	352,6%	-5,4%	1.119.359	298,0%	3,2%
Jul	1.850.652	103,8%	-8,3%	1.580.416	75,0%	-4,2%
Ago	1.544.921	63,4%	-6,0%	1.304.060	38,6%	-0,4%
Sep	1.581.046	56,8%	-5,1%	1.324.805	32,1%	0,5%
Oct	1.755.444	47,5%	-1,1%	1.464.388	25,3%	7,9%
Nov	1.686.530	30,2%	-10,1%	1.350.560	8,5%	-1,6%
Dic	1.503.403	10,0%	-13,0%	1.168.503	-8,9%	-6,0%

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.2 Pernoctaciones y viajeros según región de destino

La región **Patagonia** fue la que concentró mayor cantidad de pernoctaciones (10,9 millones; 61,9% i.a.); seguida por **CABA** (9 millones; 262,9% i.a.) y **Buenos Aires** (8,1 millones; 87,5% i.a.).

En el caso de las **pernoctaciones de residentes**, se posicionó en primer lugar **Patagonia**, con 9,4 millones de pernoctaciones (42,2% i.a.); seguida por **Buenos Aires** (8,1 millones; 87,1% i.a.) y **Córdoba** (5,7 millones; 23,6% i.a.).

Al analizar las **pernoctaciones de no residentes**, **CABA** concentró la mayor cantidad de pernoctaciones (3.600,8 mil pernoctaciones; 1.108,1% i.a.); seguida por **Patagonia** (1.443,4 mil; 1.635% i.a.) y **Litoral** (504,7 mil; 843,3% i.a.).

Tabla 4.10: Pernoctaciones según región de destino y condición de residencia. Año 2022.

Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 20
8.126.144	87,5%	22,9%	8.085.563	87,1%	23,7%
8.951.388	262,9%	-17,1%	5.350.592	146,8%	3,1%
4.641.278	67,7%	1,2%	4.241.651	54,6%	12,5%
5.768.911	25,6%	-11,7%	5.656.868	23,6%	-10,2%
5.268.666	78,8%	-8,5%	4.764.013	64,7%	-1,4%
4.818.489	60,0%	-2,6%	4.528.970	51,5%	2,4%
10.856.435	61,9%	9,4%	9.413.039	42,2%	31,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En el caso de los viajeros, se observó la mayor cantidad en **Patagonia** (4 millones; 70,8% i.a.); en segundo lugar se posicionó **CABA** (4 millones; 263,3% i.a.) y, tercera, **Litoral** (2,6 millones; 76,3% i.a.).

Los **viajeros residentes** mostraron el mismo ranking, colocándose, nuevamente, en primer lugar **Patagonia** con 3,4 millones de viajeros (49,7% i.a.); seguida por **CABA** (2,4 millones; 154,9% i.a.) y **Litoral** (2,3 millones; 62,9% i.a.).

Finalmente, los **viajeros no residentes** presentaron su mayor volumen en **CABA** (1.541,6 mil viajeros; 995,6% i.a.); ubicándose **Patagonia** en segundo lugar (540,4 mil; 1.498% i.a.) y **Litoral** tercera (226,9 mil; 1.125,4% i.a.).

Tabla 4.11: Viajeros hospedados por año según región de destino y condición de residencia. Año

Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2
2.224.631	67,8%	6,0%	2.208.507	67,1%	6,9%
3.966.147	263,3%	-17,1%	2.424.515	154,9%	2,4%
1.931.442	68,0%	-6,7%	1.767.903	55,1%	4,2%
2.152.420	29,8%	-15,5%	2.102.529	27,2%	-14,2%
2.573.046	76,3%	-12,6%	2.346.162	62,9%	-5,7%
2.474.310	54,1%	-5,3%	2.328.822	46,0%	0,2%
3.966.216	70,8%	-1,6%	3.425.828	49,7%	18,4%

Tabla 4.12: Participación de viajeros hospedados por región de destino según condición de residencia. Año 2022.

Región	Total	Variación i.a.(en p.p)	Residentes	Variación i.a.(en p.p)	No residentes	Variación i.a.(en p.p)
Buenos Aires	11,5%	-1,0	13,3%	0,6	0,6%	-1,0
CABA	20,6%	10,3	14,6%	5,4	57,4%	-6,1
Cuyo	10,0%	-0,8	10,6%	-0,3	6,1%	1,8
Córdoba	11,2%	-4,5	12,7%	-3,2	1,9%	-0,5
Litoral	13,3%	-0,4	14,1%	0,3	8,5%	0,1
Norte	12,8%	-2,3	14,0%	-1,3	5,4%	0,9
Patagonia	20,6%	-1,3	20,6%	-1,4	20,1%	4,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Las mayores estadías se registraron en la región **Buenos Aires** (3,7 noches), ubicándose en segundo lugar **Patagonia** (2,7 noches) y luego **Córdoba** (2,7 noches).

Al diferenciar las estadías según residencia, los residentes presentan mismo ranking que a nivel total; mientras que en el caso de los **no residentes**, las estadías más altas se presentaron en **Patagonia** (2,7 noches), seguida por **Buenos Aires** (2,5 noches) y **Cuyo** (2,4 noches).

Tabla 4.13: Estadía promedio según región de destino y condición de residencia. Año 2022.

Región	Total	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2019
TOTAL PAÍS	2,5	-0,7%	7,7%	2,5	-0,0%	7,9%
Buenos Aires	3,7	11,7%	15,9%	3,7	12,0%	15,7%
CABA	2,3	-0,1%	0,0%	2,2	-3,2%	0,7%
Córdoba	2,7	-3,2%	4,5%	2,7	-2,8%	4,7%
Cuyo	2,4	-0,2%	8,5%	2,4	-0,3%	8,0%
Litoral	2,0	1,4%	4,7%	2,0	1,1%	4,5%
Norte	1,9	3,8%	2,8%	1,9	3,8%	2,2%
Patagonia	2,7	-5,2%	11,2%	2,7	-5,1%	10,7%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Figura 4.11: Estadía promedio (en noches) de los viajeros, según condición de residencia . Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En la región **Buenos Aires**, la mayor cantidad de pernoctes de residentes se registraron en el mes de **enero**. Las pernoctaciones de no residentes fueron marginales.

Figura 4.12: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Buenos Aires. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **CABA, julio** fue el mes con mayor cantidad de pernoctaciones de residentes; mientras que **noviembre** se destacó por ser el mes con mayor cantidad de pernoctes de no residentes.

Figura 4.13: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **Córdoba**, **enero** presentó la mayor cantidad de pernoctaciones de residentes y **septiembre** el de no residentes.

Figura 4.14: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Córdoba. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Fue **julio** el mes con más cantidad de pernoctaciones de residentes en la **Región Cuyo**, mientras que los no residentes presentaron su mayor volumen en **octubre**.

Figura 4.15: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Cuyo. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En la región **Litoral**, el mayor valor de pernoctes residentes se registró en **julio**, siendo **octubre** el mes con mayor cantidad de pernoctes de no residentes.

Figura 4.16: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Litoral. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Pasando a la región **Norte**, **julio** fue el mes que lideró el ranking de pernoctes de residentes y **abril** el de no residentes.

Figura 4.17: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Norte. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, en **Patagonia**, **enero** presentó el mayor registro de pernoctes de residentes y **diciembre** el de no residentes.

Figura 4.18: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Patagonia. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar la estacionalidad de los viajeros en las regiones, se observa que en **Buenos Aires**, la mayor cantidad de residentes se registraron en **enero**.

Figura 4.19: Viajeros (en miles) según residencia. Buenos Aires. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **CABA**, **julio** evidenció el mayor registro de viajeros residentes y **noviembre** el de no residentes.

Figura 4.20: Viajeros (en miles) según residencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **Córdoba**, **enero** lideró el ranking de viajeros residentes, mientras que el mayor volumen de viajeros no residentes se observó en el mes de **octubre**.

Figura 4.21: Viajeros (en miles) según residencia. Córdoba. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

El mes que se destacó en la **Región Cuyo** fue **julio**, evidenciando el mayor registro de viajeros residentes, en tanto que **octubre** lo hizo en los no residentes.

Figura 4.22: Viajeros (en miles) según residencia. Cuyo. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **Litoral**, el mayor volumen de viajeros residentes se registró en **julio**, destacándose **octubre** en el caso de los no residentes.

Figura 4.23: Viajeros (en miles) según residencia. Litoral. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En la región **Norte**, **julio** fue el mes con el registro más elevado de viajeros residentes y **octubre** el de viajeros no residentes.

Figura 4.24: Viajeros (en miles) según residencia. Norte. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Por último, en **Patagonia**, el mes con mayor cantidad de viajeros residentes fue **enero**, mientras que los viajeros no residentes presentaron su mayor volumen en el mes de **diciembre**.

Figura 4.25: Viajeros (en miles) según residencia. Patagonia. Año 2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.3 Análisis por tipo de alojamiento

En el **agregado de establecimientos hoteleros** (1 a 5 estrellas, más apart hotel y boutiques), la mayor cantidad de pernотaciones se registró en la región **Patagonia** con 8,5 millones de pernотaciones (64,6% i.a.; 13,6% vs 2019).

En los hoteles de **4 y 5 estrellas**, fue **CABA** la que se posicionó en primer lugar del ranking de pernотaciones, con 4,5 millones de pernотaciones (316% i.a.; -11,5 vs 2019).

Tanto en los **establecimientos de 3 estrellas, apart o boutiques** como en los establecimientos de **1 y 2 estrellas** fue la región Patagonia la que concentró la mayor cantidad de pernотaciones, con 3,1 millones de pernотaciones (52,9% i.a.; 2,8% vs 2019) en el primer caso; y 2,4 millones de pernотaciones (108,9% i.a.; 25,4% vs 2019) en el segundo.

En los establecimientos **parahoteleros** fue **Buenos Aires** la que concentró más pernотaciones, con 2,6 millones (83,4% i.a.; 15,1% vs 2019).

Tabla 4.14: Pernoctaciones por categoría, según región de destino. Año 2022.

Región	Hoteleros	var % i.a	var % vs 2019	Hoteles 4 y 5 est.	var % i.a	var % vs 2019
Total País	38.027.500	90,7%	0,1%	14.573.264	104,2%	3,1%
CABA	8.200.968	286,0%	-12,7%	4.509.607	316,0%	-11,5%
Buenos Aires	5.517.237	89,5%	26,9%	1.272.072	64,5%	20,8%
Córdoba	3.680.600	39,0%	-17,2%	532.710	73,7%	-21,9%
Cuyo	4.105.125	68,1%	3,3%	1.432.675	88,8%	7,5%
Litoral	4.218.829	79,5%	-7,4%	2.405.887	81,5%	16,5%
Norte	3.765.391	65,7%	-0,1%	1.318.737	55,7%	4,0%
Patagonia	8.539.350	64,6%	13,6%	3.101.576	51,8%	17,5%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

El análisis de la distribución de los viajeros por región según categoría del hotel, arroja que **en la suma de establecimientos hoteleros**, la región **CABA** concentró 3,8 millones de viajeros (267,1% i.a.; -11,7% vs 2019), posicionándose en primer lugar; al igual que en los establecimientos de **4 y 5 estrellas** (2,1 millones de viajeros; 296,8% i.a.; -9,7% vs 2019) y en los establecimientos de **3 estrellas, apart o boutiques** (1,3 millones de viajeros; 200,8% i.a.; -4,3% vs 2019).

En los establecimientos de **1 y 2 estrellas**, **Patagonia** concentró la mayor cantidad de viajeros (0,8 millones; 146,9% i.a.; 24,5% vs 2019); y también en los **parahoteleros** (0,8 millones de viajeros; 62,4% i.a.; -10,9% vs 2019).

Tabla 4.15: Viajeros por categoría, según región de destino. Año 2022.

Región	Hoteleros	var % i.a	var % vs 2019	Hoteles 4 y 5 est.	var % i.a	var % vs 2019
TOTAL PAÍS	15.944.608	89,5%	-5,9%	6.624.349	108,2%	-3,2%
CABA	3.757.294	267,1%	-11,7%	2.121.057	296,8%	-9,7%
Buenos Aires	1.599.284	66,6%	8,8%	472.046	56,7%	9,3%
Córdoba	1.569.163	42,6%	-17,0%	267.626	85,7%	-25,3%
Cuyo	1.751.959	69,4%	-4,1%	714.494	95,3%	2,7%
Litoral	2.159.613	74,7%	-11,2%	1.209.514	75,1%	1,9%
Norte	1.912.315	57,7%	0,3%	622.954	58,8%	-4,3%
Patagonia	3.194.980	73,0%	0,9%	1.216.658	61,5%	4,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Sin diferenciar por región de destino, en 2022 fueron los establecimientos **de 3 estrellas, boutiques o aparts** los que registraron mayor cantidad de pernoctaciones; mientras que en los establecimientos **de 4 y 5 estrellas** se observó el mayor volumen de viajeros hospedados.

Figura 4.26: Pernoctaciones y viajeros hospedados (en millones) en establecimientos hoteleros y parahoteleros por categoría del establecimiento. Años 2020-2022.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Los establecimientos **de 3 estrellas, boutiques o aparts** sumaron 13,4 millones de pernoctes de residentes (56,2% i.a.; 10,2% vs 2019); mientras que en el caso de los pernoctes de no residentes fueron los **de 4 y 5 estrellas** los que se colocaron en primer lugar del ranking con 3,6 millones de pernoctes (956,1% i.a.; -37,2% vs 2019).

Tabla 4.16: Pernoctes, por categoría según condición de residencia. Año 2022.

Categoría	Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2019
TOTAL HOTELEROS	38.027.500	90,7%	0,1%	32.192.839	65,4%	12,5%
4 y 5 estrellas	14.573.264	104,2%	3,1%	10.969.023	61,4%	30,6%
3 est/bout/apart	15.107.748	73,5%	-0,8%	13.417.242	56,2%	10,2%
1 y 2 estrellas	8.346.488	104,0%	-3,5%	7.806.574	91,5%	-1,8%
PARA HOTELEROS	10.403.811	51,1%	-6,7%	9.847.857	43,8%	1,3%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En el caso de los viajeros, el análisis de **su distribución según residencia por categoría hotelera** arroja que los establecimientos **de 3 estrellas, boutiques o aparts** hospedaron la mayor cantidad de viajeros residentes: 5,6 millones (52,7% i.a.; 6,5% vs 2019); en tanto que en los viajeros no residentes fueron los **de 4 y 5 estrellas** los que presentaron el mayor volumen: 1,6 millones (952,8% i.a.; -38,6% vs 2019).

Tabla 4.17: Viajeros hospedados, por categoría según condición de residencia. Año 2022.

Categoría	Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs
TOTAL HOTELEROS	15.944.608	89,5%	-5,9%	13.461.122	64,1%	5,9
4 y 5 estrellas	6.624.349	108,2%	-3,2%	5.023.554	65,8%	18,6
3 est/bout/apart	6.242.074	69,2%	-4,3%	5.553.308	52,7%	6,5
1 y 2 estrellas	3.078.185	99,5%	-14,0%	2.884.260	87,7%	-11,
PARA HOTELEROS	3.343.604	52,2%	-19,3%	3.143.144	43,8%	-12,

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.4 Análisis de la oferta

En el año 2022, el total de establecimientos hoteleros y parahoteleros ascendió a 4.607 (16,6% i.a.; -16,2% vs 2019); mientras que las plazas disponibles fueron 122 millones (24,5% i.a.; -12,1% vs 2019), arrojando una tasa de ocupación en plazas de 39,7% (12,3 p.p. i.a.; 4,3 p.p. vs 2019).

Tabla 4.18: Establecimientos promedio, plazas disponibles y ocupación de plazas. 2010-2022.

Establecimientos (prom. mensual)	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	var % vs 2019	Tasa de ocup. en plazas
6.370	0,6%	///	140.669.330	1,8%	///	32,7%
5.842	-8,3%	///	138.582.276	-1,5%	///	34,0%
5.984	2,4%	///	144.640.953	4,4%	///	32,3%
5.816	-2,8%	///	139.474.142	-3,6%	///	32,3%
5.689	-2,2%	///	138.637.801	-0,6%	///	33,5%
5.521	-3,0%	///	139.160.233	0,4%	///	33,5%
5.475	-0,8%	///	140.477.609	0,9%	///	32,7%
5.403	-1,3%	///	138.994.246	-1,1%	///	34,5%
5.520	2,2%	///	138.385.905	-0,4%	///	35,0%
5.497	-0,4%	///	138.847.367	0,3%	///	35,4%
2.227	-59,5%	///	51.827.844	-62,7%	///	30,8%
3.951	77,4%	///	98.019.601	89,1%	///	27,4%
4.607	16,6%	-16,2%	122.032.654	24,5%	-12,1%	39,7%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

La región **Patagonia** presentó la mayor cantidad de establecimientos: 945 (15,8% i.a.; -13,6% vs 2019); en lo que refiere a la disponibilidad de plazas fue, nuevamente, Patagonia la que se posicionó en primer lugar, con 23 millones de plazas (24,1% i.a.; -4% vs 2019) y una TOP de 47,1% (11 p.p. i.a.; 5,8 p.p. vs 2019).

Tabla 4.19: Establecimientos promedio, plazas disponibles y ocupación de plazas, según región

Región	Establ. (prom. mensual)	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	v.
Buenos Aires	834	35,0%	-2,6%	22.306.473	35,0%	
CABA	344	31,3%	-37,7%	18.467.195	39,9%	
Cuyo	499	4,4%	-19,8%	12.655.125	10,0%	
Córdoba	830	12,2%	-14,7%	15.996.043	24,4%	
Litoral	514	16,0%	-16,3%	15.402.707	17,8%	
Norte	641	7,9%	-18,4%	14.155.681	15,3%	
Patagonia	945	15,8%	-13,6%	23.049.430	24,1%	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

La categoría hotelera con más establecimientos disponibles fueron los clasificados como **"parahoteleros"**, con 2.199 establecimientos (12,7% i.a.; -19,2% vs 2019); en tanto que en la disponibilidad de plazas, fueron los establecimientos de **3 estrellas, boutiques o aparts** con

36,7 millones de plazas (19,8% i.a.; -7,6% vs 2019) y una TOP de 41,2% (12,7 p.p. i.a.; 2,8 p.p. vs 2019).

Tabla 4.20: Establecimientos promedio, plazas disponibles y ocupación de plazas, según categoría del establecimiento. Año 2022.

Categoría	Estableci- mientos (prom. mensual)	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	var % vs 2019	Tasa de ocup. en plazas	var i.a. (en p.p.)	var vs 2019 (en p.p.)
Total Hoteleros	2.408	20,5%	-13,3%	89.016.645	24,2%	-9,2%	42,7%	14,9	3,9
4 y 5 estrellas	408	21,1%	-3,5%	30.517.970	25,7%	-3,3%	47,8%	18,4	3,0
3 est/bout/apart	1.129	16,5%	-7,9%	36.665.574	19,8%	-7,6%	41,2%	12,7	2,8
1 y 2 estrellas	871	25,7%	-22,6%	21.833.101	30,0%	-18,5%	38,2%	13,9	6,0
Para Hoteles	2.199	12,7%	-19,2%	33.016.009	25,3%	-19,1%	31,5%	5,4	4,2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar la estacionalidad de la oferta, se observa que en 2022 el mes de mayor disponibilidad de establecimientos fue **febrero**, con 5.083 establecimientos (14,8% i.a.; -18,3% vs 2019); mientras que en lo que a disponibilidad de plazas se refiere, fue el mes de enero el de mayor oferta, con 11,1 millones de plazas (23,5% i.a.; -15% vs 2019) y una TOP de 52,9% (21,6 p.p. i.a.; 7,2 p.p. vs 2019).

Tabla 4.21: Cantidad de establecimientos, plazas disponibles y ocupación de plazas, por mes. A

Establecimientos	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	var % vs 2019
5.050	15,1%	-19,1%	11.069.002	23,5%	-15,0%
5.083	14,8%	-18,3%	10.203.604	23,4%	-13,4%
4.922	17,9%	-19,0%	10.492.683	21,6%	-13,5%
4.611	15,8%	-16,3%	9.926.288	26,4%	-11,4%
4.081	25,8%	-15,7%	9.383.867	43,5%	-13,0%
4.193	43,2%	-14,7%	9.247.864	56,0%	-12,2%
4.461	19,9%	-16,2%	10.304.930	33,4%	-11,4%
4.427	17,3%	-15,6%	10.187.065	24,9%	-11,8%
4.470	17,3%	-14,9%	9.845.755	22,4%	-12,9%
4.562	11,5%	-15,2%	10.447.078	17,8%	-10,8%
4.509	6,4%	-15,9%	10.080.855	11,0%	-10,6%
4.910	6,0%	-12,4%	10.843.663	8,9%	-9,0%

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas
(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

La TOP en los fines de semana (días viernes y sábados del mes) fue del 45,1% (13,3 p.p. i.a.; 5,2 p.p. vs 2019).

Tabla 4.22: Tasa de ocupación en plazas en fines de semana (FDS*). Años 2018-2022.

Año	Tasa de ocupación en plazas en FDS	var en p.p.	var en p.p vs 2019
2018	39,9%	///	///
2019	39,9%	-0,1	///
2020	33,7%	-6,2	///
2021	31,8%	-1,9	///
2022	45,1%	13,3	5,2

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Desagregar la TOP de los fines de semana **por categoría** arroja que los establecimientos de 4 y 5 estrellas mostraron las tasas más elevadas: 53,9% (19,3 p.p. i.a.; 5,3 p.p. vs 2019).

Tabla 4.23: Tasa de ocupación en plazas en fines de semana, según categoría. Año 2022.

Categoría	Tasa de ocupación en plazas en FDS	var en p.p.	var en p.p vs 2019
TOTAL	45,1%	13,3	5,2
4 y 5 estrellas	53,9%	19,3	5,3
3 estrellas/boutiques/aparts	46,4%	14,2	3,4
1 y 2 estrellas	43,5%	15,2	5,9
Para Hoteles	36,7%	5,7	5,1

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Cuando los datos son diseccionados por **región**, se observa que **CABA** ostentó la TOP en fines de semana más elevada: 55,3% (33,6 p.p. i.a.; 7,7 p.p. vs 2019).

Tabla 4.24: Tasa de ocupación en plazas en fines de semana (*), según región de destino. Año 2022.

Región	Tasa de ocupación en plazas en FDS	var en p.p.	var en p.p vs 2019
TOTAL	45,1%	13,3	5,2
Buenos Aires	43,8%	10,7	9,2
CABA	55,3%	33,6	7,7
Córdoba	43,6%	-0,5	-1,9
Cuyo	41,5%	14,0	6,2
Litoral	38,8%	13,1	3,8
Norte	38,2%	10,2	4,9
Patagonia	49,7%	11,2	6,1

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Para finalizar, se destaca el mes de **febrero** por presentar la TOP más alta en fines de semana: 58,4% (19,3 p.p. i.a.; 10,2 p.p. vs 2019).

Tabla 4.25: Tasas de ocupación en plazas en fines de semana (*), por mes. Año 2022.

Mes	Tasa de ocup. en plazas	var p.p	var p.p vs 2019
Ene	56,7%	23,7	4,9
Feb	58,4%	19,3	10,2
Mar	44,7%	15,5	7,5
Abr	40,9%	19,2	3,0
May	36,8%	25,5	6,6
Jun	38,8%	27,0	6,7
Jul	47,3%	14,3	-0,2
Ago	43,8%	9,2	7,7
Sep	41,3%	6,2	1,3
Oct	47,5%	10,3	7,2
Nov	45,8%	3,5	6,9
Dic	37,4%	-1,9	-1,5

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.5 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): **La Encuesta de Ocupación Hotelera** es una publicación mensual de la evolución de la actividad hotelera del país desde una perspectiva de la oferta de quienes brindan el servicio de alojamiento.
- [Reporte](#): Reporte de actualización **mensual** con la información más destacada de la Encuesta de Ocupación Hotelera.
- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de la **Encuesta de Ocupación Hotelera** incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Asimismo, se puede consultar la [Web de la EOH](#).

5 Parques Nacionales en Argentina

5.1 Introducción

Este capítulo presenta la evolución anual de las visitas de turistas a los Parques Nacionales en el país. A partir de información del Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (RENARI) y de las Intendencias de las distintas áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales recopila y procesa los datos de los visitantes. Dicha información permite la clasificación de las visitas de los turistas en residentes en el país y no residentes en 37 Parques Nacionales en Argentina⁷.

5.2 Visitas a los Parques Nacionales

En el año 2022 se registraron 4,11 millones de visitas a los Parques Nacionales, con un incremento del 103,5% respecto del 2021 debido a las mejoras en la situación sanitaria de la pandemia de Covid-19, ubicándose en la serie histórica en segundo lugar, tras registrarse el récord de visitas en el 2019.

Figura 5.1: Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia. Serie histórica, en miles. Años 2008-2022.

DNMyE en base a datos suministrados por la Dirección de Mercadeo de la Dirección Nacional de Uso Público de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Los turistas residentes presentaron un crecimiento del 74,5%, mientras que los turistas no residentes registraron un crecimiento del 1.555,5%.

Tabla 5.1: Visitas a las áreas protegidas nacionales por tipo de visitante. Serie histórica. Años 2008-2022.

Año	Visitas					
	Total	Var % i.a.	Residentes	Var % i.a.	No residentes	Var % i.a.
2008	2.895.366	///	1.715.714	///	1.179.652	///
2009	2.719.642	-6,1%	1.830.514	6,7%	889.128	-24,6%
2010	3.133.363	15,2%	2.158.168	17,9%	975.195	9,7%
2011	3.175.047	1,3%	2.148.114	-0,5%	1.026.933	5,3%
2012	3.290.404	3,6%	2.325.958	8,3%	964.446	-6,1%
2013	3.487.813	6,0%	2.507.819	7,8%	979.994	1,6%
2014	3.891.995	11,6%	2.709.385	8,0%	1.182.610	20,7%
2015	3.722.415	-4,4%	2.668.979	-1,5%	1.053.436	-10,9%
2016	3.526.698	-5,3%	2.490.203	-6,7%	1.036.495	-1,6%
2017	3.821.623	8,4%	2.743.589	10,2%	1.078.034	4,0%
2018	4.027.351	5,4%	2.820.968	2,8%	1.206.383	11,9%
2019	4.298.904	6,7%	2.838.807	0,6%	1.460.097	21,0%
2020 ¹	1.676.078	-61,0%	1.175.966	-58,6%	500.112	-65,7%
2021 ²	2.019.891	20,5%	1.980.354	68,4%	39.537	-92,1%
2022 ³	4.110.303	103,5%	3.455.778	74,5%	654.525	1.555,5%

¹ A partir del 16 de marzo los parques nacionales se cerraron a la visita debido al cese de actividades por causa de la crisis sanitaria del covid-19 (Resolución Nro 57 APN).

² Entre el 22 y 30 de mayo los parques nacionales se cerraron a la visita en adhesión a las medidas nacionales (Decreto 334/2021); la reapertura a la visita se realizó progresivamente en los meses siguientes, de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria de cada provincia.

³ Dato provisorio.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al comparar los resultados del 2022 con el 2019 (prepandemia), las visitas tuvieron una caída del 4,4%, de las cuales, las de los no residentes cayeron un 55,2%, producto de las restricciones a la movilidad en el mundo por la crisis sanitaria del Covid-19.

En 2022 los parques de la región Patagonia (13 áreas protegidas) concentraron el 56,4% del total de las visitas a los parques nacionales del país (9,1 p.p. menos que en el 2021 y 1,1 p.p. más si se lo compara con el 2019), mientras que los parques de la región Litoral (10 áreas protegidas) totalizaron un 36,7% (9,1 p.p. más que en el 2021 y 2,2 p.p. menos respecto del 2019). Por otro lado, al observar la distribución según condición de residencia, en el 2022 las visitas de los residentes tuvieron una participación del 85% y del 82% en las regiones Patagonia y Litoral respectivamente, mientras que en el 2019 rondó en un 68% y 63% respectivamente.

Tabla 5.2: Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia, según región.
Años 2019-2022.

Parque Nacional	2022 ¹			Var I.a. %			Var 2022/2019		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Total									
Total país	4.110.303	3.455.778	654.525	103,5%	74,5%	1.555,5%	-4,4%	21,7%	-55,2%
Patagonia²									
Total región	2.090.603	1.751.803	338.800	77,9%	51,6%	1.587,4%	-3,3%	24,5%	-55,1%
Los Glaciares	675.005	490.162	184.843	127,7%	71,1%	1.742,2%	-12,5%	59,5%	-60,2%
Nahuel Huapi	448.646	398.801	49.845	23,4%	10,7%	1.427,1%	8,8%	17,1%	-30,6%
Tierra del Fuego	439.398	346.570	92.828	119,5%	78,3%	1.488,2%	4,2%	49,6%	-51,2%
Los Alerces	211.818	210.945	873	274,6%	273,9%	665,8%	70,0%	77,3%	-84,5%
Lanín	206.020	202.397	3.623	17,8%	15,9%	1.366,8%	63,2%	68,5%	-40,7%
Los Arrayanes	77.631	72.925	4.706	14,3%	8,2%	848,8%	2,5%	9,1%	-47,0%
Patagonia	9.640	9.137	503	87,9%	78,8%	2.186,4%	///	///	///
Monte León	7.991	7.272	719	285,1%	250,5%	///	121,1%	161,8%	-14,1%
Lihué Calel	4.585	4.491	94	63,7%	61,6%	347,6%	-25,5%	-24,3%	-58,2%
Bosques Petrificados	4.225	3.785	440	150,6%	125,4%	6.185,7%	16,2%	36,6%	-49,2%
Laguna Blanca	3.789	3.696	93	17,3%	14,4%	///	42,6%	47,4%	-38,4%
Perito Moreno	1.855	1.622	233	171,6%	147,6%	732,1%	80,3%	167,7%	-44,9%
Lago Puelo	///	///	///	///	///	///	-100,0%	-100,0%	-100,0%
Litoral³									
Total región	1.701.286	1.395.461	305.825	151,3%	111,9%	1.554,4%	-8,5%	18,9%	-55,4%
Iguazú	1.409.165	1.106.364	302.801	175,8%	124,5%	1.564,4%	-13,8%	16,0%	-55,6%
El Palmar	175.019	173.993	1.026	69,2%	68,3%	1.151,2%	62,2%	63,0%	-14,1%
Predelta	61.593	61.376	217	122,0%	121,7%	267,8%	-16,1%	-15,9%	-47,8%
Iberá	19.427	18.119	1.308	24,6%	17,2%	938,1%	39,2%	49,4%	-28,5%
Río Pilcomayo	11.950	11.816	134	121,5%	119,1%	///	8,0%	10,8%	-65,9%
Chaco	9.520	9.404	116	4,1%	3,0%	728,6%	12,5%	13,1%	-20,0%
Mburucuyá	8.728	8.581	147	133,7%	130,3%	1.533,3%	24,2%	24,7%	0,0%
Colonia Benítez	3.031	3.004	27	///	///	///	51,4%	51,2%	80,0%
El Impenetrable	2.813	2.764	49	202,8%	198,2%	2.350,0%	431,8%	428,5%	716,7%
Formosa	40	40	///	///	///	///	-52,4%	-43,7%	-100,0%
Norte⁴									
Total región	210.956	202.867	8.089	71,0%	65,5%	934,4%	6,1%	10,8%	-48,8%
Talampaya	104.115	100.719	3.396	78,3%	73,1%	1.486,9%	36,1%	42,3%	-41,0%
Los Cardones	75.670	72.653	3.017	51,0%	46,3%	547,4%	-18,6%	-14,7%	-61,3%
Calilegua	23.706	22.723	983	139,1%	130,4%	1.754,7%	6,1%	9,1%	-34,6%
Aconquija	3.067	3.050	17	30,7%	30,4%	142,9%	-5,3%	-4,7%	-51,4%
Laguna de los Pozuelos	2.148	1.829	319	45,9%	27,5%	739,5%	17,6%	36,9%	-34,9%
Nogalar de los Toldos	1.286	1.060	226	158,2%	112,9%	///	18,4%	9,8%	86,8%
El Rey	451	440	11	-25,9%	-27,3%	175,0%	-41,9%	-40,1%	-73,8%
Baritú	390	279	111	1.244,8%	862,1%	///	153,2%	173,5%	113,5%
Copo	123	114	9	///	///	///	///	///	///
Cuyo									
Total región	58.637	57.520	1.117	219,2%	214,3%	1.567,2%	25,2%	29,4%	-53,5%
Sierra de las Quijadas	36.995	36.460	535	1.573,2%	1.553,5%	8.816,7%	58,4%	62,0%	-37,2%
El Leoncito	21.625	21.043	582	34,5%	31,4%	854,1%	-7,8%	-3,9%	-62,4%
San Guillermo	17	17	///	-79,0%	-79,0%	///	-63,0%	-61,4%	-100,0%
Buenos aires									
Total región	34.675	34.553	122	153,5%	152,9%	617,6%	432,2%	433,3%	238,9%
Ciervo de los Pantanos	34.675	34.553	122	153,5%	152,9%	617,6%	432,2%	433,3%	238,9%
Cordoba⁵									
Total región	14.146	13.574	572	15,8%	12,1%	429,6%	-44,5%	-41,9%	-72,9%
Quebrada del Condorito	14.146	13.574	572	15,8%	12,1%	429,6%	-44,5%	-41,9%	-72,9%

¹ Datos provisionales
² No se recibió información de visitas de los parques Lago Puelo, Los Glaciares (portada Lago Viedma), Lanín (portada Huechulafquen en agosto y septiembre), Nahuel Huapi (portada Lago Mascardi en mayo, julio y septiembre). Se recibió información de visitas del parque Monte León de mayo a septiembre en 2022 (históricamente, el parque permanecía cerrado a la visita durante dichos meses).
³ La visita en el PN Iberá se vio afectada por los incendios que afectaron la región en febrero; no se recibió información de la RN Formosa (enero y febrero y de junio a diciembre), RNE Colonia Benítez (enero) y del PN Río Pilcomayo (potada Estero Poí en noviembre).
⁴ No se recibió información del PN El Rey de febrero a junio y del PN Baritú de enero a marzo.
⁵ No se recibió información de visitas en el mes de enero.

Fuente: DNMJE en base a datos de la APN.

Al considerar las visitas según condición de residencia, se observa que el incremento del 74,5% en las visitas de los residentes se explica principalmente por un crecimiento de las visitas de

los parques de las regiones Patagonia, Litoral y Norte (51,6%, 111,9% y 65,5%) respectivamente.

En cuanto a las visitas de los no residentes, el incremento del 1.555,5%, se explica por la progresiva recuperación del turismo receptivo luego de la pandemia del Covid-19.

Figura 5.2: Visitas a los parques nacionales por región de destino según condición de residencia, variación interanual. Años 2022-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al analizar la estacionalidad, se observa que en el primer trimestre del 2022 se concentró el 37,1% de las visitas anuales, recuperando los niveles históricos de visitas a los parques nacionales durante el primer trimestre, mientras que el segundo trimestre fue el que menos visitas concentró (17,3%).

Figura 5.3: Visitas a los parques nacionales por trimestre. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

En el primer trimestre 2022 se registró un incremento del 155,9% debido al levantamiento de las restricciones a los viajes respecto del 2021. En el segundo y tercer trimestre se registraron en el país los mayores incrementos en las visitas respecto del mismo período del año anterior (358,6% y 96,8% respectivamente).

Las regiones Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, Litoral y Norte concentraron la mayor cantidad de visitas durante el tercer trimestre del año (entre un 30% y 36%), mientras que en la región Patagonia la mayor cantidad de visitas se registraron durante el primer trimestre (llegando a concentrar la mitad de las visitas del año).

Tabla 5.3: Visitas a los parques nacionales por región según trimestre. Años 2022-2021.

Trimestre	2022			Var i.a. %			Participación %		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
País									
Total	4.110.303	3.455.778	654.525	103,5%	74,5%	1.555,5%	100,0%	100,0%	100,0%
I Trim	1.526.591	1.422.318	104.273	155,9%	138,9%	9.636,0%	37,1%	41,2%	15,9%
II Trim	712.146	601.238	110.908	358,6%	288,9%	16.306,5%	17,3%	17,4%	16,9%
III Trim	896.958	739.624	157.334	96,8%	62,6%	16.691,2%	21,8%	21,4%	24,0%
IV Trim	974.608	692.598	282.010	20,0%	-10,7%	665,2%	23,7%	20,0%	43,1%
Buenos aires									
Total	34.675	34.553	122	153,5%	152,9%	617,6%	100,0%	100,0%	100,0%
I Trim	5.370	5.356	14	69,3%	69,1%	250,0%	15,5%	15,5%	11,5%
II Trim	9.790	9.755	35	360,9%	359,9%	1.066,7%	28,2%	28,2%	28,7%
III Trim	12.131	12.102	29	182,1%	181,8%	314,3%	35,0%	35,0%	23,8%
IV Trim	7.384	7.340	44	80,8%	79,9%	1.366,7%	21,3%	21,2%	36,1%
Cordoba									
Total	14.146	13.574	572	15,8%	12,1%	429,6%	100,0%	100,0%	100,0%
I Trim	2.726	2.666	60	-6,2%	-7,5%	140,0%	19,3%	19,6%	10,5%
II Trim	4.190	4.039	151	85,8%	81,1%	504,0%	29,6%	29,8%	26,4%
III Trim	4.522	4.352	170	14,3%	10,7%	553,8%	32,0%	32,1%	29,7%
IV Trim	2.708	2.517	191	-12,5%	-17,9%	496,9%	19,1%	18,5%	33,4%
Cuyo									
Total	58.637	57.520	1.117	219,2%	214,3%	1.567,2%	100,0%	100,0%	100,0%
I Trim	13.544	13.310	234	133,2%	130,0%	917,4%	23,1%	23,1%	20,9%
II Trim	13.134	12.831	303	394,5%	383,5%	15.050,0%	22,4%	22,3%	27,1%
III Trim	21.286	21.036	250	289,2%	285,0%	4.900,0%	36,3%	36,6%	22,4%
IV Trim	10.673	10.343	330	140,7%	135,2%	791,9%	18,2%	18,0%	29,5%
Litoral									
Total	1.701.286	1.395.461	305.825	151,3%	111,9%	1.554,4%	100,0%	100,0%	100,0%
I Trim	446.195	400.512	45.683	265,0%	228,5%	14.495,2%	26,2%	28,7%	14,9%
II Trim	339.758	276.713	63.045	621,3%	490,8%	23.963,0%	20,0%	19,8%	20,6%
III Trim	513.390	420.437	92.953	160,1%	113,5%	22.682,6%	30,2%	30,1%	30,4%
IV Trim	401.943	297.799	104.144	29,5%	1,7%	495,0%	23,6%	21,3%	34,1%
Norte									
Total	210.956	202.867	8.089	71,0%	65,5%	934,4%	100,0%	100,0%	100,0%
I Trim	38.190	36.752	1.438	142,2%	134,6%	1.338,0%	18,1%	18,1%	17,8%
II Trim	47.136	45.213	1.923	228,9%	220,0%	847,3%	22,3%	22,3%	23,8%
III Trim	76.106	74.019	2.087	89,5%	85,4%	780,6%	36,1%	36,5%	25,8%
IV Trim	49.524	46.883	2.641	-6,7%	-11,3%	991,3%	23,5%	23,1%	32,6%
Patagonia									
Total	2.090.603	1.751.803	338.800	77,9%	51,6%	1.587,4%	100,0%	100,0%	100,0%
I Trim	1.020.566	963.722	56.844	128,5%	116,1%	9.280,2%	48,8%	55,0%	16,8%
II Trim	298.138	252.687	45.451	243,4%	191,7%	25.011,0%	14,3%	14,4%	13,4%
III Trim	269.523	207.678	61.845	31,7%	1,6%	24.248,4%	12,9%	11,9%	18,3%
IV Trim	502.376	327.716	174.660	14,9%	-21,6%	817,5%	24,0%	18,7%	51,6%

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al observar la participación de los 10 parques con mayor volumen de visitas en el 2022, el 72,3% se concentró en cuatro parques nacionales: el PN Iguazú fue el que concentró el mayor número de visitas 34,3%

, siguiéndole en importancia tres parques de la región Patagonia: Los Glaciares, Nahuel Huapi y Tierra del Fuego, que reunieron en conjunto el 38,0% del total.

Figura 5.4: Visitas a áreas protegidas nacionales con mayor volumen de visitantes, distribución porcentual. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

En el 2022 la mayor proporción de visitas que recibieron los Parques Nacionales fueron de turistas residentes, debido al proceso de recuperación gradual de los viajes a nivel mundial después de la pandemia. El PN Los Glaciares fue el que tuvo la mayor participación de turistas no residentes (27,4%), mientras que en los PN Iguazú y Tierra del Fuego, la participación de turistas no residentes fue de 21,5% y 21,1% de las visitas totales del 2022.

Figura 5.5: Visitas a las áreas protegidas nacionales, según condición de residencia. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

5.3 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): Publicación mensual con información de visitas de residentes y no residentes a Parques Nacionales de Argentina.
- [Reportes](#): Reporte de los últimos datos de visitas a Parques Nacionales.
- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos incluye un dataset con recursos de visitas a Parques Nacionales según residencia y región de destino.

6 Transporte Aéreo

6.1 Introducción

En esta sección, se describe la información correspondiente al transporte aéreo de nuestro país en base a los datos obtenidos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre vuelos comerciales.

En el apartado siguiente, se estudian los vuelos de cabotaje considerando los arribos mensuales según región, provincia y localidad de destino.

Adicionalmente, en la sección que le continúa, se desarrolla la evolución del transporte aéreo internacional, a partir de las frecuencias mensuales de vuelos internacionales arribados a nuestro país, según diferentes variables de interés, tales como la compañía aérea, el aeropuertos de destino, etc.

6.2 Transporte Aéreo de Cabotaje

Al examinar la evolución de los vuelos de cabotaje realizados en el país, se verificó un total de 102.518 frecuencias aéreas para el año 2022, lo que implica un crecimiento del 104,5% con respecto al año anterior y un decrecimiento del 24,86% comparado al 2019.

En el mismo año 2022, 13.442.929 pasajeros viajaron en vuelos de cabotaje por el interior del país. Ello representa un incremento del 122,89% frente al 2021 y un decrecimiento del 15,74% respecto al 2019.

En total, 15.659.233 asientos fueron ofrecidos en el año 2022 en vuelos de cabotaje. Dicha cifra supone un crecimiento del 112,02% para con el año previo y una disminución del 20,92% en comparación al 2019.

Figura 6.1: Vuelos de cabotaje. Años 2017 a 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

La **Ciudad de Buenos Aires** es la región del país a la que llega el mayor número de vuelos de cabotaje. A la misma le siguen **Patagonia, Norte, Litoral, Buenos Aires, Córdoba y Cuyo**, en dicho orden. Comparativamente, la **Ciudad de Buenos Aires** recibe 5,1 veces más vuelos que la región que menos vuelos recibe (**Cuyo**). En el año 2021, ese ratio fue de 5,2, ubicándose la región de **Cuyo** en último lugar.

Figura 6.2: Vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2019 a 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto a la distribución mensual de los vuelos de cabotaje, se observa para el año en curso una mayor cantidad de vuelos aterrizados en el mes de diciembre con 10.353 frecuencias totales y la menor para el mes de febrero con 6.763.

Con respecto al año anterior, el máximo mensual se situó también en el mes de diciembre (6.470), mientras que el mínimo toma lugar en junio (1.784).

Tabla 6.1: Vuelos de cabotaje por región de destino según mes. Años 2019 a 2022.

Mes	Buenos Aires				CABA			Patagonia			Norte			Córdoba			Cuyo			Litoral		
	Vuelos totales	Vuelos 2022	var % La	var % vs 2019	Vuelos 2022*	var % La*	var % vs 2019*	Vuelos 2022	var % La	var % vs 2019	Vuelos 2022	var % La	var % vs 2019	Vuelos 2022	var % La	var % vs 2019	Vuelos 2022	var % La	var % vs 2019	Vuelos 2022	var % La	var % vs 2019
Enero	7010	536	-68,7%	-61,4%	2561	256,100,0%	-41,5%	1726	87,2%	-30,9%	642	122,7%	-35,8%	484	123,8%	-55,5%	448	97,1%	-41,4%	613	152,8%	-51,6%
Febrero	6763	541	-65,7%	-55,9%	2462	246,200,0%	-37,0%	1627	95,9%	-26,5%	628	115,8%	-31,0%	455	136,4%	-54,0%	450	115,6%	-34,5%	600	165,1%	-47,1%
Marzo	7659	590	-51,1%	-51,9%	2820	332,1%	-33,9%	1782	95,4%	-17,3%	732	115,1%	-27,8%	500	93,2%	-54,8%	528	100,2%	-39,6%	706	155,5%	-43,5%
Abril	7868	539	-28,9%	-55,8%	2929	85,0%	-21,4%	1583	90,6%	-9,5%	800	134,5%	-17,5%	628	153,9%	-36,3%	586	124,8%	-21,5%	803	159,0%	-32,1%
Mayo	8015	568	-29,5%	-53,9%	2960	202,3%	-22,7%	1520	192,9%	-10,3%	834	246,3%	-23,7%	663	240,9%	-35,4%	606	235,1%	-22,9%	864	284,6%	-32,4%
Junio	7936	573	-52,8%	-51,6%	2925	317,9%	-19,1%	1546	278,6%	-9,9%	826	371,7%	-19,8%	648	348,4%	-36,2%	615	416,8%	-21,2%	803	453,8%	-29,9%
Julio	9176	887	-42,4%	-32,0%	3108	111,4%	-29,5%	2091	127,5%	-12,8%	919	214,2%	-20,5%	679	174,9%	-38,6%	644	230,0%	-22,1%	848	211,8%	-32,7%
Agosto	9466	797	-23,0%	-37,4%	3366	91,2%	-23,5%	2188	98,3%	-7,6%	930	155,5%	-18,3%	694	140,6%	-34,8%	666	178,9%	-21,4%	824	142,7%	-34,5%
Septiembre	8942	626	-28,4%	-45,3%	3226	61,5%	-14,8%	2034	72,1%	-5,9%	892	108,9%	-15,5%	648	115,8%	-30,5%	631	126,2%	-20,0%	786	76,1%	-32,9%
Octubre	9866	736	-44,7%	-37,7%	3584	48,8%	-6,7%	2216	70,4%	-4,4%	972	90,2%	-6,1%	722	107,2%	-20,4%	722	110,3%	-5,9%	902	67,3%	-20,6%
Noviembre	9464	768	-93,1%	-29,7%	3368	35,4%	-8,2%	2113	38,6%	-8,3%	947	53,4%	-1,8%	682	64,7%	-24,5%	704	58,3%	-3,4%	883	57,3%	-19,3%
Diciembre	10353	892	114,3%	-26,1%	3707	46,9%	-0,3%	2306	49,7%	-6,3%	1029	66,2%	8,0%	739	77,4%	-22,2%	746	74,3%	6,0%	933	77,4%	-18,9%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Nota: El Aeropuerto Jorge Newbery se mantuvo cerrado por reformas entre agosto 2020 y febrero 2021.

Del análisis del número de vuelos de cabotaje en el año 2022, según región de destino, se observa que **CABA** concentra el 36,2% de los arribos. Por su parte, la región de menor afluencia

fue la **Región Cuyo** con una cuota de mercado del 7,2%.

Figura 6.3: Vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2019 a 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En lo referente a los vuelos aterrizados en cada una de las provincias que componen las regiones turísticas del país, se desprende que de la **región Buenos Aires, Ezeiza** es la localidad que más vuelos recibe (5.688 frecuencias); de la **región Córdoba, Córdoba** (7.287 frecuencias); de la **región Cuyo, Mendoza** (5.625 frecuencias); de la **región Litoral, Puerto Iguazú** (3.967 frecuencias); de la **región Norte, Salta** (4.283 frecuencias); y, por último, de la **región Patagonia, San Carlos de Bariloche** (6.370 frecuencias).

Tabla 6.2: Frecuencias aéreas mensuales de vuelos de cabotaje por región, provincia y ciudad de destino. Año 2022

Provincia	Localidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Región Buenos Aires													
Buenos Aires	Ezeiza	352	350	379	393	416	420	679	580	423	500	553	643
Buenos Aires	Mar del Plata	136	130	143	80	80	78	113	115	106	135	126	148
Buenos Aires	Bahía Blanca	47	60	68	66	71	76	95	102	96	102	88	102
Región CABA													
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Ciudad de Buenos Aires	2561	2462	2820	2929	2960	2925	3108	3366	3326	3594	3368	3707
Región Cuyo													
Mendoza	Mendoza	334	335	395	440	462	474	486	510	482	564	549	594
Mendoza	San Rafael	27	26	28	24	24	26	25	24	26	28	26	24
Mendoza	Malargue	4	5	6	4	6	6	10	8	7	9	8	8
San Juan	San Juan	58	62	72	84	79	74	87	90	83	82	77	82
San Luis	San Luis	26	22	27	34	36	36	35	34	32	40	43	36
Región Córdoba													
Córdoba	Córdoba	458	431	474	604	637	622	656	680	633	704	666	722
Córdoba	Río Cuarto	26	24	26	24	26	26	23	14	16	18	16	17
Región Litoral													
Chaco	Resistencia	54	54	61	90	98	94	118	114	98	114	100	99
Corrientes	Corrientes	52	48	50	74	73	66	70	69	68	70	76	79
Entre Ríos	Paraná	12	11	12	22	22	22	20	22	20	23	22	18
Formosa	Formosa	32	24	32	32	39	31	38	36	34	38	38	39
Misiones	Puerto Iguazú	230	227	292	300	336	366	374	352	363	371	367	389
Misiones	Posadas	79	90	95	116	118	52	0	1	0	104	106	128
Santa Fe	Rosario	138	130	146	139	137	136	190	188	162	144	137	142
Santa Fe	Santa Fe	16	17	20	32	40	34	39	42	40	40	37	39
Región Norte													
Catamarca	San Fernando del Valle de Catamarca	24	24	26	25	27	24	32	36	34	36	37	40
Jujuy	San Salvador de Jujuy	95	103	116	134	146	136	165	176	158	172	156	178
La Rioja	La Rioja	18	21	20	21	26	26	26	32	32	32	37	40
Salta	Salta	282	267	321	358	364	366	388	384	366	395	384	408
Santiago del Estero	Santiago del Estero	35	37	45	56	62	56	64	64	60	64	56	70
Santiago del Estero	Río Hondo	4	4	14	16	8	9	8	12	8	9	8	7
Tucumán	San Miguel de Tucumán	182	172	192	190	202	208	236	227	234	265	268	286
Región Patagonia													
Chubut	Comodoro Rivadavia	106	110	128	165	174	170	188	204	229	225	220	220
Chubut	Trelew	84	74	84	76	76	76	102	105	111	173	152	159
Chubut	Puerto Madryn	22	22	22	20	24	29	42	42	46	62	54	56
Chubut	Esquel	32	27	30	26	26	28	27	23	25	34	24	27
La Pampa	Santa Rosa	26	24	26	26	26	25	26	27	0	0	13	26
Neuquén	Neuquén	196	188	208	275	283	290	334	342	316	352	342	352
Neuquén	San Martín de los Andes	54	46	47	44	40	38	106	116	59	39	38	50
Río Negro	San Carlos de Bariloche	558	502	502	384	365	426	675	714	619	553	498	574
Río Negro	Viedma	23	22	26	24	22	26	27	26	26	26	25	24
Santa Cruz	El Calafate	228	239	268	181	137	113	138	158	169	264	274	296
Santa Cruz	Río Gallegos	74	70	90	89	102	94	124	119	124	122	94	104
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	Ushuaia	282	268	287	202	169	169	230	239	243	292	322	358
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	Río Grande	43	36	64	73	77	62	73	71	66	74	56	60
Total													
-	-	7010	6764	7662	7872	8016	7935	9177	9465	8941	9870	9462	10356

Fuente: DNM y E en base a información de ANAC.

Nota: El Aeropuerto Jorge Newbery se mantuvo cerrado por reformas entre agosto 2020 y febrero 2021.

El ranking entre las ciudades con mayor cantidad de vuelos de cabotaje para el año 2022 ubican a **Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Carlos de Bariloche**, en dicho orden, como los principales destinos con 37.126, 7.290 y 6.370, respectivamente.

Dentro de los 20 destinos más importantes del año, **Resistencia, Bahía Blanca y Puerto Iguazú** son aquellos que más crecieron con respecto al año anterior, con un aumento del 202,8%, 158,1% y 147,3%, respectivamente. Contrariamente, aquellos que menos crecieron (o decrecieron) fueron **Ezeiza (3,6%), San Carlos de Bariloche (64,7%) y Ushuaia (80,9%)**.

Tabla 6.3: Ranking de ciudades de destino por vuelos de cabotaje. Años 2019 a 2022.

Ciudad	Posición			Frecuencias			var % i.a	var % vs 2019	Participación 2022 (%)
	2022	2021	2019	2022	2021	2019			
Ciudad de Buenos Aires	1	1	1	37126	16632	47683	123,2%	-22,1%	36,2%
Córdoba	2	4	2	7290	3132	11804	132,8%	-38,2%	7,1%
San Carlos de Bariloche	3	3	4	6370	3868	6447	64,7%	-1,2%	6,2%
Ezeiza	4	2	6	5688	5490	5234	3,6%	8,7%	5,6%
Mendoza	5	5	3	5624	2477	7808	127,0%	-28,0%	5,5%
Salta	6	6	7	4284	1886	5181	127,1%	-17,3%	4,2%
Puerto Iguazú	7	8	5	3968	1604	5996	147,3%	-33,8%	3,9%
Neuquén	8	9	9	3478	1600	4597	117,5%	-24,3%	3,4%
Ushuaia	9	7	10	3061	1692	3756	80,9%	-18,5%	3,0%
San Miguel de Tucumán	10	11	11	2658	1216	3660	118,5%	-27,4%	2,6%
El Calafate	11	10	15	2464	1342	2518	83,7%	-2,2%	2,4%
Comodoro Rivadavia	12	12	12	2141	904	3230	137,0%	-33,7%	2,1%
Rosario	13	13	14	1789	788	2520	126,9%	-29,0%	1,7%
San Salvador de Jujuy	14	14	17	1736	762	1893	127,9%	-8,3%	1,7%
Mar del Plata	15	17	13	1391	564	2659	146,6%	-47,7%	1,4%
Trelew	16	15	18	1271	668	1852	90,1%	-31,4%	1,2%
Río Gallegos	17	18	21	1207	547	1080	120,7%	11,8%	1,2%
Resistencia	18	23	19	1093	361	1552	202,8%	-29,6%	1,1%
Bahía Blanca	19	22	16	973	377	1920	158,1%	-49,3%	0,9%
Resto	-	-	-	8817	4211	10067	109,4%	-12,4%	8,6%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Al observar los vuelos de cabotaje según compañía aérea, **Aerolíneas Argentinas**, fue la que registró mayor cantidad de vuelos, explicando el 74,9% de las frecuencias aéreas de cabotaje del país (76.768). Le siguen **JetSMART Airlines** con 12% (12.260 frecuencias) y **Flybondi** con 11,9% (12.154).

Figura 6.4: Vuelos de cabotaje, distribución porcentual por compañía aérea. Años 2019 a 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En relación a las ciudades de destino por compañía aérea, se observó que **Aerolíneas Argentinas** es la principal compañía aérea del país, conectando con 38 localidades a lo largo de todo el territorio nacional. En segundo lugar, le sigue **Flybondi**, con 18 destinos, y, en tercer lugar, **JetSMART Airlines** con 15. Por su parte, **LADE - Líneas Aéreas del Estado** ofrece vuelos hacia 13 ciudades.

Tabla 6.4: Vuelos de cabotaje por compañía aérea, según ciudad de destino. Año 2022.

Ciudad	Aerolíneas Argentinas	Flybondi	JetSMART Airlines	LADE	Total
Ciudad de Buenos Aires	27170	4882	5056	18	37126
Córdoba	5855	676	756	0	7287
San Carlos de Bariloche	3625	1388	1337	20	6370
Ezeiza	4246	833	599	0	5678
Mendoza	4092	698	816	18	5624
Salta	2914	556	815	0	4285
Puerto Iguazú	2596	738	634	0	3968
Neuquén	2299	450	630	100	3479
Ushuaia	2400	220	321	118	3059
San Miguel de Tucumán	1854	376	428	0	2658
El Calafate	2180	85	188	0	2453
Comodoro Rivadavia	1810	68	176	87	2141
Rosario	1788	0	0	0	1788
San Salvador de Jujuy	1169	360	207	0	1736
Mar del Plata	1370	0	0	18	1388
Trelew	1099	156	0	15	1270
Río Gallegos	808	0	0	394	1202
Resistencia	1089	0	0	0	1089
Bahía Blanca	889	0	0	82	971
San Juan	926	0	0	0	926
Posadas	578	178	132	0	888
Corrientes	412	222	162	0	796
Río Grande	456	0	0	298	754
San Martín de los Andes	676	0	0	0	676
Santiago del Estero	500	168	0	0	668
Puerto Madryn	303	92	0	45	440
Formosa	411	0	0	0	411
San Luis	400	0	0	0	400
Santa Fe	394	0	0	0	394
San Fernando del Valle de Catamarca	364	0	0	0	364
La Rioja	330	0	0	0	330
Esquel	328	0	0	0	328
San Rafael	310	0	0	0	310
Viedma	296	0	0	0	296
Río Cuarto	254	0	0	0	254
Santa Rosa	244	0	0	0	244
Paraná	226	0	0	0	226
Río Hondo	106	0	0	0	106
Malargue	0	0	0	80	80

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

A continuación, se describe un gráfico de concentración para las distintas regiones en el año 2022. Esta visualización representa la participación acumulada de vuelos de cabotaje en cada región de destino; si todas las regiones recibiesen la misma cantidad de vuelos aterrizados, se observarían 7 compartimentos iguales (de alrededor de un 15% de los vuelos cada uno). Como se percibe, en el año 2022, la distribución de los vuelos de cabotaje según región de destino no fue equitativa dado que más del 50% de los arribos se concentraron mayormente en la **CABA y Patagonia**, como en los años anteriores.

Figura 6.5: Proporción de vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2019 a 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con el objetivo de medir la concentración de las frecuencias aéreas por provincia de destino, se construyó el Índice de Herfindahl (IH)⁸. Cuanto mayor es el valor del mismo, mayor es la concentración de los vuelos en determinadas provincias (se considera que toma valores altos cuando es mayor de 18%). En el 2022, el IH fue del 16,2% y presentó un crecimiento de 1.1 p.p. respecto del año anterior y un crecimiento de 0.3 p.p. en relación a 2019.

Tabla 6.5: Índice de Herfindahl y participación porcentual de las vuelos de cabotaje por provincia de destino. Años 2019 a 2022.

Ciudad	2019	2021	2022
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34,9%	33,0%	36,2%
Buenos Aires	10,8%	13,0%	7,9%
Córdoba	8,9%	7,0%	7,4%
Mendoza	6,0%	5,0%	5,9%
Misiones	5,5%	4,0%	4,7%
Río Negro	4,9%	8,0%	6,5%
Chubut	4,2%	4,0%	4,1%
Neuquén	3,8%	4,0%	4,1%
Salta	3,8%	4,0%	4,2%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	3,3%	4,0%	3,7%
Tucumán	2,7%	2,0%	2,6%
Santa Cruz	2,6%	4,0%	3,6%
Santa Fe	2,5%	2,0%	2,1%
Jujuy	1,4%	2,0%	1,7%
Chaco	1,1%	1,0%	1,1%
Corrientes	0,6%	1,0%	0,8%
Santiago del Estero	0,6%	1,0%	0,8%
San Juan	0,5%	1,0%	0,9%
Formosa	0,4%	0,0%	0,4%
Catamarca	0,3%	0,0%	0,4%
Entre Ríos	0,3%	0,0%	0,2%
La Rioja	0,3%	0,0%	0,3%
San Luis	0,3%	0,0%	0,4%
La Pampa	0,2%	0,0%	0,2%
Índice de Herfindahl	15,9%	15,1%	16,2%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En cuanto a la concentración de las frecuencias aéreas por compañía aérea, también se utilizó el IH. En el año 2022, se registró un valor cercano a 59%, lo que implica un decrecimiento de -1 p.p. respecto al año anterior, y un crecimiento de 7 p.p. con respecto al 2019. En este marco, **Aerolíneas Argentinas** se posicionó como el principal actor del mercado, concentrando un 74,9% de las frecuencias aéreas totales de cabotaje al interior del país.

Tabla 6.6: Índice de herfindahl y participación porcentual de vuelos de cabotaje por compañía aérea. Años 2019 a 2022.

Ciudad	2019	2021	2022
Aerolíneas Argentinas	68,8%	75,8%	74,9%
Flybondi	6,9%	10,4%	11,9%
JetSMART Airlines	2,8%	12,4%	12,0%
LADE - Líneas Aéreas Del Estado	0,4%	1,3%	1,3%
Otras aerolíneas	21,2%	0,0%	0,0%
Índice de Herfindahl	52,4%	60,1%	59,0%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

6.3 Transporte Aéreo Internacional

En el año 2022, la conectividad aérea hacia la Argentina se estableció con 41 ciudades en 20 países, a través de vuelos directos a las mismas. En dicho período, se registró un total de 24.413 vuelos internacionales que arribaron a Argentina, presentando un aumento de 323,8%, en relación al año previo.

Contando el total de vuelos internacionales hacia y a Argentina en 2022, hubo 9.909.492 plazas disponibles. Este valor supone un crecimiento del 277,46% frente al año anterior y una disminución del 43,57% con respecto al 2019.

En total, 8.090.483 pasajeros viajaron en vuelos internacionales desde y hacia Argentina en todo el año. Al comparar ese valor contra un año atrás, esa cifra supone un incremento del 315,55%. Sin embargo, cuando se toma ese valor frente dos períodos previos, el mismo supone un decrecimiento del 43,4%.

Mercado Internacional Vuelos, asientos y pasajeros

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Tabla 6.7: Vuelos internacionales a Argentina por mes y continente de origen. Año 2022.

Mes	América				África				Asia				Europa			Oceanía		
	Vuelos	var % i.a	var % vs 2019	var % i.a	var % vs 2019	Vuelos	Vuelos	var % i.a	var % vs 2019	Vuelos	Vuelos	var % i.a	var % vs 2019	Vuelos	var % i.a	var % vs 2019		
Enero	1265	92%	-72%	0%	0%	0	0	0%	0%	109	11%	-74%	0	0%	-100%			
Febrero	1178	133%	-69%	-100%	-100%	0	0	0%	0%	125	79%	-65%	0	0%	-100%			
Marzo	1284	169%	-65%	0%	0%	0	0	0%	0%	138	66%	-65%	0	0%	-100%			
Abril	1530	574%	-51%	0%	0%	0	0	0%	0%	185	278%	-49%	0	0%	-100%			
Mayo	1643	555%	-46%	0%	0%	0	0	0%	0%	217	334%	-44%	0	0%	-100%			
Junio	1607	644%	-47%	-100%	0%	0	0	-100%	0%	219	265%	-42%	0	0%	-100%			
Julio	2113	1.646%	-37%	0%	0%	0	0	0%	0%	270	462%	-34%	0	0%	-100%			
Agosto	2229	1.211%	-31%	100%	100%	1	0	0%	0%	272	339%	-33%	1	100%	-92%			
Septiembre	2139	975%	-30%	0%	0%	0	0	0%	0%	268	272%	-31%	1	100%	-92%			
Octubre	2257	530%	-25%	0%	0%	0	0	0%	0%	249	193%	-36%	0	-100%	-100%			
Noviembre	2230	191%	-20%	0%	0%	0	1	100%	100%	259	144%	-24%	0	0%	-100%			
Diciembre	2542	143%	-18%	100%	100%	1	0	0%	0%	263	81%	-28%	0	0%	-100%			

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto al origen de los vuelos internacionales según continente, es **América** la región con mayores frecuencias aéreas hacia Argentina (89,5%), seguido por **Europa** (10,5%). Por otro lado, los continentes que registraron menor cantidad de vuelos internacionales hacia Argentina fueron **África**, **Asia** y **Oceanía** (menos del 1%).

Figura 6.6: Vuelos internacionales hacia Argentina por continente de origen. Años 2019 a 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto al origen de los vuelos internacionales por país de procedencia, se observa que se recibieron principalmente vuelos procedentes de **Brasil, Chile y Estados Unidos**, en dicho orden. El primero concentró el 29,8% del total de vuelos internacionales hacia la Argentina, el segundo, el 16,7% y, el tercero, el 9,0%.

Se observa que el orden de los países es parecido al del año anterior. En dicha oportunidad, el ranking de países por relevancia se ordenaba **Estados Unidos, Brasil y Chile**.

Tabla 6.8: Vuelos internacionales por continente, país de origen y compañía aérea. Años 2019 a 2022.

País	Compañía Aérea	Frecuencias			var % i.a	var % vs 2019
		2022	2021	2019		
América Central y Caribe						
Cuba	Aerolíneas Argentinas	6	0	0	0%	0%
Cuba	Cubana de Aviación	10	5	48	100,0%	-79,2%
Panamá	Copa Airlines	1110	313	1408	254,6%	-21,2%
República Dominicana	Aerolíneas Argentinas	176	27	143	551,9%	23,1%
América del Norte						
Canadá	Air Canada	9	1	41	800,0%	-78,0%
Estados Unidos	Aerolíneas Argentinas	465	320	681	45,3%	-31,7%
Estados Unidos	American Airlines	786	531	1335	48,0%	-41,1%
Estados Unidos	Delta Air Lines	247	92	327	168,5%	-24,5%
Estados Unidos	LATAM	1	13	354	-92,3%	-99,7%
Estados Unidos	United Airlines	326	145	647	124,8%	-49,6%
México	Aerolíneas Argentinas	159	58	226	174,1%	-29,6%
México	Aeroméxico	306	139	360	120,1%	-15,0%
América del Sur						
Bolivia	Aerolíneas Argentinas	350	72	393	386,1%	-10,9%
Bolivia	Boliviana de Aviación	325	192	443	69,3%	-26,6%
Bolivia	Estelar Latinoamerica	4	0	10	0%	-60,0%
Brasil	Aerolíneas Argentinas	1700	334	2806	409,0%	-39,4%
Brasil	Air Canada	172	12	0	1.333,3%	0%
Brasil	Azul Linhas Aereas Brasileiras	3	4	925	-25,0%	-99,7%
Brasil	British Airways	189	0	0	0%	0%
Brasil	Emirates Airline	27	2	246	1.250,0%	-89,0%
Brasil	Ethiopian Airlines	195	19	194	926,3%	0,5%
Brasil	Flybondi	534	6	13	8.800,0%	4.007,7%
Brasil	Gol Transportes Aéreos	1023	19	2474	5.284,2%	-58,6%
Brasil	JetSMART Airlines	13	0	0	0%	0%
Brasil	LATAM	749	212	1828	253,3%	-59,0%
Brasil	Swiss International Air Lines	63	21	0	200,0%	0%
Brasil	Turkish Airlines	175	75	299	133,3%	-41,5%
Chile	Aerolíneas Argentinas	430	187	542	129,9%	-20,7%
Chile	Aerovías DAP	10	4	22	150,0%	-54,5%
Chile	JetSMART Airlines	368	76	378	384,2%	-2,6%
Chile	KLM	230	0	321	0%	-28,3%
Chile	LATAM	1188	258	1906	360,5%	-37,7%
Chile	Sky Airline	798	145	668	450,3%	19,5%
Colombia	Aerolíneas Argentinas	298	76	313	292,1%	-4,8%
Colombia	Avianca	351	208	366	68,8%	-4,1%
Colombia	Copa Airlines	19	0	2	0%	850,0%
Colombia	Viva Air	217	0	0	0%	0%
Ecuador	Aerolíneas Argentinas	3	5	0	-40,0%	0%
Ecuador	Avianca	24	0	0	0%	0%
Ecuador	LATAM	16	0	10	0%	60,0%
Paraguay	Aerolíneas Argentinas	357	147	439	142,9%	-18,7%
Paraguay	Air Europa	245	1	273	24.400,0%	-10,3%
Paraguay	JetSMART Airlines	14	0	0	0%	0%
Paraguay	LATAM	1	0	336	0%	-99,7%
Paraguay	Paranair	413	236	371	75,0%	11,3%
Perú	Aerolíneas Argentinas	333	85	353	291,0%	-5,7%
Perú	JetSMART Airlines	56	5	0	1.020,0%	0%
Perú	LATAM	795	213	2517	273,2%	-68,4%
Perú	Sky Airline	186	15	1	1.140,0%	18.500,0%
Uruguay	Aerolíneas Argentinas	626	115	1249	444,3%	-49,9%
Uruguay	Avianca	7	1	67	600,0%	-89,6%
Uruguay	Flybondi	7	6	60	16,7%	-88,3%
Uruguay	LATAM	3	3	12	0,0%	-75,0%
Venezuela	Conviasa	7	2	0	250,0%	0%
Venezuela	Estelar Latinoamerica	1	0	87	0%	-98,9%
Europa						
Alemania	Lufthansa	265	114	355	132,5%	-25,4%
España	Aerolíneas Argentinas	318	138	364	130,4%	-12,6%
España	Air Europa	301	114	370	164,0%	-18,6%
España	Iberia Airlines	332	218	361	52,3%	-8,0%
España	Level	203	62	341	227,4%	-40,5%
Francia	Air France	229	86	354	166,3%	-35,3%
Italia	Aerolíneas Argentinas	98	4	342	2.350,0%	-71,3%
Italia	Air France	5	0	2	0%	150,0%
Italia	ITA Airways	180	5	359	3.500,0%	-49,9%
Países Bajos	KLM	286	124	324	130,6%	-11,7%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	British Airways	87	13	342	569,2%	-74,6%
Suiza	Swiss International Air Lines	18	9	0	100,0%	0%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

La ciudad que presentó mayor cantidad de frecuencias hacia la Argentina en el año 2022 fue **Santiago**, con 3.016 frecuencias. En segundo lugar, se encuentra **São Paulo** con 2.771

frecuencias anuales, seguida, en tercer lugar, por la ciudad de **Lima** con 1.370 frecuencias anuales.

Figura 6.7: Vuelos internacionales por ciudad de origen. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Por otro lado, las ciudades que en el año 2022 registraron mayores crecimientos interanuales fueron **Roma** (3.438%) y, en menor medida, **Florianópolis** (1.093%) y **Río de Janeiro** (849%). Por lo contrario, **Miami**, **Madrid** y **México DF** fueron las ciudades que registraron los menores avances respecto al año anterior (4%, 103% y 121% respectivamente).

Tabla 6.9: Vuelos internacionales hacia Argentina por ciudad de origen. Años 2019 a 2022.

Ciudad	Posición			Frecuencias			var % i.a	var % vs 2019	Participación 2022 (%)
	2022	2021	2019	2022	2021	2019			
Santiago	1	1	1	3016	664	3938	354,0%	-23,0%	16,6%
São Paulo	2	3	2	2771	542	3571	411,0%	-22,0%	15,3%
Lima	3	6	3	1370	320	3299	328,0%	-58,0%	7,5%
Panamá	4	7	6	1112	314	1410	254,0%	-21,0%	6,1%
Río de Janeiro	5	16	4	1082	114	2067	849,0%	-48,0%	6,0%
Asunción	6	5	5	1031	385	1611	168,0%	-36,0%	5,7%
Madrid	7	4	9	950	469	1095	103,0%	-13,0%	5,2%
Bogotá	8	8	16	772	279	682	177,0%	13,0%	4,2%
Santa Cruz de la Sierra	9	9	11	681	266	851	156,0%	-20,0%	3,7%
Miami	10	2	7	635	613	1197	4,0%	-47,0%	3,5%
Nueva York	11	12	10	430	130	955	231,0%	-55,0%	2,4%
Montevideo	12	19	8	386	77	1131	401,0%	-66,0%	2,1%
Florianópolis	13	23	14	346	29	692	1.093,0%	-50,0%	1,9%
Houston	14	10	21	325	144	357	126,0%	-9,0%	1,8%
México DF	15	11	20	307	139	361	121,0%	-15,0%	1,7%
Amsterdam	16	13	28	286	125	325	129,0%	-12,0%	1,6%
Roma	17	28	13	283	8	703	3.438,0%	-60,0%	1,6%
Frankfurt am Main	18	15	22	267	117	356	128,0%	-25,0%	1,5%
Punta del Este	19	22	17	267	50	627	434,0%	-57,0%	1,5%
Resto	-	-	-	1851	510	4357	263,0%	-58,0%	10,2%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto a las posiciones en el ranking 2022, la ciudad que más escaló fue **Río de Janeiro**, ubicándose en el puesto número N° 5 luego de haber estado el año anterior en la posición N° 16. A la misma, le sigue **Roma**, la cual pasó del puesto 28 al 17.

Tabla 6.10: Vuelos internacionales por mes, según país y ciudad de origen. Año 2022.

Ciudad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Alemania												
Frankfurt am Main	20	15	22	23	25	18	25	26	23	26	22	22
Bolivia												
Santa Cruz de la Sierra	44	44	46	56	58	62	64	63	61	62	60	61
Brasil												
Brasília	0	0	0	7	18	16	16	16	17	10	10	7
Curitiba	0	0	0	15	17	16	18	18	17	18	17	18
Florianópolis	64	55	38	14	12	11	13	10	12	13	17	87
Fortaleza	0	1	0	1	1	0	0	2	4	5	4	3
Porto Alegre	0	0	0	15	20	16	22	21	19	22	23	22
Porto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0
Río de Janeiro	73	60	64	75	86	79	99	93	86	94	112	161
Salvador	12	12	10	7	9	9	9	9	8	18	16	23
São Paulo	146	141	157	175	193	194	308	317	279	288	271	302
Canadá												
Toronto	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1
Chile												
Punta Arenas	3	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Santiago	199	168	192	224	232	232	294	295	271	282	299	328
Colombia												
Bogotá	44	45	51	47	51	55	78	76	75	80	82	88
Medellín	0	0	0	0	0	5	19	14	16	14	24	22
Cuba												
La Habana	2	4	1	0	3	1	2	2	1	1	0	0
Ecuador												
Guayaquil	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	9	6
Quito	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	13	13
España												
Barcelona	10	11	7	18	24	14	21	21	19	19	25	14
Madrid	46	59	60	79	89	87	92	92	89	88	83	86
Estados Unidos												
Atlanta	23	15	19	17	22	15	21	21	20	22	26	27
Dallas-Fort Worth	15	7	7	11	15	21	13	19	17	11	26	25
Houston	23	22	21	25	29	27	31	30	28	31	30	28
Miami	45	42	41	45	52	59	63	60	60	57	55	56
Nueva York	32	25	26	38	41	33	42	43	39	40	35	36
Francia												
París	10	14	11	19	21	18	25	24	24	23	21	22
Italia												
Roma	0	0	0	0	0	33	35	44	45	40	42	44
México												
Cancún	12	10	19	16	15	10	13	12	12	13	13	13
México DF	15	16	21	24	27	28	31	29	29	30	27	30
Panamá												
Panamá	65	67	84	91	90	91	95	113	103	104	105	104
Paraguay												
Asunción	56	69	77	74	78	82	91	103	100	102	96	103
Países Bajos												
Amsterdam	12	11	20	24	26	24	29	28	30	28	27	27
Perú												
Lima	76	65	81	96	107	97	123	127	125	141	147	185
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte												
Londres	7	6	7	7	6	6	11	4	10	6	6	12

Ciudad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
República Dominicana											
Punta Cana	9	9	6	10	10	11	20	21	20	21	19
Suiza											
Zurich	0	0	2	3	1	3	2	3	2	1	1
Uruguay											
Montevideo	28	29	33	35	31	34	38	31	32	33	30
Punta del Este	37	28	31	18	17	17	18	17	17	18	17
Venezuela											
Caracas	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Según el ranking de las compañías aéreas, nuevamente, fue **Aerolíneas Argentinas** la que registró mayor cantidad de vuelos internacionales (7.831 frecuencias anuales), acaparando un 31,8% de los vuelos hacia Argentina. La segunda compañía en participación de mercado, con un 15,6%, fue **LATAM**, la cual realizó 3.841 vuelos.

Figura 6.8: Vuelos internacionales a Argentina por compañía aérea. Año 2022

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Las compañías que más posiciones ganaron en el año 2022 fueron **Gol Transportes Aéreos**, subiendo 18 posiciones en relación al año anterior (del puesto N° 22 al N° 4) y **Flybondi**, pasando de la posición N° 25 a la N° 7.

Tabla 6.11: Ranking de compañías aéreas por vuelos internacionales a Argentina. Año 2022.

Compañía Aérea	Posición			Frecuencias			var % i.a	var % vs 2019	Participación 2022 (%)
	2022	2021	2019	2022	2021	2019			
Aerolíneas Argentinas	1	1	1	7831	1783	12536	339,0%	-38,0%	32,3%
LATAM	2	2	2	3841	847	10660	353,0%	-64,0%	15,8%
Copa Airlines	3	4	4	1735	398	2172	336,0%	-20,0%	7,1%
Gol Transportes Aéreos	4	22	3	1522	21	3847	7.148,0%	-60,0%	6,3%
Sky Airline	5	9	8	1152	162	1144	611,0%	1,0%	4,7%
American Airlines	6	3	5	1066	570	1720	87,0%	-38,0%	4,4%
Flybondi	7	25	27	703	13	268	5.308,0%	162,0%	2,9%
Avianca	8	6	6	693	268	1212	159,0%	-43,0%	2,9%
Iberia Airlines	9	7	9	555	227	731	144,0%	-24,0%	2,3%
Air Europa	10	13	12	550	118	647	366,0%	-15,0%	2,3%
KLM	11	12	11	525	125	649	320,0%	-19,0%	2,2%
JetSMART Airlines	12	17	14	486	84	597	479,0%	-19,0%	2,0%
Paranair	13	5	13	480	271	600	77,0%	-20,0%	2,0%
Boliviana de Aviación	14	8	16	424	205	461	107,0%	-8,0%	1,7%
Aeroméxico	15	11	15	346	140	473	147,0%	-27,0%	1,4%
United Airlines	16	10	10	331	147	659	125,0%	-50,0%	1,4%
British Airways	17	24	24	280	13	346	2.054,0%	-19,0%	1,2%
Lufthansa	18	14	19	268	118	361	127,0%	-26,0%	1,1%
Delta Air Lines	19	15	25	253	92	329	175,0%	-23,0%	1,0%
Resto	-	-	-	1238	286	3734	333,0%	-67,0%	5,1%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En relación a los vuelos internacionales según el aeropuerto de destino, en el año 2022, el **Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini** de Ezeiza recibió el 49,1% de los arribos internacionales, seguido por el **Aeroparque Jorge Newbery** con el 39,7% de participación. De los aeropuertos del interior, el más relevante fue el **Aeropuerto Int. El Plumerillo/Gob. Francisco Gabrielli** de Mendoza con un 4,8% de los vuelos.

Figura 6.9: Vuelos internacionales por aeropuerto de destino. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En 2022, el índice de Herfindahl del origen de los vuelos hacia Argentina fue 14,6%, lo que supone un aumento de 3.9 p.p con respecto al año anterior. En este marco, los vuelos desde **Brasil, Chile y Estados Unidos** concentran aproximadamente más de la mitad de las frecuencias aéreas internacionales totales hacia Argentina.

Tabla 6.12: Índice de Herfindahl y participación porcentual de vuelos internacionales por país de origen. Años 2019 a 2022.

País	2019	2021	2022
Brasil	31,4%	13,9%	29,8%
Chile	17,4%	13,4%	16,7%
Estados Unidos	9,3%	19,9%	9,0%
Panamá	4,9%	6,7%	7,0%
Perú	8,5%	6,4%	6,3%
España	4,7%	9,2%	5,6%
Colombia	2,2%	5,8%	4,9%
Paraguay	4,8%	7,1%	4,9%
Uruguay	6,5%	2,2%	4,5%
Bolivia	2,0%	4,9%	3,2%
México	1,6%	3,4%	2,1%
Italia	1,6%	0,2%	1,2%
Países Bajos	0,7%	2,1%	1,2%
Alemania	0,8%	2,0%	1,1%
Francia	0,8%	1,5%	1,0%
República Dominicana	0,3%	0,5%	0,9%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1,6%	0,2%	0,4%
Ecuador	0,0%	0,1%	0,2%
Cuba	0,1%	0,1%	0,1%
Suiza	0,2%	0,3%	0,1%
Canadá	0,1%	0,0%	0,0%
Nueva Zelanda	0,4%	0,0%	0,0%
Venezuela	0,2%	0,1%	0,0%
Sudáfrica	0,0%	0,0%	0,0%
Índice de Herfindahl	15,8%	10,7%	14,6%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En el año 2022, volaban al país 37 aerolíneas, en comparación a las 35 que lo hacían un año antes. Para medir el nivel de concentración de vuelos internacionales según compañía aérea, se utilizó aquí también el Índice de Herfindahl. Para el 2022, el índice registra un valor de 15,4%, lo que supone un crecimiento de 1.8p.p.con respecto al año anterior. En este contexto, **Aerolíneas Argentinas** fue la empresa que registró la mayor cantidad de vuelos internacionales, casi un tercio del total de frecuencias, seguida por **LATAM**.

Tabla 6.13: Índice de Herfindahl y participación porcentual de vuelos internacionales por compañía aérea. Años 2019 a 2022.

Compañía aérea	2019	2021	2022
Aerolíneas Argentinas	28,3%	30,1%	28,3%
LATAM	24,1%	14,3%	24,1%
Gol Transportes Aéreos	8,7%	0,4%	8,7%
Copa Airlines	4,9%	6,7%	4,9%
American Airlines	3,9%	9,6%	3,9%
Avianca	2,7%	4,5%	2,7%
Azul Linhas Aereas Brasileiras	2,6%	0,1%	2,6%
Sky Airline	2,6%	2,7%	2,6%
Iberia Airlines	1,6%	3,8%	1,6%
Air Europa	1,5%	2,0%	1,5%
KLM	1,5%	2,1%	1,5%
United Airlines	1,5%	2,5%	1,5%
Paranair	1,4%	4,6%	1,4%
JetSMART Airlines	1,3%	1,4%	1,3%
Aeroméxico	1,1%	2,4%	1,1%
Boliviana de Aviación	1,0%	3,5%	1,0%
Amazzonas	0,9%	0,1%	0,9%
Air France	0,8%	1,5%	0,8%
British Airways	0,8%	0,2%	0,8%
ITA Airways	0,8%	0,1%	0,8%
Level	0,8%	1,0%	0,8%
Lufthansa	0,8%	2,0%	0,8%
Delta Air Lines	0,7%	1,6%	0,7%
Turkish Airlines	0,7%	1,3%	0,7%
Emirates Airline	0,6%	0,0%	0,6%
Flybondi	0,6%	0,2%	0,6%
Air Canada	0,5%	0,2%	0,5%
Ethiopian Airlines	0,4%	0,4%	0,4%
Edelweiss Air	0,2%	0,1%	0,2%
Estelar Latinoamerica	0,2%	0,1%	0,2%
Cubana de Aviación	0,1%	0,1%	0,1%
Aerovías DAP	0,0%	0,1%	0,0%
Índice de Herfindahl	15,4%	13,6%	15,4%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

6.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Reporte](#): Reporte de actualización mensual con indicadores clave para el turismo respecto a la actividad aerocomercial.
- [Tablero](#): Tablero con datos de vuelos de cabotaje y vuelos internacionales a partir de la información provista por la ANAC.
- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos incluye una serie de datasets con información sobre vuelos, pasajeros y asientos.

7 Agencias de Viajes

7.1 Introducción

En esta sección se presentan los datos de las agencias de viajes habilitadas en el país, en base al Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes. A partir de dichos registros administrativos, se caracteriza el sector de agencias de viajes que operan dentro del país, de acuerdo a su actividad principal y ubicación geográfica.

La ausencia de un registro formal que cumpla con lo dispuesto por la normativa⁹, y la falta de alternativas que hayan permitido contabilizar las agencias registradas de manera unívoca, hizo que no fuera posible reconstruir para el período 2016-2020 la información históricamente publicada en los anuarios. En 2021 se inició un proceso de recuperación registral, que implicó la digitalización de los trámites de la DNAV y la mejora de los procedimientos internos y los mecanismos de transparencia y seguridad informática que culminó con la actualización completa en la plataforma RLM del registro correspondiente al año 2022. La información que se presenta en esta sección refleja la transición mencionada, con una mayor desagregación en lo que refiere a distribución regional, tipo de operaciones de las agencias y los mercados emisores y de destinos de los viajes, entre otras variables.

7.2 Resumen del registro de agencias de viajes

Respecto del año 2021, el número de agencias registró una disminución del 0,4% en el año 2022, con un total de 5.036. El total se compone de 4.498 Empresas de viajes y turismo (EVT), 383 Agencias de turismo (AT), 31 Agencias de pasajes (AP) y 124 Empresas sin fines de lucro (ESFL).

Figura 7.1: Agencias de viajes habilitadas por tipo de categoría. Total país. Años 2004-2015/2021-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Al analizar la distribución de agencias por categoría, se ve que de los 6.133 establecimientos el 14% corresponde a sucursales (846), mientras que el 86% restante son casas matrices (5.287).

Una agencia se identifica como una entidad que puede tener más de un establecimiento, por ejemplo, contar con un local en distintas localidades del país. Debido a esto, el total de establecimientos, sean sucursales o casas matrices, es mayor que el número de agencias únicas.

Tabla 7.1: Establecimientos de agencias de viajes habilitadas por tipo de categoría y región.
Total país. Año 2022.

Tipo	Total	EVT	AT	AP	ESFL
País					
Sucursales	846	792	27	1	26
Casas matrices	5.287	4.737	372	31	147
Total País	6.133	5.529	399	32	173
CABA					
Sucursales	109	108	///	///	1
Casas matrices	1.247	1.109	89	11	38
Total CABA	1.356	1.217	89	11	39
Centro					
Sucursales	118	111	1	///	6
Casas matrices	659	616	25	///	18
Total Centro	777	727	26	///	24
Cuyo					
Sucursales	54	53	///	///	1
Casas matrices	404	393	9	///	2
Total Cuyo	458	446	9	///	3
Litoral					
Sucursales	167	147	8	///	12
Casas matrices	894	776	58	6	54
Total Litoral	1.061	923	66	6	66
Norte					
Sucursales	80	77	3	///	///
Casas matrices	391	363	24	///	4
Total Norte	471	440	27	///	4
Patagonia					

CABA encabeza el ranking de regiones según cantidad de agencias (23,3%), seguida de Prov. de Buenos Aires (22,2%) y el Litoral (16,9%), manteniendo participaciones similares al año previo.

Figura 7.2: Agencias de viajes habilitadas por región. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

En línea con lo mencionado, al desagregar por provincia se observa que CABA y Buenos Aires encabezan el ranking de agencias, seguidas de Córdoba y Santa Fe.

Figura 7.3: Agencias de viajes habilitadas por provincia. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

7.3 Tipos de turismo y mercados operados

Al clasificar a las agencias por tipo de turismo que realizan, se encuentra que la mayoría opera turismo emisoro (78,6%). Cabe aclarar que, en este caso, las categorías no son excluyentes entre sí, es decir, que una misma agencia puede hacer turismo emisoro, interno y receptivo.

Figura 7.4: Agencias de viajes habilitadas según tipo de turismo. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Al poner el foco en aquellas agencias que operan turismo internacional (4.499), se puede analizar la distribución para cada categoría, es decir, cuántas operan solo receptivo, solo emisoro o ambas.

Como se visualiza en el siguiente gráfico, existe una mayor proporción de agencias dedicadas únicamente al turismo emisoro.

Figura 7.5: Agencias de viajes habilitadas que operan turismo internacional según modalidad. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

En cuanto a la distribución de agencias receptoras según región que operan, se observa que **Europa** encabeza el ranking con un 59,7%, seguida de **Brasil** (59,0%) y **Resto del mundo** (57,5%).

Figura 7.6: Agencias de viajes habilitadas que operan turismo receptivo según mercado. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

TURISMO ESTUDIANTIL:

En cuanto al segmento de turismo estudiantil, del total de agencias registradas, un 4,7% declaró operar con este mercado (239). Esto representa un aumento del 6,2% respecto del año 2021.

Tabla 7.2: Agencias de turismo estudiantil habilitadas. Total país. Años 2004-2015/2021-2022.

Año	Agencias habilitadas	Var i.a. %
2007	176	-
2008	216	22,7%
2009	235	8,8%
2010	239	1,7%
2011	255	6,7%
2012	276	8,2%
2013	294	6,5%
2014	289	-1,7%
2015	308	6,6%
2021	225	-
2022	239	6,2%

Nota: no se cuenta con datos del Registro de Agencias de Viajes para el período 2016-2020
Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

En relación al tipo de turismo y de viajes ofrecidos, del total de agencias de viajes estudiantiles un 86,2% opera con destinos nacionales, mientras que un 14,6% comercializa viajes al exterior. Por otra parte, un 70,7% organiza o comercializa viajes de estudios, mientras que un 59,8% distribuye viajes de egresados. Respecto del 2.021 estos valores presentan disminuciones para todas las categorías:

Figura 7.7: Agencias de viajes estudiantiles según tipo de turismo y de viajes ofrecidos. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Por último, el registro de agencias de turismo estudiantil permite conocer el ranking de destinos operados por este segmento, el cual se encuentra encabezado por Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche y CABA.

Figura 7.8: Turismo Estudiantil. Agencias de viajes por destinos operados. Top 15 destinos. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

7.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Reporte](#): Reporte de actualización **anual** con la información más destacada del sector de agencias de viajes.
- [Documento de trabajo](#): Informe que caracteriza el sector de agencias de viajes en relación a su distribución geográfica y el tipo de turismo con el que operan (año 2021).

8 Indicadores económicos del turismo

8.1 Introducción

En esta sección se presenta una serie de indicadores económicos con el objetivo de ver la importancia de la actividad turística en la economía del país y un análisis de la evolución de su incidencia durante el período 2005-2022. Asimismo, con el fin de contextualizar a nuestro país en la región, se replicaron estos indicadores para un conjunto de países de Sudamérica que contaban con información disponible.

Los indicadores fueron construidos a partir de fuentes estadísticas de la República Argentina, siguiendo las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)¹⁰. Se utilizan las estimaciones de la cuenta viajes del Balance de Pagos como una aproximación al consumo del turismo receptor (crédito) o al consumo del turismo emisor (débito). Además, se considera a la rama de actividad Hoteles y Restaurantes de las Cuentas Nacionales como el componente principal del Valor Agregado Turístico. Cabe destacar que, desde febrero de 2022, se encuentran disponibles los resultados de la [Cuenta satélite de turismo de la Argentina \(CST-A\)](#) para la serie 2004 y 2016-2019. La misma proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Próximamente se encontrarán disponibles los resultados correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.

El desafío es lograr construir series históricas de indicadores macroeconómicos de la actividad del turismo, con el propósito de generar herramientas que faciliten el análisis y permitan así determinar la relevancia económica del turismo en el país y, asimismo, sirva de guía de comparación internacional.

Por tanto, este conjunto de indicadores analiza los consumos turísticos en relación al Producto Interno Bruto (PIB), a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios; el valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el PIB, entre otros, para poder aproximar la contribución del turismo a la economía en el período 2005-2022.

8.2 Sector externo

Peso del consumo turístico receptor¹¹ en el PIB:

Este primer indicador refleja la importancia relativa del turismo receptor (medido a través del gasto de los turistas no residentes que visitan el país) en la economía (representada por el

PIB). Cuanto mayor sean los ingresos económicos en concepto de turismo receptivo, dado el tamaño del PIB, mayor será el valor de este indicador.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

En el año 2022, el ratio ingresos por turismo receptivo sobre PIB fue de 0,6%, lo que representa una variación positiva de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al año anterior. La retracción del indicador, del año 2020 en adelante se encontró directamente relacionada con el impacto que recibió el sector por la pandemia del COVID-19.

Figura 8.1: Peso del consumo turístico receptor en el PIB. Total país. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos y Cuentas nacionales (INDEC).

En el contexto sudamericano, los países que presentaron los mayores pesos del consumo turístico receptor como porcentaje del PIB de la región fueron: Uruguay (2,58%), Colombia (2,13%) y Ecuador (1,57%).

Figura 8.2: Peso del consumo turístico receptor en el PIB. Total países de Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: Bancos centrales de cada país.

Consumo turístico emisor en el PIB:

La participación del consumo turístico emisor en el PIB describe la importancia relativa del turismo emisor en la economía del país (representada por el PIB). Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, el turismo emisor será más importante desde el punto de vista económico, dado un nivel de PIB.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico emisor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

En el año 2022, el ratio egresos por turismo emisor sobre PIB fue de 1,2%, lo que representó una variación positiva de 0,8 p.p. respecto al año anterior.

Figura 8.3: Peso del consumo turístico emisor en el PIB. Total país. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos y Cuentas nacionales (INDEC).

En el contexto sudamericano, los países que presentaron los mayores pesos del consumo turístico emisor como PIB de la región fueron: Uruguay (1,71%), Paraguay (1,65%) y Bolivia (1,53%).

Figura 8.4: Peso del consumo turístico emisor en el PIB. Países de Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: Bancos centrales de cada país.

Balanza turística en relación al PIB:

La participación relativa de la balanza turística en el PIB describe el impacto neto del turismo internacional en la producción de un país. Si el consumo turístico receptor es superior al consumo turístico emisor, el resultado es un superávit de la balanza turística; y viceversa: si el gasto turístico emisor es superior al receptor, el saldo es negativo y representa un déficit de la balanza turística. Su relación con el PIB permite medir su importancia económica.

La evolución de ese indicador es crucial para la actividad económica y turística de un país. En este sentido, un déficit turístico persistente implica que se destina una mayor parte de "la renta" generada en el país para ser consumida en el exterior que la producción compensatoria generada por el consumo del turismo receptor.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor} - \text{Consumo turístico emisor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

Para 2022, este indicador alcanzó un nivel de -0,6%, reflejando la relevancia del saldo negativo del turismo para la economía argentina.

Figura 8.5: Balanza turística sobre PIB. Total país. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos (INDEC) y Ministerio de Economía (MECON).

En la comparación regional los países que presentan superávit en su balanza turística fueron: Uruguay (0,87%), Colombia (0,87%) y Ecuador (0,87%). Estos resultados podrían estar relacionados con el nivel de ingresos por habitante y la cantidad de habitantes que tiene cada país.

Figura 8.6: Balanza turística sobre PIB, países de Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: Banco Mundial.

Grado de apertura turística:

El grado de apertura turística de un país describe la importancia del gasto turístico internacional, tanto en términos de ingresos como egresos, en la economía del país. De este modo, permite medir el grado de "internacionalización" de una economía en términos turísticos. Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, el turismo internacional será más importante desde el punto de vista económico, para un nivel de PIB dado.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor} + \text{Consumo turístico emisor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

En el año 2022, este indicador registró un nivel de 1,8%, es decir 1,3 p.p. por encima del nivel del año anterior.

Figura 8.7: Grado de apertura turística. Total país. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos (INDEC) y Ministerio de Economía (MECON).

En la comparación regional los países que se destacan por su turismo internacional desde el punto de vista económico fueron: Uruguay (4,29%), Colombia (3,59%) y Bolivia (2,8%).

Figura 8.8: Grado de apertura turística. Total Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

Grado de cobertura turística:

El grado de cobertura turística describe la relación entre los ingresos de divisas asociados al gasto turístico receptor y el egreso de divisas por turismo emisor. Representa la capacidad del turismo receptor de “financiar” las divisas demandadas por los gastos que realizan los residentes cuando visitan el resto del mundo. El indicador será mayor que 100 si las corrientes monetarias asociadas al turismo entrante son superiores a aquellas vinculadas con el turismo emisor. Y viceversa: si el indicador es inferior a 100, el gasto turístico receptor es menor que el gasto turístico emisor, y por ende el turismo demanda divisas generadas en otra actividad. El indicador vincula directamente los flujos monetarios en entrada y en salida por motivos turísticos.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor}}{\text{Consumo turístico emisor}} \times 100\%$$

En el año 2022 el grado de cobertura fue de 49,8%; esto significa que de cada cien dólares gastados fuera del país por turistas argentinos, 49,8 fueron “cubiertos” por ingresos de divisas del turismo receptor.

Figura 8.9: Grado de cobertura turística. Total país. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Balanza de Pagos (INDEC).

En la comparación regional, la mayoría de los países exhiben un grado de cobertura inferior a 100. Superando este nivel se encontraron Uruguay, Colombia y Ecuador. Es decir que, en esos países, los ingresos por turismo receptivo superaron a los egresos en un 51,2%, 46,1% y 47,2% respectivamente.

Figura 8.10: Grado de cobertura turística. Países de Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: OMT.

Consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios:

Cuando un turista no residente consume un bien o servicio en nuestro país, este gasto es considerado una exportación de servicios turísticos. La participación relativa del gasto turístico receptor en las exportaciones de bienes y servicios es un indicador que describe su importancia en relación al total de ventas de bienes y servicios de Argentina al exterior. Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, mayor será la especialización turística del país.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor}}{\text{Exportaciones de bienes y servicios}} \times 100\%$$

En el año 2022 los ingresos por viajes y pasajes representaron el 3,6% de las exportaciones totales.

Figura 8.11: Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Balanza de Pagos (INDEC).

En la comparación regional, los países con mayor especialización turística fueron: Colombia (10,1%), Uruguay (8,13%) y Ecuador (4,96%).

Figura 8.12: Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

Consumo turístico emisor sobre importaciones de bienes y servicios:

La participación del consumo turístico en el valor de las importaciones de bienes y servicios describe la importancia relativa del turismo emisor en la compra de productos (bienes y servicios) del exterior.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico emisor}}{\text{Importaciones de bienes y servicios}} \times 100\%$$

En el año 2022, los egresos por viajes y pasajes representaron el 7,6% de las importaciones totales.

Figura 8.13: Consumo turístico emisor sobre importaciones de bienes y servicios. Total País. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Balanza de Pagos (INDEC).

En la comparación regional, los países con el mayor peso de las importaciones de turismo en el comercio exterior fueron: Argentina (7,6%), Uruguay (6,5%) y Colombia (5,63%).

Figura 8.14: Consumo turístico emisor sobre importaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

8.3 Valor agregado bruto en ramas turísticas

Valor agregado bruto (VAB) de hoteles, bares y restaurantes:

El VAB de los Hoteles, Bares y Restaurantes es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en esos establecimientos en un determinado periodo, generalmente un año. Este indicador permite evaluar la actividad económica, y realizar comparaciones de los niveles de producción en distintos periodos.

En el año 2022, el VAB de este sector alcanzó los 9.923,1 millones de pesos (a precios de 2004). Esto representó un crecimiento respecto al año anterior (36,7%), no obstante, aún no logró igualar la tendencia de los años 2010-2019, en donde el indicador se posicionaba entre los 10.000 y 11.500 millones de pesos. Comparando con el nivel prepandemia (2019), se ha recuperado un 169,6%.

Figura 8.15: Evolución del valor agregado bruto (VAB) de hoteles y restaurantes. Años 2005-2022.

Fuente: Cuentas nacionales (INDEC).

Importancia del valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el VAB total:

La participación del valor agregado bruto generado en la actividad de los hoteles, bares y restaurantes en el VAB total describe la importancia de esa actividad en la economía del país.

En el año 2022, la incidencia del VAB del sector en el VAB total fue de 1,6% (0,4 p.p. var i.a.). Sin embargo, este nivel aún no logró alcanzar el de prepandemia (2019), cuando el indicador se posicionaba en 2%.

Figura 8.16: Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles y restaurantes en el VAB total. Total País. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: Cuentas Nacionales (INDEC).

8.4 Carga turística

La carga turística es el ratio entre el número de turistas/visitantes no residentes y la población total del país. El indicador es importante para el análisis del desarrollo del turismo; su evolución en el tiempo ofrece una referencia de la capacidad del país para recibir a los visitantes no residentes, bajo el supuesto de que la infraestructura disponible y los demás servicios no varíen considerablemente de un año a otro.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Turistas no residentes}}{\text{Población}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Visitantes no residentes}}{\text{Población}} \times 100\%$$

Las graves consecuencias de la pandemia por Covid-19 en el sector turístico se vieron reflejadas en este indicador. El mismo alcanzó un 8,4% en el año 2022, demostrando así una variación de 7,8 p.p. respecto al año anterior.

Figura 8.17: Carga turística (turistas). Total País. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: DNMyE, INDEC y Banco Mundial.

Por su parte, a partir del 2016, la DNMyE comenzó a relevar el dato de visitantes (turistas+excursionistas). Para este caso, el indicador se posicionó en 16,2% (15,2 p.p. var i.a.).

Figura 8.18: Carga turística (visitantes). Total País. Años 2005-2022. En porcentaje.

Fuente: DNMyE, INDEC y Banco Mundial.

En la comparación regional, los países con mayor carga turística de turistas en 2022 fueron: Uruguay (70,99%), Chile (10,36%) y Paraguay (8,55%).

Figura 8.19: Carga turística (turistas). Países de Sudamérica. Año 2022. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

8.5 Recursos disponibles

Los datos de cantidad de turistas y visitantes que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): publicación mensual de los datos del turismo receptivo y emisor de la Argentina (residentes en el extranjero que visitan el país y residentes argentinos que viajan al exterior, respectivamente) estimados en base a los registros migratorios provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).
- [Tablero](#): para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional.
- [Reporte](#): presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo).
- [Datos Abiertos](#): el portal incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Otros datos fueron recolectados de fuentes externas, tales como:

- [Agregados macroeconómicos \(PIB\), INDEC](#): se utilizaron los datos definitivos del producto interno bruto en términos constantes para la serie 2004-2019.
- [Producto Interno Bruto, Datos Argentina](#): para los datos de PIB en dólares (a precios corrientes) de Argentina.
- [Balanza de pagos, INDEC](#): para los datos de consumo turístico y la información del comercio exterior de Argentina.
- [Proyecciones de población, INDEC](#): para los datos de población a partir de 2010.
- [Base de datos de estadísticas de turismo, OMT](#): para los datos de consumo turístico y cantidad de turistas/visitantes de los países de Sudamérica.
- [Indicadores del Banco Mundial](#): se utilizaron los datos de PIB (en dólares a precios actuales), datos de exportaciones e importaciones (en dólares a precios actuales) y datos de población para los países de Sudamérica. También se utilizaron los datos de población de Argentina hasta 2009.

9 El empleo en turismo

9.1 Introducción

Este capítulo se compone de dos secciones que abordan el empleo en turismo de manera diferente pero complementaria.

La primera sección procura cuantificar el volumen, la evolución y describir algunas características básicas de los empleos (personal ocupado o puestos de trabajo) en los hoteles y parahoteles para el período 2012-2022, según la información relevada por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

En la segunda y última sección se presenta información de puestos de trabajo registrados en ramas características del turismo, la participación por género y la cantidad de empleadores para el período 2012-2022 a partir de la información publicada por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).

9.2 El empleo en hoteles y parahoteles

9.2.1 Introducción

La información referida a empleo es explotada por la Dirección a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y se dispone desde el año 2012 en adelante. La misma se encuentra disponible [aquí](#). Para ampliar la información metodológica de dicha encuesta puede dirigirse al capítulo [4](#) o bien puede consultarse el siguiente [link](#).

En el primer apartado de esta sección se analizan los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles (PTH) en el total nacional, mientras que el apartado siguiente focaliza en la información regional desde una perspectiva comparativa.

9.2.2 Estimación nacional

En el año 2022, en el universo cubierto por la EOH, los PTH alcanzaban a 56,6 miles, demostrando así un aumento interanual del 33,8%. Respecto a 2019 (prepandemia) se verificó una caída del 10,5%.

La siguiente tabla aporta información completa para la serie 2012-2022. De esta forma, se puede comprender la evolución y los cambios registrados en torno al empleo en el sector hotelero y parahotelero. Además de los puestos de trabajo, se presenta allí la cantidad y

variación de pernoctes (plazas ocupadas) y de establecimientos, así como la relación entre estas variables y los PTH.

Tabla 9.1: Cantidad, variación interanual y relaciones entre puestos de trabajo, pernoctaciones y establecimientos hoteleros y parahoteleros. Total país. Años 2012 - 2022.

	PUESTOS DE TRABAJO		PERNOCTES		Pernoctes/Puestos de trabajo		ESTABLECIMIENTOS		Puestos de trabajo/establecimientos	
	Cantidad promedio	Var i.a.	En miles	Var i.a.	Cantidad	Var i.a.	Cantidad	Var i.a.	Cantidad	Var i.a.
2012	65.548	///	46.722	///	712,8	///	5.984	///	11,0	///
2013	61.902	-5,6%	45.105	-3,5%	728,6	2,2%	5.816	-2,8%	10,6	-2,8%
2014	62.004	0,2%	46.395	2,9%	748,3	2,7%	5.689	-2,2%	10,9	2,4%
2015	62.680	1,1%	46.636	0,5%	744,0	-0,6%	5.521	-3,0%	11,4	4,2%
2016	62.290	-0,6%	45.906	-1,6%	737,0	-1,0%	5.475	-0,8%	11,4	0,2%
2017	62.090	-0,3%	48.017	4,6%	773,4	4,9%	5.403	-1,3%	11,5	1,0%
2018	61.997	-0,1%	48.493	1,0%	782,2	1,1%	5.520	2,2%	11,2	-2,3%
2019	63.223	2,0%	49.155	1,4%	777,5	-0,6%	5.497	-0,4%	11,5	2,4%
2020	26.295	-58,4%	15.971	-67,5%	607,4	-21,9%	2.227	-59,5%	11,8	2,7%
2021	42.313	60,9%	26.823	67,9%	633,9	4,4%	3.951	77,4%	10,7	-9,3%
2022	56.599	33,8%	48.431	80,6%	855,7	35,0%	4.607	16,6%	12,3	14,7%

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.1: Puestos de trabajo en hoteles y parahoteles, cantidad y var i.a. (%). Total país. Años 2012- 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.2: Variación interanual de los puestos de trabajo, los pernóctes y los establecimientos hoteleros y parahoteleros. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

La productividad del empleo puede verse reflejada en la relación entre pernóctaciones y PTH. A partir de ello, en el año 2022 se contabilizaron 856 pernóctes por cada PTH.

Por otro lado, la relación entre PTH y establecimientos permite aproximarse al tamaño de la unidad económica, considerando el promedio de PTH por cada hotel. Para el año 2022 esta relación fue de 12,3 PTH por establecimiento.

Figura 9.3: Relación pernoctes/puestos de trabajo y puestos de trabajo/establecimientos hoteleros y parahoteleros. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

La estacionalidad es un rasgo característico del turismo y la misma repercute en el empleo en hoteles. En el siguiente gráfico puede observarse que, para el 2022, la diferencia de PTH entre el mes que registra el valor mínimo (mayo) y el máximo (diciembre) fue de 10,6 mil puestos de trabajo.

Figura 9.4: Promedio de puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por año y meses con mayor y menor cantidad de puestos de trabajo. Total país. Años 2012-2022.

Considerando los datos del año 2022 en el siguiente gráfico puede observarse que si bien existe una clara relación entre pernoctes y PTH (los meses de mayor demanda suelen ser los de mayor cantidad de empleo, y viceversa) la variabilidad estacional de los pernoctes es profundamente más marcada que la de los PTH.

Figura 9.5: Cantidad de puestos de trabajo, pernoctes hoteleros y parahoteleros, relación pernoctes/puestos de trabajo por mes. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

9.2.3 Estimación regional

En el año 2022, la mayor cantidad de PTH, contabilizados en el universo de establecimientos hoteleros y parahoteleros cubierto por la EOH, se ubicó en la región de Patagonia con un total de 11.565 puestos. Esta región representó el 20% del empleo total.

Por su parte, las variaciones interanuales en la cantidad de PTH de las regiones muestran variabilidad en la serie 2012-2022. Para este último año, la variación fue positiva en todas las regiones.

Figura 9.6: Cantidad y distribución porcentual de los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por región. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.7: Variación interanual de los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por región. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

En la tabla a continuación se presenta información correspondiente al año 2022 sobre PTH, pernóctes y establecimientos por región, indicando la contribución de cada una de las regiones al total nacional y las relaciones pernóctes-PTH y PTH-establecimientos de cada una de estas.

Tabla 9.2: Cantidad, variación interanual y relaciones entre puestos de trabajo, pernóctaciones y establecimientos hoteleros y parahoteleros por región. Total país. Año 2022

REGIÓN	PUESTOS DE TRABAJO		PERNOCTES		Pernóctes/Puestos de trabajo		ESTABLECIMIENTOS		Puestos de trabajo/establecimientos
	Cantidad promedio	Participación en el total (%)	En miles	Participación en el total (%)	Cantidad	Cantidad	Participación en el total (%)	Cantidad	
Buenos Aires	8.392	14,8%	8.126	16,8%	968,3	834	18,1%	10,1	
CABA	11.156	19,7%	8.951	18,5%	802,3	344	7,5%	32,4	
Córdoba	5.595	9,9%	5.769	11,9%	1.031,0	830	18,0%	6,7	
Cuyo	6.195	10,9%	4.641	9,6%	749,2	499	10,8%	12,4	
Litoral	7.736	13,7%	5.269	10,9%	681,0	514	11,2%	15,1	
Norte	5.959	10,5%	4.818	9,9%	808,6	641	13,9%	9,3	
Patagonia	11.565	20,4%	10.856	22,4%	938,8	945	20,5%	12,2	

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.8: Relación entre pernoctaciones y puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por región y año. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.9: Relación entre puestos de trabajo y establecimientos hoteleros y parahoteleros por región y año. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

El gráfico a continuación demuestra que la estacionalidad en el volumen de PTH es heterogénea entre las regiones, tanto en su intensidad (Provincia de Buenos Aires, Patagonia y, en menor medida, Córdoba y CABA son las que muestran mayor variabilidad, mientras que en las demás regiones la variación intraanual de PTH es baja) como en los meses que representan los picos máximos y mínimos.

Figura 9.10: Promedio de puestos de trabajo en hoteles y parahoteles y meses con mayor y menor cantidad de puestos de trabajo por región. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Finalmente, el gráfico a continuación compara, a partir de un coeficiente construido como la razón entre el desvío estándar y el promedio de las cantidades mensuales, la estacionalidad de los PTH y de los pernóctes, lo que permite constatar, por un lado, que en todos los casos la variabilidad estacional de los pernóctes es mayor a la variabilidad en el volumen del personal ocupado y, por otro lado, que a mayor estacionalidad de los pernóctes mayor es la probabilidad de encontrar variabilidad en el volumen de PTH, como se verifica en Buenos Aires. No obstante, aunque se trata de una tendencia clara, esta relación no es lineal si observamos los resultados de la región de Córdoba, donde se presenta una variabilidad estacional de sus pernóctes algo mayor que, por ejemplo, la región de Patagonia, aunque su estacionalidad de personal es menor a esta última.

Figura 9.11: Coeficiente de estacionalidad de PHT y de pernoctes en hoteles y parahoteles por región. Total país. Año 2022.

9.3 Puestos de trabajo registrados, empleo por género y empresas en ramas turísticas

En esta última sección se analizan los puestos de trabajo registrados totales y por género, como así también las empresas correspondientes a las Ramas Características del Turismo (RCT) en el sector privado (formal) de la economía a partir de los datos abiertos publicados por el [Centro de Estudios para la Producción \(CEP XXI\)](#) en base al SIPA, para el período 2012-2022.

La metodología de las series elaboradas por el CEP XXI se encuentra [aquí](#).

A partir del nivel de desagregación que permiten dichos datos, se seleccionaron 56 ramas de actividad a 6 dígitos de CLAE, agrupándolas en 5 categorías:

Agencias de Viaje: 4 ramas.

Alojamiento: 5 ramas.

Gastronomía: 9 ramas.

Transporte: 12 ramas.
Otros Servicios Turísticos: 26 ramas.

Tabla 9.3: Puestos de trabajo registrados, cantidad de empresas en ramas turísticas y puestos de trabajo según género. Total país. Años 2012-2022

	PUESTOS DE TRABAJO		EMPRESAS		PUESTOS SEGÚN GENERO	
	Cantidad promedio	Var i.a.	Cantidad promedio	Var i.a.	% mujeres	Var i.a. (en p.p.)
2012	428.055	///	52.327	///	36,9%	///
2013	433.256	1,2%	53.388	1,2%	37,1%	0,2
2014	438.576	1,2%	54.374	1,2%	37,3%	0,1
2015	451.920	3,0%	54.843	3,0%	37,4%	0,2
2016	457.000	1,1%	55.209	1,1%	37,4%	-0,0
2017	461.496	1,0%	54.992	1,0%	37,8%	0,4
2018	462.962	0,3%	54.536	0,3%	38,3%	0,5
2019	449.786	-2,8%	52.451	-2,8%	38,9%	0,7
2020	401.186	-10,8%	47.566	-10,8%	38,8%	-0,1
2021	361.692	-9,8%	42.881	-9,8%	38,9%	0,1
2022	414.595	14,6%	44.659	14,6%	41,0%	2,1

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

En el año 2022 se contabilizaron, en promedio, 414.595 puestos de trabajo en ramas turísticas, es decir un 14,6% más que el año anterior.

Figura 9.12: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Luego, puede observarse la variabilidad de los puestos durante los meses del año 2022, consecuencia de la estacionalidad en el empleo.

Figura 9.13: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

A continuación podrá visualizarse en la siguiente tabla la cantidad, variación interanual y variación vs 2019 (prepandemia) de los puestos de trabajo registrados, las empresas en ramas turísticas y los puestos de trabajo según género, agrupados en las categorías mencionadas al inicio de esta sección, para el año 2022.

Tabla 9.4: Puestos de trabajo registrados, cantidad de empresas en ramas turísticas y puestos de trabajo según género, agrupados en categorías. Total país. Año 2022

	PUESTOS DE TRABAJO			EMPRESAS			PUESTOS SEGÚN GENERO		
	Cantidad promedio	Var i.a.	Var vs 2019	Cantidad promedio	Var i.a.	Var vs 2019	% mujeres	Var i.a. (en p.p.)	Var vs 2019 (en p.p.)
Total	414.595	14,6%	3,3%	44.659	4,1%	-6,1%	41,0%	2,1	2,2
Agencias de Viaje	17.983	13,3%	-6,3%	2.230	1,5%	-12,7%	53,5%	0,3	-1,4
Alojamiento	57.850	17,5%	6,3%	5.348	3,7%	-5,8%	54,3%	1,8	1,5
Gastronomía	181.908	23,3%	10,1%	19.097	10,9%	2,4%	45,9%	2,1	2,9
Otros Servicios Turísticos	89.354	9,1%	3,1%	8.079	2,1%	-5,6%	39,4%	0,4	-0,0
Transporte	67.500	0,5%	-10,7%	9.906	-4,8%	-18,3%	15,4%	0,4	0,5

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Para el año 2022 los puestos en **Agencias de viaje** alcanzaron un promedio de 17.983 y tuvieron una variación interanual de 13,3%, mientras que en **Alojamiento** fueron de 57.850 (17,5% var i.a.) y en **Gastronomía** 181.908 (23,3% var i.a.). Por su parte, la categoría de **Otros servicios turísticos** contabilizó 89.354 (9,1% var i.a.). Por último, en **Transporte** se observó un promedio de 67.500 puestos (0,5% var i.a.).

Figura 9.14: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas según categorías. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

A partir del gráfico a continuación obsérvese la variabilidad de los puestos según categorías durante los meses del año 2022, consecuencia de la estacionalidad en el empleo.

Figura 9.15: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas según categorías. Total país. Año 2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Respecto a los puestos de trabajo de mujeres, en el año 2022 se contabilizaron, en promedio, 170.138, es decir un 20,8% más que el año anterior.

Figura 9.16: Puestos de trabajo registrados de mujeres en ramas turísticas. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Para el año 2022 los puestos de trabajo registrados de mujeres en **Agencias de viaje** alcanzaron un promedio de 9.617 y tuvieron una variación interanual de 13,9%, mientras que en **Alojamiento** fueron de 31.404 (21,6% var i.a.) y en **Gastronomía** 83.518 (29,3% var i.a.). Por su parte, la categoría de **Otros servicios turísticos** contabilizó 35.177 (10,3% var i.a.). Por último, en **Transporte** se observó un promedio de 10.422 puestos de mujeres (3,2% var i.a.).

Figura 9.17: Puestos de trabajo registrados de mujeres en ramas turísticas según categorías. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

En la siguiente sección se presentan las series relativas a ramas turísticas en términos de empleadores que declararon trabajadores.

En el año 2022 se contabilizaron, en promedio, 44.659 empresas en ramas turísticas, es decir un 4,1% más que el año anterior.

Figura 9.18: Empresas en ramas turísticas. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Para el año 2022 las empresas correspondientes a **Agencias de viaje** alcanzaron un promedio de 2.230 y tuvieron una variación interanual de 1,5%, mientras que en **Alojamiento** fueron de 5.348 (3,7% var i.a.) y en **Gastronomía** 19.097 (10,9% var i.a.). Por su parte, la categoría de **Otros servicios turísticos** contabilizó 8.079 (2,1% var i.a.). Por último, en **Transporte** se observó un promedio de 9.906 empresas (-4,8% var i.a.).

Figura 9.19: Empresas en ramas turísticas según categorías. Total país. Años 2012-2022.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

9.4 Recursos disponibles

Los datos de empleo que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- **Informes:** la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es una publicación mensual de la evolución de la actividad hotelera del país desde una perspectiva de la oferta de quienes brindan el servicio de alojamiento.
- **Reporte:** presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
- **Reporte:** presenta los últimos datos del empleo registrado en las ramas características del turismo a partir de datos abiertos publicados por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) en base al SIPA.
- **Datos Abiertos:** el portal incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Fichas Técnicas

CAPÍTULO 1: EL TURISMO EN EL MUNDO

Presentación

Breve descripción: Este capítulo analiza la evolución de las llegadas, ingresos y egresos económicos generados por el turismo en el mundo, y en particular en América, a partir de la información publicada por la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien recopila los datos de cada uno de los países del mundo

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Edición de la información: Barómetro del Turismo Internacional. Ediciones comprendidas entre el Volumen 1, Número 1, junio 2003 y el Volumen 21, Número 3, Septiembre 2023

Período de referencia del dato: Anual

Marco conceptual

Temas específicos: Turismo Internacional

Unidad de análisis: Turistas internacionales

Cobertura geográfica: Europa, América, Asia y el Pacífico, Medio Oriente y África.

Variables de estudio: Llegadas, ingresos y egresos económicos, país de origen y destino

Definiciones y conceptos utilizados

Visitante internacional: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado

Turista internacional: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte).

Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).

Viaje Turístico: todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad de empleo bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo.

Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado.

CAPÍTULO 2.1: TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA - TODOS LOS PASOS

Presentación

Breve descripción: Este capítulo analiza los distintos aspectos relacionados al turismo receptivo y emisor de la Argentina: cantidad y características de los viajes de turistas y excursionistas y gasto turístico por todos los medios de transporte (aéreo, terrestre, fluvial y marítimo).

Consideraciones metodológicas

Fuentes de datos: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MINTURDEP). Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales (DNESEyCI). INDEC. Encuesta de Turismo Internacional (ETI). INDEC

Período de referencia del dato: Mensual y trimestral

Marco conceptual

Temas específicos: Turismo Internacional en la Argentina

Unidad de análisis: Viajes de visitantes internacionales (turistas y excursionistas) de la Argentina

Cobertura geográfica: Total país (vías ingreso/egreso: aéreas, fluviales, marítimas y terrestres)

Variables de estudio: Viajes de turistas y excursionistas residentes, viajes de turistas y excursionistas no residentes, ingresos y egresos económicos, balanza de viajes de turistas y divisas, lugar de residencia habitual, destinos en el exterior, estadía promedio.

Definiciones y conceptos utilizados

Viaje: refiere a todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su entorno habitual, por cualquier motivo y duración, desde el momento de su salida hasta su regreso.

Viaje turístico: es el viaje realizado por los visitantes.

Viaje receptor: es el viaje a un país efectuado por una persona no residente desde el momento en que llega a un país hasta el momento en que sale del mismo.

Viaje emisor: es el viaje realizado fuera de un país por una persona residente en él

Visitante: es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado.

Turismo receptivo: engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.

Turismo emisor: abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor.

Turismo internacional: comprende el turismo receptivo y el turismo emisor.

Turista: un visitante se clasifica como turista si su viaje incluye una pernoctación.

Excursionista: un visitante se clasifica como excursionista si su viaje no incluye una pernoctación.

País de residencia habitual: es aquel en el cual una persona tiene su lugar de residencia habitual.

Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado. Se expresa en dólares a precios corrientes.

CAPÍTULO 2.2: TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA - ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL

Presentación	
Breve descripción:	La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) está dirigida a los viajeros internacionales: a los argentinos que viajan al exterior (residentes) y a los extranjeros que visitan la Argentina (no residentes). El objetivo de dicho operativo es medir el flujo del turismo receptivo y emisivo, las características de los viajes, y el gasto de los viajeros no residentes (mientras permanecen en Argentina) y de los viajeros residentes (mientras permanecen en el exterior).
Consideraciones metodológicas	
Fuentes de datos:	Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MinTurDep) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Tipo de información:	Encuesta con una muestra probabilística que en el último año pre pandemia (2019) contaba con 5.500 casos mensuales (aprox.), 800 (aprox.) en el año 2021 y 3500 (aprox.) en el año 2022.
Período de referencia del dato:	Mensual y trimestral
Forma de colecta:	Por medio de encuestadores en los diferentes puntos de relevamiento, las encuestas se realizan a los visitantes una vez que han concluido su viaje; a los residentes al momento de regresar al país y a los no residentes, cuando abandonan el territorio argentino.
Unidades de observación:	Grupo de viaje
Marco conceptual	
Temas específicos:	Turismo Internacional en la Argentina
Unidad de análisis:	Grupos de viaje
Universo de referencia:	La población bajo estudio está constituida por las personas que completan el trámite migratorio de entrada o salida del país por los Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, el Aeroparque J. Newbery, el Puerto de Buenos Aires y el paso Internacional Cristo Redentor, excluyendo aquellas que se encuentran en tránsito en los aeropuertos y a los tripulantes de aeronaves. En particular, se consideran aquellos visitantes no residentes que salen del país una vez concluido su viaje en la Argentina y aquellos visitantes residentes que ingresan al mismo.
Cobertura geográfica:	Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza, Puerto de Buenos Aires y el Paso Internacional Cristo Redentor. El movimiento en dichos pasos en 2021 representó aproximadamente el 80% del movimiento total del turismo en Argentina.
Principales variables de estudio:	Pernoctaciones, estadía promedio, gasto total, gasto diario promedio, país o grupo de países de residencia, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento utilizado, utilización de paquete turístico, actividades realizadas, calificación de los servicios turísticos, aspectos decisivos del viaje, destinos visitados.
Definiciones y conceptos utilizados	
Visitante internacional:	toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado.
Turista internacional:	todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte).
Excursionista internacional o visitante del día:	es aquel visitante que no pernocta en el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).
Viaje Turístico:	todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.
Turismo receptivo:	engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en Argentina.
Turismo emisivo:	abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera de Argentina.
País de residencia habitual:	es aquel en el cual una persona permanece la mayor parte del año o, en caso de permanecer un período menor, aquel país al cual la persona tiene previsto regresar para residir en los siguientes doce meses.
Motivo principal del viaje:	motivo que determina la realización del viaje. Se habla de motivo principal porque es frecuente encontrar situaciones en las que se combinan más de un motivo: ocio y negocios, visita a familiares y estudio, etc. La clasificación utilizada en esta encuesta para el turismo comprende: Vacaciones y ocio: recorrido de lugares de interés, compras, asistencia a acontecimientos deportivos y culturales, deportes activos no profesionales, actividades en contacto con la naturaleza, cruceros, juegos de azar, luna de miel.- Negocios, congresos, etc.: asistencia a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y exposiciones, misiones oficiales, actividades deportivas profesionales, instalación de máquinas o equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta propia o de la empresa a la cual se representa.- Visita a familiares o amigos: se incluyen también aquí las visitas efectuadas para cuidar enfermos o asistir a exequias de familiares o amigos.- Otros motivos: incluye tratamientos de salud, viajes de estudios, participación en acontecimientos religiosos, etc. El ejercicio de una actividad remunerada en el lugar de destino, no se considera como visitante sino como otro tipo de viajero
Tipo de alojamiento utilizado (se lo divide en dos grandes grupos):	1) Establecimientos de alojamiento turístico colectivo: Categorías 4 y 5 estrellas, que comprende los hoteles, apart hoteles, hoteles de playa, clubes residenciales y establecimientos similares con servicios incluidos en estas categorías; Categorías 1, 2 y 3 estrellas, que incluye hoteles, pensiones, casa de huéspedes, albergues, residencias para turistas y alojamientos similares con servicios hoteleros incluidos en estas categorías. 2) Establecimientos de alojamiento turístico privado: Casa particular, propia, de familiares o amigos. Incluye las casas y departamentos considerados como vivienda secundaria del hogar propietario; Alquiler de casas, departamentos o "tiempos compartidos" y otros tipos de alojamiento no incluidos anteriormente.
Pernoctaciones:	es el número de noches que cada viajero permanece alojado, fuera de su lugar de residencia habitual, en el lugar visitado.
Gasto total:	comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un turista o por cuenta de un turista durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.
Gasto por turista:	resulta del cociente entre el gasto total y el número de turistas. Es una medida aproximada de lo que cada turista gasta en promedio en un viaje. Expresado en dólares a precios corrientes.
Gasto promedio por pernoctación:	resulta del cociente entre el gasto total y el número de pernoctaciones. Es una medida aproximada del gasto diario promedio que cada turista realiza en el lugar visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.

CAPÍTULO 3: TURISMO INTERNO

Presentación	
Breve descripción:	La Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) tiene como objetivo medir la evolución de los viajes realizados por los hogares argentinos, sus características y computar aspectos socio-demográficos que permitan caracterizar a los turistas residentes. Dicho operativo brinda información continua del turismo nacional de la Argentina de los viajes turísticos de los visitantes argentinos dentro de nuestro territorio nacional.
Consideraciones metodológicas	
Fuente de los datos:	Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
Edición de la información:	Encuesta con una muestra probabilística de 5.200 hogares para estimaciones mensuales
Período de referencia del dato:	Mensual
Marco conceptual	
Temas específicos:	Turismo Interno de la Argentina
Unidad de análisis:	Hogar: persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación con cargo a un mismo presupuesto.
Unidad de análisis:	Persona: Cada uno de los individuos integrantes de un hogar.
Unidad de análisis:	Viaje: Significa cada desplazamiento que realiza una persona fuera del entorno habitual pernoctando en el/los lugar/es de destino.
Unidad de análisis:	Visita de un día: Es el recorrido de una persona fuera del entorno habitual sin pernoctar en el lugar de destino.
Universo de referencia	32 aglomerados urbanos, incluye a capitales y aglomerados urbanos con más de 100.000 habitantes.
Variables de estudio:	Turistas, excursionistas, gasto total turístico, gasto diario promedio, pernoctes, estadía promedio, región de destino, región de residencia, edad, sexo, nivel educativo, condición de actividad, quintil de ingresos, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento utilizado.
Cobertura geográfica	
Total país:	compuesto por 7 regiones turísticas. Posee actualmente una representatividad de dos tercios de la población total del país.
1. Región CABA:	se compone por todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Región Buenos Aires:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a dicha provincia.
3. Región Córdoba:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a la Provincia de Córdoba.
4. Región Litoral:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco
5. Región Norte:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja
6. Región Cuyo:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.
7. Región Patagonia:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Definiciones y conceptos utilizados	
Visitante:	es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado.
Turista:	todo visitante que pasa por lo menos una noche en el lugar visitado (realiza un viaje con pernocte, o, simplemente, un viaje).
Excursionista o visitante del día:	es aquel visitante que no pernocta en el lugar visitado (realiza una excursión o visita de un día).
Pernoctaciones:	es el número de noches que cada viajero permanece fuera de su lugar de residencia habitual.
Viaje Turístico:	todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, es decir distante a más de 40Km (para CABA y Partidos del GBA) o 20km (para el resto de los aglomerados) del lugar de residencia permanente del hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. En los desplazamientos a segundas viviendas del hogar no rige el criterio de entorno habitual y se los considera que siempre son un viaje turístico (por definición). Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.

CAPÍTULO 4: OCUPACIÓN HOTELERA

Presentación

Breve descripción: La encuesta tiene por objetivo medir la evolución de la actividad hotelera del país desde una perspectiva de la oferta de quienes brindan el servicio de alojamiento. Para ello, releva información de la oferta de establecimientos, plazas y habitaciones disponibles, tarifas, personal empleado, etc. como también sobre variables de demanda, tales como el número de viajeros hospedados, pernóctes hoteleros, estadia promedio, entre otras.

Consideraciones metodológicas

Fuente de datos: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MinTurDep) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Tipo de información: Encuesta con una muestra probabilística de aproximadamente 1.500 establecimientos hoteleros y parahoteleros mensuales en el año 2021.

Período de referencia del dato: Mensual

Forma de colecta: A través de encuestadores especializados, se les entrega mensualmente un formulario a cada uno de los establecimientos seleccionados en la muestra.

Unidades de observación: Establecimientos hoteleros y parahoteleros. No forman parte del objeto de estudio de esta encuesta ciertos tipo de alojamiento que debido a sus características particulares se diferencian del servicio que brindan los hoteles y parahoteles (por ejemplo, campings, viviendas particulares de alquiler, departamentos con servicios, etc). Se incluyen en la muestra la totalidad de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la región y se realiza un muestreo probabilístico de los restantes tipos de alojamiento (hoteles de 1,2 y 3 estrellas y parahoteleros).

Marco conceptual

Temas específicos: Turismo interior en la Argentina.

Unidades de análisis: Establecimientos hoteleros y parahoteleros del país.

Cobertura geográfica: Total país, 7 regiones turísticas y 49 núcleos urbanos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Ciudad de Córdoba, La Falda, Mina Clavero, Miramar, Villa G. Belgrano, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Ciudad de Mendoza, Malargüe-Las Leñas, San Rafael, Ciudad de San Juan, Ciudad de San Luis, Merlo, Ciudad de La Rioja, Gualaguaychú, Paraná, Ciudad de Corrientes, Posadas, Puerto Iguazú, Ciudad de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Resistencia, Ciudad de Formosa, San Fernando del Valle de Catamarca, S. M. de Tucumán, Termas de Río Hondo, Ciudad de Sgo. del Estero, Ciudad de Salta, Cafayate, S. Salvador de Jujuy, Ciudad de Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, S. C. de Bariloche, Viedma, Las Grutas, Santa Rosa, Río Gallegos, El Calafate, Puerto Madryn, Valle de Uco y Ushuaia. Posee una representatividad del 50% de las plazas disponibles del país (aproximadamente).

Principales variables de estudio: Pernóctes, viajeros hospedados, estadia promedio, número de establecimientos abiertos, habitaciones y plazas disponibles y ocupadas, tasa de ocupación de plazas y habitaciones, condición de residencia, origen y destino, tipo de establecimiento, facturación del establecimiento, personal empleado.

Definiciones y conceptos utilizados

Establecimientos hoteleros: son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apartoteles y boutiques.

Establecimientos parahoteleros: incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

Habitación: se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería.

Habitaciones y unidades disponibles: las habitaciones o unidades disponibles en el mes se obtienen multiplicando las habitaciones o unidades disponibles por la cantidad de días que estuvo abierto el establecimiento en el mes. No se incluyen las habitaciones o unidades correspondientes a los establecimientos que cierran en forma temporaria durante el período analizado.

Plazas disponibles: son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Habitaciones o unidades ocupadas: se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes de referencia.

Plazas ocupadas: se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación o unidad. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno de ellos se haya alojado en el establecimiento.

Tasa de ocupación de habitaciones (TOH): cociente entre las habitaciones o unidades ocupadas sobre las habitaciones o unidades disponibles, en términos porcentuales.

Tasa de ocupación de plazas (TOP): cociente entre plazas ocupadas sobre las plazas disponibles, en términos porcentuales.

Tasa de ocupación de habitaciones en fines de semana: cociente entre las habitaciones o unidades ocupadas en los días viernes y sábados del mes sobre las habitaciones o unidades disponibles en dichos días, en términos porcentuales.

Tasa de ocupación de plazas en fines de semana: cociente entre plazas ocupadas en días viernes y sábados del mes sobre las plazas disponibles en dichos días, en términos porcentuales.

Estadia promedio: cociente entre las plazas ocupadas sobre los viajeros hospedados, en cantidad de noches.

Pernóctaciones: indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

Viajeros hospedados: indica el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

CAPÍTULO 5: VISITAS A LOS PARQUES NACIONALES

Presentación

Breve descripción: Se analizan las visitas a los PN del país, desagregadas según condición de residencia de los visitantes a partir de datos relevados por las intendencias de las áreas protegidas nacionales del país y Dirección de Mercadeo, Dirección Nacional de Uso Público, Administración de Parques Nacionales

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Dirección de Mercadeo, Dirección Nacional de Uso Público, Administración de Parques Nacionales en base a datos proporcionados por las Intendencias de los PN

Período de referencia del dato: Anual

Forma de colecta: Los PN registran información a través del Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (RENARI) de la Administración de Parques Nacionales, quien recopila y procesa los datos de visitantes (las visitas se contabilizan en base a la venta de boletos o al registro de visitantes en los diferentes portales de ingresos (pueden presentar más de un portal de acceso). En algunos, se registran los visitantes en una determinada época del año mientras que otros recopilan información de forma continua durante todo el año.

Marco conceptual

Temas específicos: Turismo interior

Unidad de análisis: Visitas a los Parques Nacionales

Variables de estudio: Número de visitas registradas y condición de residencia de los mismos.

Cobertura geográfica

1. Región Buenos Aires: PN Ciervo de los Pantanos

2. Región Córdoba: PN Quebrada del Condorito

3. Región Cuyo: PN Sierra de las Quijadas, El Leoncito, San Guillermo

4. Región Litoral: PN Iguazú, El Palmar, Predelta, Río Pilcomayo, Chaco, Mburucuyá, Iberá, El Impenetrable, Formosa, Colonia Benítez

5. Región Norte: PN Talampaya, Los Cardones, Calilegua, Campo de los Alisos, El Rey, Baritú, Copo, Laguna de los Pozuelos

6. Región Patagonia: PN Los Glaciares, Nahuel Huapi, Tierra del Fuego, Los Alerces, Lago Puelo, Lanín, Laguna Blanca, Lihué Calel, Monte León, Perito Moreno, Bosques Petrificados, Patagonia

Definiciones y conceptos utilizados

Visitas de turistas según condición de residencia: los criterios conceptuales dependen del RENARI

CAPÍTULO 6: TRANSPORTE AÉREO

Presentación

Breve descripción: Este capítulo analiza la evolución del flujo aerocomercial de cabotaje e internacional en el país en términos de vuelos, asientos y pasajeros a partir de los datos publicados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Sistema Integrado de Aviación Civil (SIAC) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

Período de referencia del dato: Mensual / Anual

Marco conceptual

Temas específicos: Mercado Aerocomercial

Unidad de análisis: Vuelos de cabotaje e internacionales realizados por aerolíneas comerciales

Cobertura geográfica: Argentina

Variables de estudio Frecuencias aéreas, pasajeros, asientos, empresas, orígenes y destinos (aeropuerto, localidad, país y continente).

Definiciones y conceptos utilizados

Pasajeros: viajeros embarcados y desembarcados en cada vuelo. En una forma más genérica, total de tarjetas de embarque emitidas por vuelo.

Asientos: butacas disponibles en un avión.

Movimientos: despegue o aterrizaje de un avión en un aeropuerto.

Vuelos: un trayecto origen-destino completo (un despegue y un aterrizaje).

Vuelo Regular: transporte aéreo que se realiza con sujeción a itinerario y horario prefijados, en contraposición con el transporte aéreo no regular que es que se realiza sin sujeción a itinerario y horario prefijados.

Vuelo de Cabotaje: aquellos vuelos que se realizan al interior del país.

Vuelo Internacional: vuelos que se realizan entre dos puntos que se encuentran en territorios de países diferentes.

Destino: punto de aterrizaje. Los destinos de vuelos internacionales se informan hasta el primer tramo y no necesariamente resulta el destino final de los pasajeros.

CAPÍTULO 7: AGENCIAS DE VIAJES

Presentación

Breve descripción: A partir de los registros de habilitación del Registro de Agencias de Viajes, este capítulo caracteriza al sector de las agencias de viajes, de acuerdo a su clasificación, tipo y ubicación.

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Tipo de información: Registro administrativo de las agencias de viajes habilitadas.

Período de referencia del dato: Anual

Forma de colecta: A través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación quien habilita a las Agencias de Viajes según los requisitos detallados en la Ley N° 18.829.

Marco conceptual

Temas específicos: Agencias de viajes de Argentina.

Unidad de análisis: Agencias de viajes habilitadas.

Cobertura geográfica: Total nacional y provincial del país.

Variables de estudio: Número de agencias de viajes, tipo, categoría, ubicación y destinos operados (turismo estudiantil).

Definiciones y conceptos utilizados

Empresa de viajes y turismo (EVT): son aquellas que pueden realizar las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829 para sus propios clientes, para otras agencias del país o del exterior o para terceros.

Agencia de turismo (AT): son aquellas que pueden realizar todas las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829, exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo.

Agencia de pasajes (AP): son aquellas que sólo pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de los servicios programados por las Empresas de Viajes y Turismo y los transportadores marítimos y fluviales.

Empresa sin fines de lucro (ESFL): son aquellas entidades que no tienen como objetivo el lucro económico.

CAPÍTULO 8: INDICADORES ECONÓMICOS DEL TURISMO

Presentación	
Breve descripción:	En este capítulo se presentan los indicadores de impacto económico del turismo propuestos por la OMT y la CEPAL, cuyo objetivo es contar con un instrumento efectivo que facilite el análisis y permita determinar la relevancia económica del turismo en el país.
Consideraciones metodológicas	
Fuente de los datos:	Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MINTURDEP), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Organización Mundial del Turismo (OMT), Banco Mundial (BM).
Tipo de información:	Indicadores
Período de referencia del dato:	Trimestral
Marco conceptual	
Temas específicos:	Contribución económica del turismo
Cobertura geográfica:	Total país
Definiciones y conceptos utilizados	
Consumo turístico receptor (CTR):	gasto que realizan los visitantes no residentes en el país
Consumo turístico emisor (CTE):	gasto que realizan los visitantes residentes fuera del país.
Valor Agregado Bruto de Hoteles, Bares y Restaurantes:	VAB generado en la actividad de los hoteles, bares y restaurantes
CTR en el PIB:	$(\text{gasto receptivo en pesos/PBI a precios corrientes}) * 100$
CTE en el PIB:	$(\text{gasto emisor en pesos/PBI a precios corrientes}) * 100$
Balanza turística en proporción del PIB:	$(\text{saldo del consumo receptor y emisor / PBI a precios corrientes}) * 100$
Grado de apertura turística:	$(\text{gasto receptivo} + \text{emisor}) / \text{PBI a precios corrientes} * 100$
Grado de cobertura turística:	$(\text{gasto receptivo} / \text{gasto emisor}) * 100$
Porcentaje del CTR/ exportaciones de bienes:	$(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de bienes}) * 100$
Porcentaje del CTR/exportaciones de servicios:	$(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de servicios}) * 100$
Porcentaje del CTR / exportaciones de bienes y servicios:	$(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de bienes y servicios}) * 100$
Porcentaje del CTE/ importaciones de bienes:	$(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de bienes}) * 100$
Porcentaje del CTE/ importaciones de servicios:	$(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de servicios}) * 100$
Porcentaje del CTE / importaciones de bienes y servicios:	$(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de bienes y servicios}) * 100$
Importancia relativa del VAB de Hoteles, Bares y Restaurantes en el PIB:	$(\text{VAB Hoteles y Restaurantes} / \text{PBI a precios corrientes}) * 100$
Tasa de variación anual del VAB de Hoteles, Bares y Restaurantes:	$(\text{VAB en Hoteles y Restaurantes (t)} / \text{VAB en Hoteles y Restaurantes (t-1)}) * 100$
Carga turística:	$(\text{Población} / \text{Llegadas de turistas}) * 100$

CAPÍTULO 9.1: EMPLEO EN HOTELES Y PARAHOTELES

Presentación

Breve descripción: Se analiza los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles a partir de la información que se obtiene en la Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH). Se trata de una exploración que permite analizar no sólo la evolución cuantitativa del empleo en el universo de hoteles y parahoteles del país durante los últimos años (2012 a 2021), sino también su relación con la demanda (pernoctaciones), sus fluctuaciones estacionales y las diferencias entre las distintas regiones del país.

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH)

Tipo de información: Encuesta con una muestra probabilística de 2.750 establecimientos hoteleros y parahoteleros mensuales

Período de referencia del dato: Mensual

Forma de colecta: A través de encuestadores especializados se les entrega mensualmente un formulario a cada uno de los establecimientos seleccionados en la muestra.

Unidades de observación: Establecimientos hoteleros y parahoteleros. No forman parte del objeto de estudio de esta encuesta, ciertos tipo de alojamiento que debido a sus características particulares se diferencian del servicio que brindan los hoteles y parahoteles (por ejemplo, campings, viviendas particulares de alquiler, departamentos con servicios, etc). Se incluyen en la muestra la totalidad de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la región y se realiza un muestreo probabilístico de los restantes tipos de alojamiento (hoteles de 1,2 y 3 estrellas y parahoteleros).

Marco conceptual

Temas específicos: Empleo en hoteles y parahoteles

Unidad de análisis: Puestos de trabajo en establecimientos hoteleros o parahoteleros, cuya actividad principal o secundaria sea la de alojamiento de viajeros.

Cobertura geográfica: Total país (49 localidades)

Variables de estudio: Puesto de trabajo, pernoctes, pernoctes por puesto de trabajo, puesto de trabajo por establecimiento

Definiciones y conceptos utilizados

Establecimientos hoteleros: aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart hotel y boutique.

Establecimientos parahoteleros: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfasts, hosterías, residenciales, hostels, etcétera

Personal ocupado: conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que, mediante el aporte de su trabajo, contribuyen a la producción de bienes y servicios en el establecimiento durante el período de referencia de la encuesta. Se considera incluso a las personas que trabajan fuera de los locales del establecimiento.

Pernoctaciones: indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

CAPÍTULO 9.2: PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS Y EMPRESAS EN RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

Presentación

Breve descripción: Se analiza el volumen actual y la evolución de las empresas, los puestos de trabajo registrados y la remuneración promedio bruta en las RCT del sector privado formal (empresas legalmente inscriptas) de toda la economía argentina.

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Tipo de información: Registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de Aduana

Período de referencia del dato: Mensual

Marco conceptual

Temas específicos: Empresas y empleo en ramas características del turismo (sector privado formal de la economía)

Unidad de análisis: Empresas, Puestos de trabajo y Remuneraciones brutas en RCT.

Cobertura geográfica: Total país

Variables de estudio: Número de puestos de trabajo y empresas, tipo de rama de actividad, sector turístico.

Definiciones y conceptos utilizados

Rama Característica del Turismo: a efectos de propiciar la comparabilidad internacional de un núcleo central de bienes y servicios turísticos, la Organización Mundial del Turismo (OMT) propone una lista fija de productos turísticos, denominada "lista de productos típicos del turismo", que tiene su correlato en las actividades productivas que dan origen a los mismos. Estos productos se caracterizan por el hecho que, en ausencia de turismo, su consumo desaparecería o disminuiría sensiblemente.

Empleo asalariado: refiere a aquel trabajador que recibe una remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que trabaja. Incluye a quienes se desempeñan en el ámbito privado o estatal, independientemente de la formalidad de la relación (con descuento previsional, con aporte previsional propio, sin descuentos ni aportes).

1. Las estadísticas de turismo interno, para los habitantes de los 31 grandes aglomerados urbanos -donde reside alrededor del 63% del país- que releva la EVyTH, pueden consultarse como [informes](#), [reportes](#) o [datos abiertos](#)↵
2. El viaje realizado por un visitante no residente (turismo receptivo) se registra desde el momento que llega a la Argentina hasta que sale. Un visitante no residente (turista o excursionista) puede salir de Argentina para efectuar visitas a otros países y volver a ingresar en un corto período de tiempo, antes de regresar a su país de residencia habitual. Por ello, la cantidad de viajes receptivos puede ser mayor que la cantidad de turistas/excursionistas receptivos. En tanto, el viaje realizado por un visitante residente en Argentina (turismo emisor) se registra desde el momento en que sale del país hasta que retorna, independientemente de la cantidad de países visitados. Por ello, la cantidad de viajes emisivos coincide con la cantidad de visitantes emisivos. El primer apartado presenta los datos de **viajes de turistas/excursionistas**, pero no de turistas/excursionistas. En el segundo apartado la unidad de análisis sí serán los **turistas**.↵
3. Tanto en 2013 como en 2016 dicho organismo realizó mejoras en las estimaciones de los datos, gracias a un conjunto de revisiones metodológicas y a una mayor explotación de los datos migratorios. Para poder tener una serie comparable, desde la DNMyE se realizó un empalme de la serie a partir de las variaciones trimestrales por medio de transporte y país de la serie anterior.↵
4. En este apartado se pretende realizar un análisis de los ingresos del turismo receptivo en tanto generador de divisas en el país. No se realiza un análisis del consumo real de bienes y servicios de turismo receptivo, el cual requeriría una estimación del gasto medido en moneda local a precios constantes. Este último enfoque excede el alcance del presente capítulo.↵
5. Abarca los servicios relacionados con el transporte internacional (aéreo, marítimo y terrestre) de no residentes por medios de transporte residentes. Además de los pasajes, se incluyen los cargos por exceso de equipaje, vehículos u otros efectos personales que trae el pasajero y los gastos en alimentos, bebidas u otros incurridos a bordo de los medios de transporte.↵
6. Se entiende por viaje turístico a todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual del hogar, es decir distante a más de 40Km (CABA y Partidos del GBA) / 20km (resto de los aglomerados) del lugar de residencia permanente del hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. En los desplazamientos a segundas viviendas del hogar no rige el criterio de entorno habitual y se los considera que siempre son un viaje turístico (por definición). Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial en destino o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.↵

7. A partir del 2022 se incorporó información de visitas del Parque Nacional Los Arrayanes, en la provincia del Neuquén.↵
8. Este índice se obtiene sumando las cuotas de mercado de cada provincia elevada al cuadrado.↵
9. Con la creación del sistema Gestión Documental Electrónica (GDE), y mediante el Decreto N° 1.306/16, se implementó el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) como único medio de administración de los registros de las entidades. Además, se aprobó la implementación de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros, lo que permite la trazabilidad de los datos.↵
10. ["Proyecto de indicadores Básicos para el análisis del Turismo desde una Perspectiva Económica"](#) OMT-CEPAL, Marzo 2005↵
11. Como consumo turístico receptor se consideró al gasto en viajes y pasajes de la Balanza de Pagos.↵